

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

A N G E W I E S E N

Zur Bedeutung sozialer Benachteiligung
von Kindern im Schulsystem
und Unterstützungsmöglichkeiten
durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik

eingereicht von: Cornelia Jenal
Begleitung: Dr. Daniel Barth
Datum der Abgabe: 9. Dezember 2016

Der Umgang mit Kindern ermüdet uns.

Ihr habt Recht.

Ihr sagt: denn wir müssen zu ihrer

Begriffswelt hinuntersteigen.

Hinuntersteigen, herabbeugen,

beugen, kleiner machen.

Ihr irrt Euch.

Nicht das ermüdet uns.

Sondern, dass wir zu ihren Gefühlen

emporklimmen müssen.

Emporklimmen, uns ausstrecken,

auf Zehenspitzen stellen, hinlangen.

Um nicht zu verletzen.

(Janusz Korczak)

ABSTRACT

Die vorliegende Masterarbeit will die Bedeutung von Bildung aufzeigen und dabei für das Thema der sozialen Benachteiligung im Kontext Schule sensibilisieren.

Im Zentrum der theoretischen Untersuchung wird nach dem Ursprung sozialer Benachteiligung im Schulsystem gefragt. In ausgewählter Fachliteratur wird der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten die Schulische Heilpädagogik hat, das Thema der sozialen Benachteiligung im Schulkontext mitzudenken und in ihren Handlungsmodellen zu berücksichtigen.

Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, dass die Möglichkeit, sich gut entwickeln und bilden zu können von unzähligen Faktoren abhängt, die miteinander verknüpft sind.

Abschliessend werden Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik beleuchtet, welche geeignet sind, die Handlungsmöglichkeiten von sozial benachteiligten Schulkindern in ihrem Alltag zu erweitern.

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	5
VORWORT	5
I EINLEITUNG	6
1.1 Ausgangslage	7
1.2 Problemstellungen	9
1.3 Eingrenzungen	12
1.4 Fragestellung	13
1.5 Forschungsmethodisches Vorgehen	13
1.6 Ziel der Arbeit.....	14
1.7 Aufbau der Arbeit	14
II HAUPTTEIL	15
2. Soziale Benachteiligung – ein zentrales heilpädagogisches Anliegen .	15
2.1 Heilpädagogik und Sonderpädagogik – eine Begriffsannäherung	15
2.2 Soziale Benachteiligung – Grundauftrag der Schulischen Heilpädagogik?.....	18
2.3 Soziale Ungleichheit – eine Begriffsbestimmung.....	19
2.4 Soziale Benachteiligung – die Kehrseite sozialer Bevorzugung.....	20
2.5 Soziale Benachteiligung – ein unbestimmter, aber zentraler Begriff	22
2.6 Zielgruppen und Ziele	23
2.7 Beschreibung der Familien, die Hilfe benötigen – Gründe und Bedarfe	25
3. Soziale Benachteiligung im Kontext der Schule	28
3.1 Rechtlicher Bezugsrahmen – Bildungsgerechtigkeit	29
3.2 Zur Beschaffenheit von Nährböden sozialer Benachteiligung in der Schule.....	31
3.3 Soziale Benachteiligung – Verhalten und Handeln von Lehrpersonen	35
3.3.1 Schulerziehung – Berufsfeld zwischen Familienerziehung und Selbsterziehung	36
3.3.2 Pädagogisches Handeln im Spannungsfeld von Theorie und Praxis.....	37
3.3.3 Intuitives Handeln – zwischen Wissen und Erfahrung.....	38
3.3.4 Prinzipien der Pädagogischen Arbeit – eine Haltungsfrage	39
4. (Schulische) Förderung bei sozialer Benachteiligung – der Versuch einer Antwort auf diese Herausforderungen	43
4.1 Förderdiagnostik – Kompetenzbereich der Schulischen Heilpädagogik	43
4.2 Bildungswege für morgen – Bildung ist mehr als Schule.....	46
4.3 Unterrichtsgestaltung – Didaktische Kompetenz	50
4.4 Klassenführungskompetenz.....	52
4.5 Handlungsansätze – Beispiele inklusiver Kraft.....	53
4.5.1 Generative Themen – der lebensweltorientierte Unterricht	53
4.5.2 Spielen – das freie Spiel	54
4.5.3 Resilienz – am Widerstand wachsen	55
4.5.4 Sport – über bestehende gesellschaftlich Schranken hinaus.....	58
4.6 „Ungehorsam im Schuldienst“ – Lehrperson für Kinder, statt für Lehrpläne	60

III	SCHLUSSTEIL	63
5.	Beantwortung der Fragestellung	63
5.1	Fazit und Ausblick	67
	LITERATURVERZEICHNIS.....	68

VORWORT

Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen meines Studiums zur Schulischen Heilpädagogin im Fachbereich Sonderpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich entstanden. Die Motivation zur behandelten Themenstellung besteht darin, meinen bislang beruflichen Hintergrund mit neuen Erkenntnissen zu verknüpfen. Dass ich mich in meiner Masterarbeit mit dem Thema soziale Benachteiligung im Kontext der Schule auseinandersetze, begründet sich mit einer Tatsache, die mich seit Beginn meiner beruflichen Sozialisation beschäftigt, ja eigentlich seit meiner Kindheit: *Die ungerechte Verteilung der Güter auf dieser Welt. Welch ein Glück, in der Schweiz geboren worden zu sein.* Als Kindergärtnerin, Schulsozialpädagogin und Sozialarbeiterin verfüge ich über ein breites Spektrum an Berufserfahrung und -kompetenzen, die gewinnbringend im multidisziplinären Kontext der Schule eingebracht werden können. Mit dem Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogik betrete ich ein Tätigkeitsfeld, in welchem der Konfrontation mit diesem Themenfeld noch in anderen, teils mir unvertrauten Zusammenhängen begegnet werden muss. Zentrale Themen vieler Schulkinder sind ihre individuell erschwerten Lebensbedingungen aus ihren Herkunftsfamilien. Ihre oft verzweifelte Suche nach Hilfe zeigt sich im Schulalltag als herausfordernde Situationen unterschiedlicher Art. Viele von ihnen werden in der Volksschule durch ihr Verhalten so herausfordernd, dass sie diese verlassen müssen. Meine Betroffenheit dazu findet ihren Ausdruck unter anderem in der selten zu beantwortenden Frage nach dem weshalb genau und in einer Suche nach Verantwortlichkeiten: *Hätte das nicht verhindert werden können, oder eher verhindert werden müssen?*

Dass ich selbst einmal für genau diese Misere die Mitverantwortung übernehmen muss, hätte ich nicht gedacht: In der ersten Schulwoche dieses Schuljahres lernte ich im Kindergarten einen vierjährigen, mehrsprachig aufwachsenden Jungen kennen, eine äusserst liebevolle junge Persönlichkeit. An einem runden Tisch anfangs der zweiten Woche wurde entschieden, dass dieser Junge zurückgestellt wird. Aufgrund von Gegebenheiten der Gesamtsituation war ich diejenige, die sich dafür ausgesprochen hat. Das dafür notwendige Personal, welches dieser Junge für seine anspruchsvolle Lernvoraussetzung benötigt hätte, wurde durch die Sparmassnahmen nicht gewährt, nicht einmal eine Klassenassistentin. Dieser Ausschluss basierte auf der Voraussetzung, dass dieser mehrfachbelasteten Familie Frühe Förderung in Kombination mit Unterstützung durch die Schulsozialarbeit ermöglicht werden kann. Mit einer solchen Begebenheit hatte ich als angehende Schulische Heilpädagogin, mit dem fundierten multiperspektivischen Blick der Sozialen Arbeit im Hintergrund, nicht gerechnet. Die Frage, welches Vorgehen für welche Fallsituation angemessen ist, habe ich mir dabei gründlich gestellt, aber auch die Frage nach dem Ursprung dieser Tragik. Dieses Fallbeispiel stimmt mich besonders nachdenklich. Es ist, auch aus berufsethischen Grundsätzen, mein Auftrag, dieser Thematik noch weiter nachzugehen. Auch mit der Erkenntnis, dass alle auf strukturelle Veränderungen und Fortschritte im Schulsystem *angewiesen* sind. Als reflexive Kritikerin des Schweizer Schulsystems und mit der Haltung des ressourcen- und lösungsorientierten Ansatzes begegne ich meinen kritischen Gedanken am herkömmlichen Bildungssystem mit Verständnis und versuche – bis zum Zeitpunkt der strukturellen Optimierung!? – noch einen anderen Weg in der Konfrontation mit sozialer Benachteiligung im Kontext der Schule zu entdecken. Vor diesem Hintergrund stellt sich die grundsätzliche Frage, wie die Ressourcen der Schulischen Heilpädagogik zu investieren sind, damit sie grösstmögliche Wirkung entfalten kann.

Mein Dank gilt Dr. Daniel Barth, der den Wert meines Anliegens erkannte, mich in der Vertiefung mit diesem Thema fachlich begleitet, und mir dadurch wertvolle Hinweise gegeben hat.

I EINLEITUNG

*„Wer bin ich? Was bin ich?
ICH, das ist zuinnerst eine mögliche Freiheit:
die Freiheit mich handelnd zu verwirklichen.
Aber ich sehe sogleich, dass dieses ICH Produkt unzähliger Faktoren ist,
die sich ins Unendliche verknüpfen:
Vererbung, Gesellschaft, Geschichte, Natur, Kultur;
sie verknüpfen sich ins Unendliche und verlieren sich im Unendlichen.
Welch ein Zufall, welche Fähigkeiten mir gegeben sind
und welche Fertigkeiten ich daraus entwickeln werde.
Vieles als Anlage und Möglichkeit bleibt unentdeckt.“
(Jeanne Hersch)*

Die Möglichkeit, sich gut entwickeln und bilden zu können, hängt von unzähligen Faktoren ab, die miteinander verknüpft sind – dieser Kerngedanke liegt der vorliegenden Masterarbeit zu Grunde.

Um zu überleben und in der jeweiligen Gesellschaft zu einem handlungsfähigen Mitglied heranwachsen zu können, braucht das Neugeborene soziale Unterstützungsstrukturen. Der Fortbestand der Gesellschaft und Kultur wiederum ist abhängig davon, dass die erworbenen Wissenssysteme einschliesslich geltender Werte und Normen, an die nächste Generation weitergegeben werden können (vgl. Böhnisch, Lenz & Schröer, 2009, S. 11-13). Wie ein solcher Transfer in einem modernen Wohlfahrtsstaat wie der Schweiz geleistet werden kann, wie die Faktoren miteinander zu verknüpfen sind, damit sich junge Menschen zu möglichst verantwortungsvollen Mitgliedern für die Gesellschaft entwickeln können, sind Fragestellungen, die auch hierzulande bereits seit einigen Jahren breit diskutiert werden. Diese auf gesellschaftspolitischer Ebene und in unterschiedlichen Fachkreisen ausgelösten Debatten haben dazu geführt, dass in der Schweiz und in den deutschsprachigen Nachbarländern zahlreiche Initiativen für inzwischen möglichst präventive Unterstützungsmöglichkeiten in den Bereichen der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung entwickelt und umgesetzt wurden (Stamm & Edelmann, 2010).

Hierzulande wachsen Kinder anfangs des 21. Jahrhunderts in einer Zeit des sozialen Wandels auf, der sich immer schneller und einschneidender verändert. Trotz dem zum Teil verbreiteten Anspruch sozialer Gerechtigkeit hat sich der gesellschaftliche Wertekonsens gewandelt und wird zunehmend schmaler, was sich beispielsweise in der Auflösung der Sicherheit und Verlässlichkeit, mit zunehmender Gleichgültigkeit wie auch den schwindenden öffentlichen Räumen zeigt. Die schnelllebige Leistungsgesellschaft, der Wohlstand und das Konsumverhalten, die immer weiter auseinanderklaffende „Schere“ zwischen Arm und Reich und damit einhergehenden Zunahme der Ungleichheit innerhalb der Gesellschaft, haben ihren hohen Preis. Das Auseinanderdriften von Arm und Reich, wie dies Jürgens und Miller (2013) formulieren, wird vor allem auf die Entwicklung der Gehälter, auf die wachsende Zahl von Teilzeitarbeitenden und auf den sozialen Wandel mit der Zunahme von Alleinerziehenden und Single-Haushalten zurückgeführt (vgl. S. 8). Solche Entwicklungen, solch gesellschaftliche Rahmenbedingungen beeinflussen das Aufwachsen junger Menschen ungünstig und erschweren auch das Leben ihrer Familien.

1.1 Ausgangslage

Als zentraler Ort des Aufwachsens gilt nach wie vor die Familie (BMFSFJ, 2002; Böllert, 2012, S. 30). Gemäss Nave-Herz (2013) gibt es keine einheitliche Begriffsbestimmung dessen, was unter Familie verstanden wird (vgl. S. 30). In Deutschland informiert der 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ, 2002) über die Lebenssituation junger Menschen und erläutert dazu, dass Familie als „Lebensform von Personensorgeberechtigten mit einem oder mehreren Kindern“ definiert werden kann (BMFSFJ, 2002). Dass die Weichen für ein möglichst gelingendes Leben in der frühen Kindheit gestellt werden, gilt mittlerweile aus verschiedenen Fachdisziplinen als unbestritten. Insbesondere Kleinkinder sind während den ersten drei Jahren ihres Lebens auf die einfühlsame Versorgung durch ihre Eltern und Fachpersonen *angewiesen* (Largo, 2016; Montana, 2008). Die Frage, was Kinder in der frühen Kindheit brauchen, um sich gut entwickeln zu können, kann mittels einer Vielfalt an Literatur erschlossen werden. Im optimalen Fall stellt die sichere Bindung¹ zwischen Eltern und Kind Betreuung und Schutz des Kindes sicher und ermöglicht die Weitergabe von Fähigkeiten und Wissen (Largo, 2016; Montana, 2008). Die Realität im Lebens- und Schulalltag vieler Kinder und Jugendlicher sieht jedoch anders aus.

Negt (2013) wirft in seinem Beitrag die Diskussion auf, dass sogenannte „alte“ Werte nicht mehr in jedem Fall gelten würden und sich die Gesellschaft derzeit noch auf der Suche nach neuen befinde. Seines Erachtens produzieren dadurch verschiedene Problematiken Bindungs- bzw. Haltlosigkeit (ebd.). Im Hinblick darauf, gesund aufzuwachsen und sich bilden zu können, erinnern Kissgen und Heinen (2010) daran: „Kindliche Entwicklung ist ein hochkomplexes Geschehen, in dem biologische, psychische und soziale Einflüsse interagieren“ (S. 7). Weiter kann ihrer Darlegung entnommen werden, dass sich Beeinträchtigungen in einem der genannten Entwicklungsbereiche immer auf die beiden anderen auswirken und damit das Leben des Kindes, seine Chancen in Schule, Beruf und Gesellschaft, beeinflussen (ebd.).

Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und damit auch die Veränderung gängiger Familienmodelle, demografische Entwicklung und soziale Benachteiligung gehen auch am Berufsauftrag der Schulen nicht vorbei. Durch die ersten PISA-Studien, den Armuts- und Bildungsberichten der vergangenen Jahre konnte wiederholt offengelegt werden, dass der Bildungserfolg im Schulsystem in besonders hohem Masse von der sozialen Herkunft abhängig ist. Durch das schlechte Abschneiden von nahezu einem Viertel der fünfzehnjährigen Lernenden in Deutschland ist in der Bildungslandschaft der Begriff der bildungspolitischen Risikogruppe entstanden (vgl. Rauschenbach & Otto, 2008, S. 13). Auch der Schweiz wurden, mit Ausnahme der aktuellen PISA-Ergebnisse 2016, durch diese Studie und erwähnten Berichte bislang keine guten Noten erteilt. Kinder, die in einem sozial belasteten Umfeld aufwachsen müssen und wenig Lernanregungen erhalten, zeigen beim Eintritt ins Bildungssystem, erhebliche Kompetenzunterschiede. Ein stark selektives und separierendes Bildungssystem wie es auch hierzulande besteht, erhöht Kompetenzunterschiede zuungunsten dieser jungen Menschen und verstärkt somit Chancenbenachteiligung in deren weiteren Bildungs- und Lebensbiografie (SKBF/CSRE, 2014). Diesbezüglich wird auf Statistiken des Schweizerischen Bundesamtes für Statistik nicht näher eingegangen. Es soll der Hinweis genügen, dass ihnen aktuelle Informationen für die Schweiz entnommen werden können.

Das Thema der zunehmenden Armut wird in jüngster Zeit öffentlich wieder mehr diskutiert. Gemäss der Medienmitteilung durch das Bundesamt für Statistik wurden am 18. November 2016 die aktuellsten Ergebnisse im Hinblick auf die Kinderarmut präsentiert: „In der Schweiz waren 2014 knapp 73 000 Kinder unter 18 Jahren einkommensarm und 234 000 Kinder armutsgefährdet, was einer Armutsquote von 5,0

¹ Bowlby, J. & Ainsworth, M. (1985). *Mutterliebe und kindliche Entwicklung*. Basel: Reinhardt.

Prozent (18-64 Jahre: 5,3%) und einer Armutsgefährdungsquote von 16,0 Prozent (18-64 Jahre: 11,1%) entspricht. Armut im Kindesalter kann die Teilhabe- und Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder beeinträchtigen und gilt als Risikofaktor für Armut und soziale Ausgrenzung im späteren Lebensverlauf“ (Bundesamt für Statistik, 2016). Für Betroffene kann Armut auch fatale Folgen auf deren Bildungschancen mit sich ziehen.

Auf den Bildungserfolg im Schulsystem bezogen, hat die OECD Ende der 1990er Jahre eine Wende in der internationalen Bildungspolitik gefordert und dabei betont, dass einerseits die Entwicklung von Kompetenzen stärker im Zentrum stehen soll und andererseits informelles und institutionalisiertes Lernen stärker miteinander in Verbindung gebracht werden müssen (vgl. Overwien, 2007, S. 38). Schliesslich wurde dieser Prozess mit der Entwicklung der PISA-Studie international in Gang gebracht. In diesem Zusammenhang weist Grubbauer (2011) darauf hin, dass Armut und die damit einhergehende soziale Benachteiligung für Kinder erst seit Ende der 1990er Jahre im Rahmen der Armuts- und Kindheitsforschung thematisiert wurde. Bis dahin wurden die Folgen sozialer Benachteiligung für Kinder nicht als eigenständiges Problem behandelt. Kinder wurden als Ursache der Familienarmut oder als Angehörige einkommensarmer und sozial benachteiligter Haushalte betrachtet (vgl. S. 17).

Das Thema der Bildungsgerechtigkeit hat bis heute intensive sozial- und bildungspolitische Debatten um die Kernfragen ausgelöst, wie und wo junge Menschen die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen für ihre selbstbestimmte, selbstständige und sozial verantwortliche Lebensgestaltung erwerben können, und wer dazu welchen Beitrag zur Erziehung und Bildung von Kindern leisten soll. Zum viel diskutierten Thema darüber, wie Bildungschancen von Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen verbessert werden können, wurde der Schwerpunkt primär auf eine Veränderung des Schulsystems und auf eine gelingendere Schulvorbereitung durch Kinderbetreuungseinrichtungen gelegt. Der Fokus der Familien wurde bislang vernachlässigt (vgl. Sann et al.; zitiert nach Grubbauer, 2011, S. 18).

Grunert und von Wensierski (2008) sind der Meinung, dass sozialer Wandel und gesellschaftliche Modernisierungsprozesse schon länger einen Strukturwandel des Erziehungs- und Bildungssystems angekündigt haben. Sie sind der Ansicht, dass eine schleichende Ausweitung des öffentlichen Bildungsauftrages über das bisherige Schulalter hinaus in die frühe Kindheit und in das Erwachsenenalter hinein stattfindet. In ihren Ausführungen weisen sie auf den Funktionswandel familiärer Erziehung durch einen zunehmend weitergefassten öffentlichen Erziehungsauftrag sowie auf eine verstärkte Verzahnung bisher rechtlich, institutionell, professionspolitisch, finanzpolitisch und wissenschaftsdisziplinär getrennter Bereiche hin. Die Entwicklung von sozialpädagogischer Familienhilfe, Schulsozialarbeit und Ganztageschulen betrachten sie als Indikatoren, die einen umfassenden Strukturwandel von Erziehungs- und Bildungssystem zu Beginn des 21. Jahrhunderts anzeigen. Weiter gehen sie davon aus, dass sich dieser sozialstrukturelle und institutionelle Wandel auf den bis anhin institutionell spezifischen Bildungsbegriff wie auch traditionelle Bildungskonzepte auswirken wird. Wie sich ausserschulische Bildung mit der schulisch-unterrichtlichen vereinbaren und allenfalls verbinden lassen, welcher Bildungsbegriff, welches Bildungskonzept aus dem Verknüpfungs- und Verzahnungsprozess der Bereiche Betreuung, Erziehung und Bildung hervorgehen werden, ist laut Grunert und von Wensierski in der Entwicklungsgeschichte dieses Strukturwandlungsprozesses noch als ein offenes Kapitel zu betrachten (vgl. S. 9-15).

In Deutschland wurde ein umfassender Bildungsbegriff mit der Veröffentlichung der „Leipziger Thesen“² skizziert, welcher Familie, Schule sowie die Kinder- und Jugendhilfe als die Akteure einer eigentlichen Bildungslandschaft bezeichnet. Mit diesem Begriff wurden neue Formen der Vernetzung, einer übergrei-

² http://miz.org/dokumente/BA_035_Leipziger_These_zur_bildungspolitischen_%20Debatte_2002.pdf (Zugriff am 25.05.2016)

fenden Verknüpfung der unterschiedlichen Bildungsinstitutionen und der politischen Verantwortlichkeit verlangt (Bundesjugendkuratorium et al., 2002). Diese Thesen haben über die Landesgrenzen hinaus Beachtung gefunden und hatten beispielsweise Einfluss für das Verständnis der Kinder- und Jugendhilfe des Kantons Zürich (Bildungsdirektion Kanton Zürich, AJB, 2009). Inwiefern diese auch Geltung für das Modell „Tagesschule 2025“ der Stadtzürcher Volksschulen hatten, lässt sich nur vermuten.

Aufgrund der dargelegten Ergebnisse in der Ausgangslage ergeben sich Problemfelder auf unterschiedlichen Ebenen. Die entscheidenden Hauptschwierigkeiten für betroffene Schulkinder sollen in folgenden Problemstellungen näher beschrieben werden.

1.2 Problemstellungen

Die PISA-Befunde und Bildungsberichte haben aufgezeigt, dass nicht alle jungen Menschen von ihrem Recht auf Förderung ihrer Entwicklung Gebrauch machen können. Begriffe wie Chancengleichheit, Chancen- oder Bildungsgerechtigkeit finden jedoch sowohl im Schulkontext als auch in der politischen Arena rege Verwendung. Laut Tillmann (2008) produzieren die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Bildungssystem Gewinner und Verlierer. Das Schulsystem ist massgeblich an der Produktion von Schulscheitern beteiligt. Die besondere Problematik besteht darin, dass die Möglichkeit, zu der einen oder anderen Gruppe dazuzugehören, von der sozialen Herkunft abhängt und dadurch eine abnehmende Mobilität an der unteren und oberen Schicht der Gesellschaft gegeben ist (ebd.). Allerdings besteht das Risiko, von Exklusion betroffen zu sein, wie Tillmann und Meier (2001) aufzeigen, schon bevor ein Kind in das allgemeinbildende Pflichtschulsystem eingetreten ist (vgl. S. 473). Diese Gegebenheit fasst Rauschenbach (2009) unter der fehlenden Alltagsbildung als Schlüsselproblem zusammen.

Den Gedanken, dass nach wie vor die Familie als Fundament für Erziehung und Bildung gilt, greift auch Piller familienpolitisch betrachtet auf. Seines Erachtens weist die schweizerische Familienpolitik in vielen Bereichen grosse Lücken auf. Dazu schreibt Piller (2003): „Um die Familienpolitik steht es in der Schweiz noch düsterer als um eine eigentliche Politik zum Wohle der Kinder“ (S. 309). Weil die Familie das Fundament unserer Gesellschaft bilde, könne eine nachhaltige Sicherung des Wohles der Kinder nur erreicht werden, wenn sozialpolitisch bei der Familie angesetzt werde. Zudem ist Piller der Meinung, dass in der Schweizer Bevölkerung bis heute das Gedankengut verbreitet sei, dass Kinder und Familie Privatsache eines jeden Einzelnen ist (ebd. S. 310).

Hier zeigt sich das Problem darin, dass vielen Eltern in belastenden Lebenssituationen mit unterschiedlichen Hilfs- und Beratungsangeboten versucht wird zu helfen, in ihrer Alltagsbewältigung jedoch werden sie wenig konkret unterstützt. Es fehlt an niederschweligen, bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten. Junge Menschen sind darauf *angewiesen*, dass Eltern und Bezugspersonen ihre Umwelt so gestalten, dass sie entwicklungsspezifische Erfahrungen machen können (Largo, 2016; Montana, 2008).

Dass die ökonomisch goldenen Zeiten auch im Bildungsbereich vorbei sind, kann als weitere Problemstellung betrachtet werden. Das Paradoxe darin ist jedoch, dass im Zusammenhang mit dem aktuell realisierten Sparpaket in der schweizerischen Schullandschaft Bildung in der rohstoffarmen Schweiz wiederholt als eines der höchsten Güter unseres Landes dargelegt und sehr geschätzt wird. Darüber hinaus kommen aufgrund des gegenwärtig anhaltenden Flüchtlingsstroms auf die schweizerische Bildungslandschaft noch eine Vielfalt an schwierig absehbaren Herausforderungen und Kosten hinzu. Wie also kann der zentrale Wert der Bildung nachhaltig gesichert werden? Darf im Bildungswesen überhaupt gespart werden? Denn laut Jürgens und Miller (2013) gilt und galt Bildung als wichtiges Mittel, um das

Armuts- und Exklusionsrisiko zu minimieren. Weiter erläutern sie, dass bekannt ist, dass insbesondere Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten oder armutsgefährdeten Familien im Schul- und Bildungssystem systematisch benachteiligt wurden und werden (vgl. S. 9). Das besondere Problem dabei besteht darin, wenn man der entlarvten „Illusion der Chancengleichheit“ nach Bourdieu und Passeron (1971) folgt, dass es diesbezüglich wenig Hoffnung auf Veränderungen gibt, denn es seien „geheime“ soziale Mechanismen im Gange, „mit deren Hilfe das Bildungswesen die Kinder verschiedener sozialer Klassen ungleich stark eliminiert“. Dieses Geheimnis soll zum Fortbestand einer auf Tarnung ihrer stärksten Selbsterhaltungsmechanismen angewiesenen Sozialordnung beitragen und diene den Interessen derjenigen, die auf eine solche Erhaltung dieser Ordnung bedacht seien (vgl. S. 15). Aus diesem Grund weisen Jürgens und Miller (2013) darauf hin, dass genau deshalb eine gleichzeitige Analyse der gesellschaftlichen und schulischen Ungleichheit von erheblicher Bedeutung ist (vgl. S. 9). Denn bei der Konzentration auf nur eine Ebene könnte das Wunschbild entstehen, das Bildungssystem entgegen zu den gesellschaftlichen Trends entwickeln oder die Gesellschaft durch Bildungsreformen etwas gleicher machen zu können (Ditton, 2010). Die gleichzeitige Analyse gesellschaftlicher und schulischer Ungleichheiten führt allerdings zu dem Dilemma, dass Bildung keinesfalls zum Abbau von Ungleichheit in der Gesellschaft führen kann.

Gleichzeitig wird Bildung im bestehenden System als grosser Hoffnungsträger zur Überwindung des sogenannten „Teufelskreislaufs der Armut“ betrachtet. Deshalb lohnt es sich trotz aller Grenzen und Einschränkungen, „im Bildungsbereich für einen grösstmöglichen Abbau von Ungleichheiten zu kämpfen, denn die extremste Form der Ungleichheit stellt die Armut dar“ (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 10). In diesem Zusammenhang weist Rauschenbach (2009a) darauf hin, dass bis heute empirisch robuste Erkenntnisse fehlen, auf welchem Weg über die Bildung soziale Ungleichheiten beständig und nachhaltig aufgehoben oder in nennenswertem Umfang abgemildert werden können (vgl. S. 219). Doch auch Rauschenbach geht davon aus, dass sich Einkommens- und arbeitsmarktbedingte Verteilungs- und Armutsprobleme durch Bildung nicht einfach auflösen lassen und erklärt weiter, dass es zu diesem viel beschworenen Hoffnungsträger sonst aber keine wirkliche Alternative gibt (ebd. S. 220). Als Mitunterzeichnender der Leipziger Thesen vertritt der Erziehungswissenschaftler jedoch klar die Meinung, dass in der Angelegenheit Bildung bislang kaum eine ernsthafte Auseinandersetzung über Inhalte und Dimensionen stattgefunden hat. Des Weiteren fehlt es an einer ernsthaften Konfrontation mit dem Thema, wie zusammenhängende Lern- und Bildungsprozesse von jungen Menschen diesseits und jenseits der Schule nachhaltig gefördert werden können (vgl. ebd., 2008, S. 17).

Wenn die soziale Selektivität des Bildungswesens und die Exklusion in der Gesellschaft reduziert werden sollen, braucht es eine dementsprechende Verständigung über politische Ziele und über die zukunftsweisende Richtung der Gesellschaft (vgl. Ditton, 2010, S. 69). Auch Ellinger (2013) ist der Ansicht: „Ohne strukturelle Veränderungen wird die Integration sozial Benachteiligter nicht erfolgreich sein“ (S. 149), und zitiert dabei Adorno in seiner Äusserung, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt (ebd.). Zu diesem Diktum von Adorno meint Brenner (2010), dass dieses schon alt und halb vergessen ist, doch Adorno vielleicht auch heute noch Recht hat, dass es in einer ungerechten Gesellschaft eine gerechte Schule nicht geben kann (vgl. S. 123). Zur Tatsache, dass Schule Ungleichheit erzeugen und zugleich eliminieren soll, führt Brenner aus, dass dies ein Dilemma ist, „dem sich die Schule immer wieder neu stellen muss und das sich nicht ein für allemal durch politische Entscheidungen, sondern nur im pragmatischen Alltagshandeln lösen lässt“ (ebd. S. 33).

Auch die Problemsicht auf der Mikroebene zeigt sich als sehr vielfältige Problematik. Lehrpersonen und Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen sind vielfach die ersten, denen eine Überlastung, plötzlich auftretende Schulschwierigkeiten, sozialer Rückzug oder andere Veränderungen im Verhalten eines Schulkindes auffallen. Dies bringt Ellinger (2013) sehr treffend zum Ausdruck, indem er beschreibt: „Dort treffen schliesslich die Lehrerinnen und Lehrer auf Kinder, die in unserer Gesellschaft mit einer sozialen Benachteiligung leben müssen“ (S. 11).

Ausgehend von eigenen Berufserfahrungen geht hervor, dass vielen Lehrpersonen das notwendige Hintergrundwissen und zum Teil auch ein echtes Interesse im Umgang mit sozial benachteiligten Kindern fehlen. Herausfordernde Situationen mit ihnen werden noch immer oft persönlich genommen. Weiter wird dem Themenfeld oft mit Vorurteilen, alltagssprachlich und unreflektiert begegnet. Auch die Tatsache, dass Lehrpersonen immer alles besser wissen und auf alles sofort eine Antwort haben, scheint noch nicht ganz der Vergangenheit anzugehören.

Doch auch emotionale Betroffenheit und Mitleid mit der Situation dieser Schulkinder lassen Lehrkräfte ohnmächtig und hilflos werden. Viele fühlen sich vom Schulsystem allein und im Stich gelassen. Mit Gefühlen der Unklarheit, Unsicherheit und Überforderung konfrontiert, greifen sie deshalb häufig auf das Delegationsmodell zurück: Die Schulische Heilpädagogik oder die Schulsozialarbeit soll es richten. Auf die Unterrichtspraxis bezogen kann beobachtet werden, dass von Kindergärtnerinnen zunehmend der Wunsch geäussert wird, mit den Kindern an Problemlösungsstrategien, der Handlungsplanung sowie an emotionalen und sozialen Kompetenzen zu arbeiten. Aufgrund der Zusammenarbeit mit vielen Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik wurde der Eindruck gewonnen, dass diese im Wesentlichen dem noch immer primär defizitorientierten Blick der Schule folgen, nämlich stofflich nachdoppeln, damit Schülerinnen und Schüler im Unterricht bestmöglich etwas mehr der schulischen Lerninhalte verstehen. Dabei kommen diese Fachpersonen selten – wenn überhaupt – auch nur in die Nähe einer Ursache und deren Zusammenhänge, geschweige denn zu einer „Diagnose“ und Bekämpfung, nämlich dort, wo schulisches Leistungsvermögen, bedingt durch die soziale Herkunft, mangelhaft ausfällt. Bei vielen Fachkräften in diesem Tätigkeitsgebiet wird ein sehr beengter Blick auf das Kind und seine schulischen Leistungen wahrgenommen. Wenn es schwierig wird, soll es wenn möglich die Schulsozialarbeit oder der Schulpsychologische Dienst richten. Dabei kann es dann vorkommen. Dass bei einem Kind beispielsweise eine Lernstörung diagnostiziert wird, dass dieses Kind jedoch traumatisiert und in seinem Lernen blockiert ist, wurde nicht erkannt.

Diese Problematik nimmt auch Ellinger (2013) auf und erklärt dabei: „Sozial benachteiligte Kinder sind mit keiner einschlägigen sonderpädagogischen Diagnostik zu bestimmen und zu fördern. Es gibt dazu auch keine speziellen Programme, Trainings, Konzepte und andere Materialien – wie dies etwa für die Förderung bei Rechenschwäche, LRS, Aggressivität, Angst oder Motivationsschwäche der Fall ist“ (S. 9). Das Phänomen der sozialen Benachteiligung scheint zunehmend diffuser und weniger handhabbarer zu werden, was für die Betroffenen fatale Folgen mit sich bringt. Eine Erklärung ist seiner Ansicht nach darin zu finden, „dass soziale Benachteiligung nahezu unsichtbar verläuft“, sie am Körper nur bedingt zu erkennen und im System schwierig zu beschreiben ist. In pädagogischen Handlungsfeldern etabliert sich häufig unbemerkt ein Nährboden, der es den Fachpersonen schwer macht, „jenen Lernbeeinträchtigungen professionell zu begegnen, die speziell durch soziale Benachteiligung erzeugt und stabilisiert wurden“ (ebd. S. 10). Ellinger resümiert, dass sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche bislang im Schulsystem in keiner spezifischen Schule aufgenommen werden, sondern in verschiedenen Institutionen unterkommen bzw. dort scheitern (ebd. S. 125). Darauf basiert einer seiner Denkanstösse, conse-

quent über gebundene Ganztagschulen in milieusensiblen Bildungslandschaften nachzudenken (ebd. S. 10). Ergänzend zu diesen Erfordernissen lässt sich auch an Möglichkeiten der Gemeinwesenarbeit und Familienzentren denken. Auch die milieusensiblen Schulen sollen sich nach Ansicht der Autorin dieser Arbeit im sozialen Nahraum der Familien befinden.

Ein fehlendes Familiendepartement, das Gedankengut Kinder und Familie seien Privatsache, umgangssprachliche Argumentationen auf unterschiedlichen Ebenen, defizitorientierter und beengter Blick auf das Kind und seine schulischen Leistungen, der Spardruck im Bildungswesen sowie die fortwährend zunehmenden an die Schulen herangetragenen Anforderungen, erschweren oder verunmöglichen einen bedarfsorientierten, professionellen Berufsauftrag im Kontext der Schule.

Laut Haeberlin (2005) besteht die Aufgabe heilpädagogischer Berufe darin, „(...) durch spezialisiertes pädagogisches Handeln Menschen mit individuellen Erschwernissen den Weg zur optimalen Selbständigkeit und Lebensqualität zu ermöglichen“ (S. 345). Sozial benachteiligte junge Menschen sind oft zahlreichen Belastungen ausgesetzt und demzufolge in ihrer Lebensqualität und ihrem Recht auf Bildung eingeschränkt. Nicht selten spielen auch Themen im Bereich von Kinderschutzmassnahmen eine wichtige Rolle. Diese jungen Menschen sind auf die Unterstützung ihre Familien, der Politik und den professionellen, multidisziplinären Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogik und weiterer Fachdisziplinen *angewiesen*. Eine Sensibilisierung für dieses Themenfeld erscheint aus diesem Grund unabdingbar. Soziale Benachteiligung, noch besser die Ursache davon zu erkennen, ist ein wichtiger Schritt, um etwas dafür oder dagegen unternehmen zu können (vgl. Ellinger, 2013, S. 10). „Damit eine Lehrperson Hilfe zur Selbsthilfe leisten kann, muss sie sich zuallererst des genauen Charakters der Hilfsbedürftigkeit ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst sein“ (ebd.). Diese Grundposition wird von Eberwein und Knauer (1998) aufgenommen, indem sie genau diese multiperspektivische Betrachtungsweise in der Förderdiagnostik mehrfach hervorheben. Des Weiteren kommt es auf die Haltung an, mit welcher diesen Persönlichkeiten begegnet wird. Betroffene sind auf die professionelle pädagogische Grundhaltung seitens der Lehrkräfte *angewiesen*, die Verständnis und Interesse für andere Lebenswirklichkeiten und Lebensentwürfe ermöglicht (vgl. Ellinger, 2013, S. 10).

Für die Schulische Heilpädagogik bedeutungsvoll ist, dass sich mit den dargelegten Problemstellungen ihr (bisheriger) gesellschaftlicher Erziehungs- und Bildungsauftrag laufend verändern wird. Wie sich beispielsweise die im Lehrplan 21 dargelegte Kompetenzförderung der Schulkinder im Unterrichtsalltag umsetzen lässt, oder wie sich das aktuell anzupassende Sonderpädagogik-Konzept im Kanton St.Gallen, zusammen mit der grundsätzlichen Kooperation mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren in diesem Kontext gestaltet, wird sich weisen. Auf jeden Fall ist es als erforderlich zu betrachten, dass sich auch die Schulische Heilpädagogik als Profession im Themen- und Tätigkeitsbereich der sozialen Benachteiligung, an der Schnittstelle von Schule und Sozialer Arbeit, stark macht.

1.3 Eingrenzungen

Wie bisher dargelegt wurde, hängt die Möglichkeit, gesund aufzuwachsen und sich bilden zu können, von unzähligen, sich miteinander verknüpfenden Faktoren ab. Diese Darstellung erfordert eine gewisse Breite, die im Rahmen dieser Masterarbeit nicht vertieft dargestellt werden kann. Des Weiteren ist soziale Benachteiligung ein extrem komplexes und breit angelegtes Thema. Die vorliegende Arbeit kann und will deshalb keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Trotzdem soll versucht werden, der Thematik eine gewisse Breite verleihen zu können. Weil häufig sehr knappe Beiträge die teilweise komplexen Themenfelder nur anreissen, führen Fussnoten im Laufertext zu weiterführenden Vertiefungsquellen. Die

Leserschaft erwartet keine chronologische Nachzeichnung der vergangenen Bildungsjahrzehnte oder eine soziologische Tiefe in Bezug auf Soziale Ungleichheit, sondern ein Einblick in einen Strukturwandel zum Thema Bildung und soziale Benachteiligung im Kontext der Schule zu Beginn des 21. Jahrhunderts, mit Blick auf die Schulische Heilpädagogik. Obwohl der Schwerpunkt dieser Arbeit den Kindergarten- und Primarschulkindern gewidmet ist, wird auch an Jugendliche gedacht, denn aus Kindern werden einmal Jugendliche. Bis auf wenige Beiträge, in denen explizit Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik im Zentrum stehen, sind diese unter dem Begriff Lehrpersonen grundsätzlich mitgemeint. Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und Sozialer Wandel haben hierzulande mit Österreich und Deutschland vergleichbare Indikatoren, die einen Strukturwandel von Betreuung, Erziehung und Bildung anzeigen. Aus diesem Anlass erfolgt keine strikte Trennung von beispielsweise deutschen und schweizerischen Entwicklungen. Die bildungspolitische Debatte in der Schweiz unterscheidet sich jedoch von der sozialpolitischen Bildungsdebatte in Deutschland. Die meisten Grundlagenwerke stammen aus Deutschland. Dort hat sich im Zusammenhang mit der historischen Entwicklung der Begriffe Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit der Fachbegriff „Bildungsgerechtigkeit“ durchgesetzt. Dieser findet auch im vorliegenden Text Verwendung.

1.4 Fragestellung

Mit der Einleitung wurde eine Einführung in die vielschichtigen Problemfelder auf der Makro-, Meso- und Mikroebene sowie der aktuelle Forschungsstand beleuchtet. Aufgrund dieser Darstellung, die Inhalte der schweizerischen sozial- und bildungspolitischen Debatte mit Entwicklungsfragen des Schulsystems und des Handlungsfeldes der Schulischen Heilpädagogik verbindet, führt dies für die vorliegende Arbeit zu der Ausgangsfrage:

- *Welche Möglichkeiten hat die Schulische Heilpädagogik im Rahmen ihres Berufsauftrages, das Thema der sozialen Benachteiligung im Schulkontext mitzudenken und in ihren Handlungsmodellen zu berücksichtigen?*

1.5 Forschungsmethodisches Vorgehen

In dieser Masterarbeit wird in ausgewählter, aktueller Fachliteratur aus unterschiedlichen Disziplinen nach Antworten auf die vorangehende Fragestellung gesucht. Ältere Literatur wurde dort beigezogen, wo deren Gehalt für den aktuellen Zeitabschnitt im Zusammenhang mit der Thematik bedeutsam ist. Auf welche methodische Art und Weise die Auslegung, Interpretation und Bemühung um wissenschaftliches Verstehen von Texten erfolgen kann, wurde bereits im Jahre 1971 durch Klafki in seinen „elf methodologischen Grundkenntnissen“ aufgezeigt (vgl. 2007, S. 132). Einer dieser Grundkenntnisse stellt der hermeneutische Zirkel dar, welcher den wechselseitigen Einfluss zwischen den einzelnen Elementen und den grösseren Zusammenhängen wie auch zwischen den Fragestellungen der Interpretierenden und der konkreten Textanalyse meint. Diesbezüglich wäre es jedoch angemessener von einer hermeneutischen Spirale zu sprechen, weil man sich innerhalb des Arbeitsprozesses nicht im Kreise dreht, sondern zu einem erweiterten und tieferen Verständnis von Texten vordringen soll (ebd. S. 145). Im Hinblick auf die Bearbeitung der Forschungsfrage erscheint die hermeneutische Arbeitsweise als geeignet, denn die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen und den grösseren Zusammenhängen können mit dem Ziel eines erweiterten und vertieften Verständnisses der Thematik aufgezeigt werden.

1.6 Ziel der Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit will die Bedeutung von Bildung aufzeigen und dabei für das Thema der sozialen Benachteiligung im Kontext Schule sensibilisieren. Dabei gilt es aufzuzeigen, dass die Möglichkeit, sich gut entwickeln und bilden zu können von unzähligen Faktoren abhängt, die miteinander verknüpft sind. Ziel dieser Arbeit ist es auch, Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik zu beleuchten, welche geeignet sind, die Handlungsmöglichkeiten von sozial benachteiligten Schulkindern in ihrem Alltag zu erweitern.

1.7 Aufbau der Arbeit

Der Hauptteil dieser Arbeit gliedert sich in drei thematische Blöcke, die sich jeweils unterschiedlich gewichtet auf einer Makro-, Meso- und Mikroebene mit dem Phänomen der sozialen Benachteiligung auseinandersetzen. Ihnen liegt die oben aufgeführte Fragestellung zu Grunde. Über die gesamte Arbeit hin wird sichtbar, dass sich die vorliegende Thematik sowohl in den Theorien als auch in der Praxis im Spannungsfeld zwischen Sozialer Arbeit und Schulischer Heilpädagogik bewegt.

Im ersten Kapitel des Hauptteils werden zentrale Begriffe in der theoretischen Auseinandersetzung erklärt. Im Hinblick auf gesellschaftliche Verhältnisse werden das Thema soziale Benachteiligung im Kontext der Schule und die Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik in diesem Tätigkeitsbereich diskutiert. Ebenso wird auf die Entstehung sozialer Ungleichheit und darauf, dass viele Eltern in belastenden Lebenssituationen mit der Bewältigung des Erziehungs- und Bildungsauftrages ihrer Kinder überfordert sind, eingegangen.

Im folgenden Kapitel steht das Bedingungsfeld Schule im Zentrum der Betrachtung. Die im vorangehenden Kapitel diskutierte soziale Benachteiligung aufgreifend fragt hier nach dem Ursprung sozialer Benachteiligung im Schulsystem. Neben den Ursachen exklusiver Prozesse werden gleichzeitig auch Chancen herausgearbeitet, wodurch inklusive Prozesse allenfalls verbessert und bezüglich schulischer Strukturreformen weiterentwickelt werden können.

Schliesslich werden diese Erkenntnisse mit entsprechenden Folgerungen und Lösungsansätzen untermauert. Es werden Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik aufgezeigt, welche geeignet sind, die Handlungsmöglichkeiten von sozial benachteiligten Schulkindern in ihrem Alltag zu erweitern. Mit zwei anschaulichen Beispielen veränderter Praxis wird dieses letzte Kapitel abgerundet. Die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit sind jeweils am Ende der Kapitel zusammengefasst.

Im Schlussteil wird die der Masterarbeit zugrunde liegende Fragestellung beantwortet. Die Bedeutung sozialer Benachteiligung von Kindern im Schulsystem und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik werden reflektiert und bilanziert. Abschliessende Gedanken münden in einen Ausblick bezüglich Bildung und neue Bildungskonzepte anfangs des 21. Jahrhunderts.

II HAUPTTEIL

Durch die ersten PISA-Befunde, die Armuts- und Bildungsberichte der vergangenen Jahre konnte wiederholt aufgezeigt werden, dass der Bildungserfolg im Schulsystem in besonders hohem Masse von der sozialen Herkunft abhängig ist. Die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Bildungssystem produzieren Gewinner und Verlierer. Das Thema Bildungsgerechtigkeit entzündete intensive sozial- und bildungspolitische Debatten um die Kernfragen, wie Bildung eines jungen Menschen am besten gewährleistet werden kann und wer dazu welchen Auftrag übernimmt. Vor diesem Hintergrund sollen dazu im ersten Kapitel des Hauptteils elementare Schlüsselbegriffe, die Entstehung der herkunftsbedingten Bildungsungleichheit und die heilpädagogische Relevanz für dieses Themenfeld beleuchtet werden.

2. Soziale Benachteiligung – ein zentrales heilpädagogisches Anliegen

*Wir sind für das Menschenbild verantwortlich,
von dem wir uns leiten lassen.
(Karl Jaspers)*

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich formuliert zum Grundauftrag für Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, dass dies Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind (vgl. HfH, 2014, S. 8). Die Frage, was genau unter sonderpädagogischem Förderbedarf verstanden werden kann liegt hier auf der Hand. Diese auch in der Literatur diskutierte Auseinandersetzung und der dabei vielkritisierter Begriff ‚Förderbedarf‘ aus beispielsweise erziehungswissenschaftlicher Sicht nach Speck (1995) werden hier nur am Rande diskutiert.

Die nachfolgenden zwei Beiträge dienen nicht primär der Auseinandersetzung mit sozialer Benachteiligung, sondern beschäftigen sich, einführend in diesen Themenbereich, mit der Klärung der Begriffe der Heil- und Sonderpädagogik. Dabei richtet sich der Blick auch auf eine erste Suche nach Antworten auf die Frage, inwiefern der Heil- und Sonderpädagogik ein allfälliger Grundauftrag im Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung zugesprochen werden kann. Bevor dies untersucht werden soll, wird in der ersten Abhandlung auf die Komplexität der beiden Begriffe eingegangen. Die Begriffe Heilpädagogik und Sonderpädagogik werden in der Fachliteratur teilweise synonym verwendet, obwohl sie unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung sind. Deswegen soll jeder von ihnen auch kurz historisch betrachtet werden.

2.1 Heilpädagogik und Sonderpädagogik – eine Begriffsannäherung

Die Problematik der begrifflichen Vielfalt wurde von einigen namhaften Persönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts aufgegriffen und kritisch diskutiert. Diese fachhistorische Auseinandersetzung fasst Biewer (2010) zusammen und erinnert daran, dass die Begriffsdiskussion innerhalb der Heil- und Sonderpädagogik nicht neu ist, da verschiedene Begriffe bereits seit einigen Jahrzehnten nebeneinander stehen. Weiter weist er darauf hin, dass, obschon Argumentationen in fachlichen Diskussionen in grosser Vielfalt ausgetauscht worden sind, keine deutliche Präferenz für einen der beiden Begrifflichkeiten erkennbar geworden ist (vgl. S. 28). Für das Fachgebiet der Sonder- und Heilpädagogik finden nach wie vor mehrere alternative Bezeichnungen ihre Anwendung und Biewer erklärt, dass, obwohl die beiden Begriffe häufig synonym verwendet werden, es jeweils auch gute Gründe für oder gegen diese gibt

(ebd. S. 27). Gewisse unterschiedliche Akzentuierungen der Begriffsinhalte betrachtet Speck (2001) auf Grund des geschichtlichen Wandels der Terminologie (vgl. S. 71). Nach dem Verständnis von Hofer (2004) enthalten die verschiedenen Bezeichnungen bestimmte Konnotationen, geben dadurch auch Referenz für je verschiedene theoretische Modelle und Grundhaltungen ab und sind ihres Erachtens demzufolge nicht einfach austauschbar oder grundlos zu bevorzugen (vgl. S. 888-889). Im deutschsprachigen Raum ist Heilpädagogik die ältere der beiden erwähnten Bezeichnungen dieses Fachkreises, welche in Österreich und in der Schweiz bis heute dominiert (vgl. Biewer, 2010, S. 28).

Nach Eitle (2005) ist Heilpädagogik eine wissenschaftliche Subdisziplin der Pädagogik (vgl. S. 8). Im Glossar zur Sozialen Arbeit wird dieser Begriff durch Kasper (2005) folgendermassen beschrieben:

Der Begriff Heilpädagogik wurde im 19. Jahrhundert eingeführt und bezog sich ursprünglich auf die Versorgung und Erziehung von Menschen mit geistiger Behinderung. Während die Heilpädagogik hierzulande aufgrund historischer Entwicklung als Tätigkeitsfeld des schulischen Bereichs ausgerichtet ist, wird damit in Deutschland vorwiegend der ausserschulische Bereich bezeichnet. In der Schweiz befasst sich Heilpädagogik mit Erziehung, Bildung, Schulung und Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und Behinderungen. Die praktische heilpädagogische Arbeit wie beispielsweise in Frühförderstellen oder heilpädagogischen Schulheimen ist interdisziplinär geprägt, was bedeutet, dass relevante Erkenntnisse anderer Fachwissenschaften wie der Medizin, Psychologie und der Sozialen Arbeit einfließen. Der ursprüngliche Heilungsgedanke – Heilung durch Erziehung und Therapie – wurde durch neuere wissenschaftliche Diskussionen verdrängt. Aus dem modernen heilpädagogischen Blickwinkel ist der ganze Mensch, mit seinen Ressourcen und Schwierigkeiten sowie seinem Umfeld, bei der Bearbeitung und Lösung von Problemstellungen zu betrachten und mit einzubeziehen. Aus genau diesem Grundgedanken leitet sich die Bezeichnung „Heilpädagogik“ ab. Demzufolge bezieht sich Heilung nicht mehr auf die medizinisch betrachtete Heilung. Auch die theologische Interpretation des Heils, welche schon lange der Kritik ausgesetzt ist, wurde zunächst aus der Idee des umfassenden physischen und psychischen christlichen Heils abgeleitet (vgl. S. 78-79).

Den Verlauf der Fachgeschichte in Bezug auf den Wortteil „Heil“ in Heilpädagogik greift auch Haeblerlin (2007) auf und deutet damit auf die unterschiedlichen und widersprüchlichen Bedeutungen hin, welche dieser Wortteil damals mit sich trug. So verbarg sich darin die Vorstellung der heilenden Erziehung – die auf die Aufklärungspädagogik des 18. Jahrhunderts zurückzuführen ist – womit die Beseitigung unerwünschter „Kinderfehler“ durch den Einsatz von Lob und Tadel verstanden wurde. Als „Kinderfehler“ angesehen wurden unpassendes Benehmen oder anderweitige Auffälligkeiten, die die Kinder zeigten (vgl. S. 656). Solche Erziehungsmassnahmen wurden damals als „Heilmittel“ verstanden (vgl. Speck, 2001, S. 71). Diese Akzentuierungen medizinisch, therapeutisch und theologisch ausgerichteten Gehalts betrachtet Speck als weitgehend überwunden. Allerdings hinterliessen sie so ergiebig terminologisches Unbehagen, weshalb sich der Begriff Heilpädagogik als Oberbegriff – auf jeden Fall in Deutschland – nicht durchzusetzen vermochte (ebd. S. 72).

Damit spricht Speck das finstere Kapitel des 2. Weltkrieges der deutschen Geschichte an. Die dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte sind zum Beispiel die Schicksale der Kinder der Landstrasse, der Verdingkinder oder die Heimkampagne. Sie alle sollen daran erinnern, dass auch Personen der Heilpädagogik sich für diese Vielfalt an Gräueltaten instrumentalisieren liessen und aus „dieser Geschichte“ gelernt werden soll.

Im nächsten Abschnitt wird nun genauer auf den Begriff Sonderpädagogik eingegangen, welcher ebenfalls durch Kasper (2005) zusammenfassend dargelegt wird:

Die inhaltliche Ungenauigkeit des Begriffs Heilpädagogik hat in den 1960er Jahren dazu geführt, dass der Begriff Sonderpädagogik favorisiert wurde. Als Profession befasst sich Sonderpädagogik mit allen sozialen Problemen und Aufgabenstellungen, die mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und Behinderungen einhergehen oder einhergehen können. Aufgabe und Ziel sonderpädagogischen Handelns ist es, die Anspruchsgruppen insofern zu begleiten, zu unterstützen und zu fördern, dass sie ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben von guter Lebensqualität führen können. Dazu gehören die Integration in und Partizipation an sozialen Systemen, eine angemessene Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern und die Verbesserung der Lebenssituation als Ganzes. Um diesen Auftrag erfüllen zu können, ist die Sonderpädagogik auf politische und gesellschaftlich-normative Diskussionen, Theoriebildungsprozesse und auf die adäquate Organisation der Hilfen *angewiesen*. Neben Sozialarbeit und Sozialpädagogik ist Sonderpädagogik eine weitere Profession, die das Handeln der Professionellen auf wissenschaftliches Erklärungs- und Handlungswissen stützt und auf dieser Grundlage systematisch, ziel- und prozessorientiert plant. Als professionelle Praxis ist Sonderpädagogik unter aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen als Bestandteil der staatlichen Sozialpolitik zu betrachten. Auf der Grundlage professionellen Wissens und Könnens bearbeiten die Professionellen ihre Aufgaben im Spannungsfeld zwischen öffentlichem Auftrag und der professionellen Verpflichtung gegenüber den Klienten und überwinden damit den defizitären Blick von Behinderung. Weiter befasst sich die Sonderpädagogik multidimensional mit den dynamischen Wechselbeziehungen vorliegender Schädigungen, den möglicherweise daraus resultierenden Einschränkungen der individuellen Entwicklung, dem persönlichen Leben, Lernen, der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und den personen- und umweltbezogenen Kontextfaktoren. In der Schweiz wird mit Sonderpädagogik, im Gegensatz zu Deutschland, vorwiegend der auserschulische Bereich bezeichnet. Dass den Menschen mit Entwicklungsbeeinträchtigung mit dem Prädikat „Sonder“ eine weitere Stigmatisierung zugeteilt wird, gab Anlass zu Kritik an diesem Begriff (vgl. S. 158-159). Dazu hat Moser (2003) festgestellt, dass die Kritik an Sonderpädagogik insbesondere von den Klientinnen und Klienten selbst vorgetragen wurde, indem sie auf mögliche stigmatisierende und exkludierende Folgen besonderer Förderung aufmerksam machten. Eine Kritik, die, wie Moser ausführt, innerhalb der sonderpädagogischen Fachdiskussion mit beispielsweise den Konzepten der Selbstbestimmung oder dem Empowerment aufgenommen wurde (vgl. S. 7-8).

Biewer (2010) betrachtet den Begriff Sonderpädagogik nicht mehr als zeitgemäss. Im Zuge der Entstehung integrativer Schulmodelle erscheint diese Bezeichnung mit ihrem Verweis auf Sondereinrichtungen, die dem Partizipationsgedanken entgegen laufen könnten, tendenziell als ungünstig. Im deutschsprachigen Raum stehen kritische Argumente im Vordergrund. Andererseits sieht Biewer den Bezug zum Sonderschulwesen und einer damit einhergehenden negativen Konnotation keineswegs als zwingend. Er räumt dazu ein, dass genau mit diesem Begriff auch das Besondere eines Menschen, die besondere Aufmerksamkeit gegenüber einem Menschen oder eine Sonderpädagogik als eine ausgezeichnete Pädagogik denkbar und begründbar wäre (vgl. S. 29-30).

Zunächst kann festgehalten werden, dass sich in den erwähnten deutschsprachigen Ländern unterschiedliche Tendenzen in der Begriffsverwendung zeigen. In dieser Masterarbeit finden weiterhin beide Bezeichnungen ihre Verwendung. Auf das Prädikat „Sonder“ wird bezüglich fachwissenschaftlicher Kompetenz und bezugnehmend auf eine ausgezeichnete Pädagogik an späterer Stelle dieser Arbeit noch näher eingegangen. Die kurze historische Betrachtung der beiden Begrifflichkeiten, die unterschiedlicher Herkunft und Bedeutung sind, kann hier im Hinblick auf die Berufsidentität, mit der eingangs formulierten Frage von Jeanne Hersch: *Wer bin ich? Was bin ich?* verstanden werden.

Nachdem dargelegt wurde, was unter den Begrifflichkeiten Heil- und Sonderpädagogik verstanden werden kann, wird nachfolgend ein allfälliger Grundauftrag im Hinblick auf soziale Benachteiligung untersucht.

2.2 Soziale Benachteiligung – Grundauftrag der Schulischen Heilpädagogik?

Um aufzuzeigen inwiefern soziale Benachteiligung für den Grundauftrag der Schulischen Heil- und Sonderpädagogik bedeutsam ist, werden im Folgenden historisch geordnete Definitionen herangezogen. Dabei stehen nicht unterschiedliche Betrachtungsweisen der Begrifflichkeiten und deren gegenüberstellende Diskussion im Fokus, sondern die heilpädagogische Relevanz für dieses Themenfeld.

Hierzulande gilt Hanselmann (1962) als einer der wegweisendsten Vertreter der Sonder- und Heilpädagogik des vergangenen Jahrhunderts. In Anlehnung an Pestalozzi war er um eine ganzheitliche Sichtweise der menschlichen Entwicklung, des Menschwerdens bemüht. Hanselmann sieht in der Heilpädagogik nicht die Lehre von den Hemmungen der Kinder, die er selbstverständlich auch ins Blickfeld nahm, sondern „die Lehre vom Unterricht, von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich-seelische Entwicklung dauernd durch individuelle und soziale Faktoren gehemmt ist“ (Hanselmann; zitiert nach Möckel, 2007, S. 240). Damit unterstreicht Möckel, dass nicht die Kinder gehemmt sind, sondern der Unterricht es ist (ebd.). Dass die Bestrebungen von Hanselmann durch Moor und Haeberlin weitergeführt wurden, kann den inhaltlichen Überschneidungen entnommen werden. Auch Moor (1965) ist davon überzeugt: „Heilpädagogik ist die Lehre von der Erziehung derjenigen Kinder, deren Entwicklung durch individuelle oder soziale Faktoren dauernd gehemmt ist“ (S. 11). Weiter betont er: „Erst im Erzieherischen begegnen wir der wichtigsten Aufgabe des Hilfsschulunterrichtes, deren Lösung alles andere trägt“ (ebd. S. 187).

Nach seiner Vertiefung mit den beiden thematisierten Begriffen meint Haeberlin (1996) schliesslich: „Die gemeinsame Aufgabe heilpädagogischer Berufe besteht darin, durch spezialisiertes pädagogisches Handeln Menschen mit individuellen Erschwernissen den Weg zur optimalen Selbständigkeit und Lebensqualität zu ermöglichen“ (Haeberlin; zitiert nach Moser, 2003, S. 51). Demnach sei Sonderpädagogik „nichts anderes als Pädagogik unter erschwerten Bedingungen“ (ebd.). „Heilpädagogen müssen Anwälte der Schwachen, Behinderten und Benachteiligten und notwendigerweise nicht nur erzieherisch, unterrichtend und pflegerisch, sondern auch politisch tätig sein“. Weiter wird von Haeberlin die „Heilpädagogik als menschliche Grundhaltung“ eingefordert (ebd. S. 51-52). Im Gegensatz zu Haeberlin findet sich bei Böhm die Verwendung des Begriffs Sonderpädagogik. Auch in dieser neueren Definition ist die Thematik der Benachteiligung, hier mit Blick auf Menschen mit Behinderung, unverkennbar: „S. [Sonderpädagogik, N.R.] ist (heute) umfassender als die Päd. [Pädagogik, N.R.] für Behinderte und meint jenen Bereich von Erziehung und Erziehungswiss. [Erziehungswissenschaft, N.R.], der sich um die Verbesserung von erschwerten Situationen und um die Behebung besonderer Gefährdungen und Benachteiligungen in allen Lebensaltern bemüht“ (Böhm, 2000, S. 497).

Dass Kinder, von sozialer Benachteiligung betroffen, am Körper nur bedingt zu erkennen sind und primär keine körperlichen Behinderungen aufweisen, wurde eingangs dieser Arbeit in Anlehnung an Ellinger (2013) erwähnt und wird im Zusammenhang mit der Definition der Zielgruppe noch einmal aufgegriffen. Trotzdem darf auch dieser Aspekt nicht ausser Acht gelassen oder unterschätzt werden.

In seinem Beitrag weist Benkmann (2005) darauf hin, dass Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik den heilpädagogischen Blick einnehmen sollen. Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) erläutern, dass dies mit dem starken Wandel des Tätigkeitsfeldes als grosse Herausforderung einzu-

schätzen ist. Der heilpädagogische Blick, über den diese Fachkräfte verfügen sollten, genügt alleine nicht, um den Berufsauftrag professionell auszuführen. Ebenso müssen sich diese Fachkräfte auch mit den laufend neuen und sich stets verändernden Bedingungen der integrativen Schulungsform arrangieren können. Je nach Region werden Sonder- und Kleinklassen zunehmend verdrängt. Somit ist dieses sonderpädagogische Aufgabenfeld zunehmend durch Förder- und Integrationsaufgaben innerhalb von Regelklassen bestimmt, was eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen unterschiedlicher Fachgebiete mit sich bringt (ebd.). Der Begriff Integration (lat. integrare ‚wiederherstellen‘) stammt aus dem Lateinischen und kann mit der „Wiederherstellung eines Ganzen“ übersetzt werden. Die Bezeichnungen „Wieder“ und „Herstellung“ deuten dabei auf ein Zusammenführen von etwas hin, das ursprünglich ganz war (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 8). Hinsichtlich des unscharfen Begriffs der integrativen Schulungsform formuliert Feuser pointiert, dass sich die schulische Integration in den letzten Jahrzehnten zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt hat (vgl. 2011, S. 35). Gemäss Lanfranchi und Steppacher (2011) zeigt der Blick auf die Pädagogik und Sonderpädagogik im letzten Jahrhundert auf, wie sich das Menschenbild und die damit einhergehende Haltung und Umsetzung hinsichtlich schulischer Integration von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigungen verändert hat. Der gesellschaftspolitische Wandel, bildungspolitische Vorstellungen und integrative Ausrichtungen von Schulgesetzen führen dazu, dass zunehmend integrative Schulungsformen erprobt und umgesetzt werden (vgl. S. 10).

Aufgrund der Auseinandersetzung mit diesen Beiträgen hat sich gezeigt, dass sich soziale Benachteiligung von jungen Menschen als klarer Grundauftrag der Schulischen Heilpädagogik erweist. Dies, auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet. Dabei beschränkt sich dieser keineswegs alleine auf den „guten Unterricht“. Im Gegenteil muss der darin benötigte und geforderte Erziehungs- und Integrationsgedanke als ein Kernauftrag der Heil- und Sonderpädagogik verstanden werden. Sonderschulen und die Volksschule haben neben dem Bildungsauftrag auch einen Erziehungs- und Integrationsauftrag. Integriert werden muss nur, wer vorher exkludiert worden ist. Weiter kristallisieren sich grundsätzlich auch andere Beeinträchtigungen wie allgemein soziale Faktoren, die darin enthaltenen besonderen Gefährdungen und Benachteiligungen heraus und überschneiden sich dadurch deutlich mit dem Fachgebiet der Sozialen Arbeit.

Auf die heilpädagogische Relevanz der vorliegenden Thematik geht auch Ellinger (2013) ein. Er erläutert dazu, dass obwohl Lehrkräfte speziell auch für die individuelle Förderung der Lernenden in belastenden Lebenssituationen verantwortlich sind, sich in pädagogischen Handlungsfeldern zunehmend unbemerkt Nährböden etablieren, die es den Lehrpersonen schwer machen, „jenen Lernbeeinträchtigungen professionell zu begegnen, die speziell durch soziale Benachteiligung erzeugt und stabilisiert wurden“ (S. 10). Dies ist eine Gegebenheit, die in Kapitel drei analysiert werden soll.

Nach Klocke und Lampert (2005) ist das Leben in sozialer Benachteiligung eine Folge von sozialer Ungleichheit in unserer Gesellschaft (vgl. Klocke & Lampert; zitiert nach Lenzen, 2008, S. 13). Deshalb soll beim Versuch der Erklärung, was unter sozialer Benachteiligung verstanden wird, als erstes Merkmal der elementare Schlüsselbegriff dazu erläutert werden.

2.3 Soziale Ungleichheit – eine Begriffsbestimmung

In diesem Abschnitt wird das Konzept sozialer Ungleichheit skizziert und damit die Möglichkeit der soziologischen Perspektive in die strukturellen Ursachen für soziale Ungleichheit gegeben. Zu den Indikatoren sozialer Ungleichheit werden niedriger Bildungsstand, niedriger beruflicher Status und geringes

Einkommen gezählt (vgl. Richter et al.; zitiert nach Lenzen, 2008, S. 13). Diese Indikatoren werden beispielsweise auch bei den PISA-Studien erfasst.

Wie Burzan (2007) ausführt, geht es beim Thema „Soziale Ungleichheit“ um die ungleiche Verteilung von Lebenschancen (vgl. S. 7). Kreckel (2004) betont: „Soziale Ungleichheit ist eine von Menschen gemachte und somit auch von Menschen veränderbare Grundtatsache heutigen gesellschaftlichen Lebens“ (S. 13). Diese Auffassung wird auch von Hradil (2001) geteilt, indem er ausführt, dass soziale Unterschiede dann als soziale Ungleichheit bezeichnet werden, wenn sie nicht nur als unterschiedlich gelten, sondern gleichzeitig als besser- oder schlechter-, höher- oder tiefergestellt werden (vgl. S. 27). Die Existenz des Phänomens der Sozialen Ungleichheit sieht Hradil darin, dass Menschen, die in einem Miteinander leben – in Familien, Staaten oder politischen Verflechtungen – in vielseitigen Beziehungen zueinander geraten und darin unterschiedliche soziale Positionen einnehmen. Soziale Positionen wiederum können beispielsweise durch den familiären Stand, die Verwandtschaft, Berufstätigkeit und das Alter beeinflusst werden. Aufgrund der Lebens- und Arbeitsbedingungen, die mit diesen sozialen Positionen verknüpft sind, resultieren zwischen Menschen bestimmte Gemeinsamkeiten oder Unterschiede, die die Menschen nicht nur unterschiedlich, sondern vor allem bevorteilt oder benachteiligt wirken lassen. Weiter werden mit der sozialen Stellung bestimmte Lebens- und Armutbedingungen verbunden, die erweiterte Handlungs- und Entscheidungsspielräume zur Folge haben und damit soziale Ungleichheit produzieren (ebd. S. 15). Mit der Ausführung: „Soziale Ungleichheit liegt dann vor, wenn Menschen aufgrund ihrer Stellung in sozialen Beziehungsgefügen von den ‚wertvollen Gütern‘ einer Gesellschaft regelmässig mehr als andere erhalten“, schlägt Hradil (S. 30) eine zusammenfassende Definition vor. Was als „wertvolles Gut“ gilt, ist den jeweiligen gesellschaftlichen Wandlungen unterworfen. Gegenwärtig gelten ein hohes Einkommen und Vermögensbesitz wie auch ein hoher Bildungsabschluss zweifellos als „wertvolle Güter“. Dies, weil sie einen hohen Tauschwert haben und durch sie eine Vielfalt an Möglichkeiten eines „guten Lebens“ eröffnet werden können (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 7). Als Folge der Polarisierung und zunehmenden Ungleichheit stellt Heitmeyer (2010) – auf der Basis einer Studie zur Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit – eine Erosion von Kernnormen wie der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Fairness fest, da es zu Abstiegsängsten und Schuldzuweisungen komme. Weiter deuten seine Ergebnisse darauf hin, dass sich die Menschen höherer Status- und Einkommensgruppen aus der Solidargemeinschaft zurückziehen, um ihre Privilegien zu sichern (vgl. S. 19). Diese Privilegien werden unter anderem auch durch das gegliederte Schul- und Bildungssystem gesichert (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 8).

Zusammenfassend formuliert, definiert der Begriff Soziale Ungleichheit die ungleiche Verteilung von Ressourcen innerhalb der Gesellschaft, wodurch zum Beispiel Exklusion, Desintegration und Benachteiligung von Menschen entstehen.

2.4 Soziale Benachteiligung – die Kehrseite sozialer Bevorzugung

Mit der Einführung in seinen Band ist es Ellinger (2013) ein Anliegen, die Brisanz des weltweiten Benachteiligungsmusters deutlich zu machen. Dieses von ihm genannte Grundmuster kann auch als Reproduktion sozialer Benachteiligung aufgrund der Sozialisierungserfahrung eines Menschen angesehen werden. Dabei hebt Ellinger hervor, dass sich das Grundmuster sozialer Benachteiligung nicht strukturgebend an einer Polarisierung individueller Leistung von Menschen auf der einen Seite und Minderleistung auf der anderen Seite orientiert. Eine so entstandene Hilfsbedürftigkeit steht in diesem Zusammenhang nicht im Zentrum der Betrachtung, sondern, dass soziale Benachteiligung durch die Prioritä-

tensetzungen derjenigen, die eher zufällig wohlhabend sind, entsteht und sich stabilisiert. Er hält fest, dass soziale Benachteiligung die Kehrseite sozialer Bevorzugung in einer Gesellschaft oder Weltgemeinschaft ist. In einigen Fällen ist sie deutlich zu erkennen, weil beispielsweise ein einzelnes Geschlecht, Glaubensgemeinschaften oder ethnische Gruppen bevorzugt werden. Meistens vollzieht sich soziale Benachteiligung jedoch weit weniger offensichtlich, mehr oder weniger häufig in jeder wohlhabenden Gesellschaft. Ellinger erinnert daran, dass der allgemeine Wohlstand innerhalb eines Landes aus unterschiedlichen Voraussetzungen hervorgeht. Dazu gehören zum Beispiel geographische Fügungen wie Bodenschätze oder Klima, geschichtliche Vorrangstellungen etwa durch Pioniergeist und Fleiß einer früheren Generation wie auch längere Abwesenheiten von Kriegen. Weiter wird Wohlstand durch eine rechtsstaatliche Gesellschaftsordnung begünstigt oder kann auf Erfindungsreichtum einzelner Forschungsvertreter zurückgeführt werden (vgl. S. 14-15).

In diesem Zusammenhang soll ergänzend unterstrichen werden, dass nicht allein die Voraussetzungen zum Wohlstand führen, sondern ebenso deren Stabilität als Grundsätzlichkeit verstanden werden muss. Als einer der zentralsten Faktoren gilt es dabei die politische Stabilität eines Landes zu nennen, wie es zum Beispiel in der rohstoffarmen Schweiz seit mehr als 150 Jahren die Ausgangslage ist. Diese Konstellation – *welch ein Glück, in der Schweiz geboren worden zu sein* – soll Anlass zur Reflexion geben und dadurch vielleicht zu einem offeneren Perspektivenwechsel anregen.

Ellinger (2013) resümiert, dass wenn der Wohlstand einer Gesellschaft oder Weltgemeinschaft allein ausgewählten Mitgliedern zugutekommt, von sozialer Benachteiligung der nicht ausgewählten Mitglieder gesprochen werden muss (vgl. S. 15). Die bei sozialer Benachteiligung bestehende „mangelnde Teilhabe an gesellschaftlichen Möglichkeiten und Vollzügen“ (Seus-Seberich, 2006, S. 1) lässt sich unter der systemtheoretischen Perspektive auch als eingeschränkte Inklusion verstehen. Was das Prinzip der Inklusion meint, greift Schleiffer (2010) in seinem Aufsatz auf und nennt dabei unterschiedliche funktional ausdifferenzierte Teilsysteme der Gesellschaft, wie beispielsweise Recht, Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Kunst, Religion oder Krankenversorgungssystem (vgl. S. 115-116). Ellinger (2013) beschreibt anhand weltweit belegbarer Beispiele in einer zivilisierten Welt das Grundmuster sozialer Benachteiligung und regt dazu an, über einen zweifelhaften Umgang der industrialisierten westlichen Welt mit Mensch, Tier und Natur nachzudenken (vgl. S. 15). Anhand der folgenden acht Leitsätze soll ein Überblick in diese Grundmuster gegeben werden:

- Soziale Benachteiligung wächst im Klima geduldeter Einflussnahme und zunehmender Gleichgültigkeit
- An sozialer Benachteiligung sind mächtige Nutzniesser beteiligt
- Soziale Benachteiligung erfolgt im gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Wirtschaftswachstum von zentraler Bedeutung sei
- Soziale Benachteiligung wird von den Zuschauern mit innerer Distanz zu den Betroffenen hingenommen
- Soziale Benachteiligung geht einher mit öffentlich vorgetragenen Erklärungen über die Mitschuld der Betroffenen an ihrer Situation
- Grundlage der sozialen Benachteiligung ist die Überzeugung Einzelner, dass die eigene Wahrnehmung objektive Wirklichkeit und einzig richtige Sichtweise sei
- Soziale Benachteiligung und soziale Bevorzugung stehen in einem Verhältnis komplementärer Schismogenese³
- Soziale Benachteiligung lässt sich abbauen (ebd. S. 24-28).

In Anlehnung an Richter et al. soll Folgendes festgehalten werden: Soziale Benachteiligung ist kein individueller Status innerhalb einer Gesellschaft, sondern eine aufgrund zugeschriebener Merkmale einer Gruppe zugeteilte kollektive Lage. Zudem ist soziale Benachteiligung das Ergebnis von schicht-

³ Schismogenese ist ein Konzept um problematische soziale Verhaltensmuster zwischen Kleingruppen oder Teilen einer Gesellschaft erklären zu können. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Beschreibung psychischer Erkrankungen. Komplementäre Schismogenese bedeutet zusammengefasst: Reichtum vermehrt sich und Armut wird ärmer (vgl. Ellinger, 2013, S. 27).

spezifischer Sozialisation. Folglich wird auch von vererbbarer sozialer Benachteiligung gesprochen, von einer Generation auf die nächste (vgl. Richter et al.; zitiert nach Lenzen, 2008, S. 7).

2.5 Soziale Benachteiligung – ein unbestimmter, aber zentraler Begriff

Wie bis anhin aufgezeigt wurde, handelt es sich bei sozialer Benachteiligung um die ungleiche Verteilung von Ressourcen und damit Lebenschancen des Einzelnen, bzw. von Gruppen. Mit den Ausführungen von Biermann und Rützel (1999) findet sich der Einwand, der Begriff der Benachteiligung sei diskriminierend. Nach dem Verständnis von Iben (1997) kann Diskriminierung auch aus einem anderen Blickfeld beleuchtet werden und er führt dazu aus, soziale Benachteiligung entsteht „überall dort, wo bestimmten Gruppen der Zugang zu gesellschaftlich anerkannten Werten (z.B. Prestige, höheres Einkommen, Bildung) durch Schichten, Grenzen und Diskriminierung verwehrt oder erschwert ist und Macht, Einflussnahme und Besitz bei wenigen privilegierten Gruppen konzentriert sind“ (S. 843). Schleiffer (2010) hält in seinem Beitrag fest, dass seit langem bekannt ist, dass soziale Benachteiligung für die körperliche und seelische Gesundheit für alle Altersstufen ein Risiko darstellt. Hingegen betrachtet er den theoretischen und praktischen Nutzen dieser Aussage durch die unklare Definition des Begriffs soziale Benachteiligung als eingeschränkt, insbesondere dann, wenn der Eintritt schädlicher Folgen als Definitionsmerkmal herangezogen wird und verweist damit auf Schlack (vgl. S. 115). Für Schlack (2003) ist ein Kind dann sozial benachteiligt, wenn „seine seelischen und körperlichen Grundbedürfnisse wegen ungünstiger äusserer Lebensbedingungen nicht oder nur unzureichend befriedigt und dadurch Gesundheit und Entwicklung beeinträchtigt werden“ (Schlack; zitiert nach ebd.).

Als wichtigstes und gravierendstes Merkmal sozialer Benachteiligung wird die zunehmende Armut bezeichnet, die eine besonders belastende Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen wie der Gesundheit und der Bildung bedeutet (Butterwegge, 2013; Seus-Seberich, 2006). In seinem Aufsatz setzt sich Butterwegge (2013) mit der Kinderarmut auseinander, die mehr als weniger Geld zu haben bedeutet, denn junge Menschen werden dadurch in ihren persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Die Auswirkungen führen oft zu sozialen und psychosozialen Beeinträchtigungen und Belastungen, die sich nachhaltig auf die weitere Entwicklung auswirken können und sich oftmals durch das ganze Leben hindurchziehen (ebd.). Diesbezüglich macht Schrappner (2009) darauf aufmerksam, dass Kinderarmut im Gegensatz zum Armutsrisiko aller anderen Altersgruppen deutlich schneller zunimmt und hebt ebenfalls hervor, dass die Zukunftschancen junger Menschen in der aktuellen Lebenssituation vermutlich kaum durch einen anderen Aspekt so ausschlaggebend geprägt werden, wie durch die materielle Lage ihrer Familien. Die Gesundheit und soziale Integration wie auch der Bildungserfolg werden durch Armut folgeschwer mitbestimmt (vgl. S. 34). Die gesundheitlichen Folgen bei Kindern zeigen Hurrelmann (2006) und Lenzen (2008) auf: Die Krankheitshäufigkeit und Sterberate bei Kindern aus niedrigen sozioökonomischen Schichten sind verhältnismässig am höchsten (Hurrelmann, 2006; Lenzen 2008). Gemäss Dür, Fürth, und Griebler (2009) nehmen Kinder aus sozial benachteiligten Familien häufig weniger an Vorsorgeuntersuchungen teil. Später dann werden überdurchschnittlich viele Entwicklungs- und Verhaltensprobleme sowie Seh-, Hör- und Sprachstörungen diagnostiziert und bringen meist intensive und kostenaufwendige Behandlungen mit sich (vgl. S. 423-425). Dies hat laut Schrappner (2009) nicht nur finanzielle Konsequenzen, denn beim Eintritt in das Bildungssystem ist bereits jedes dritte Kind therapiebedürftig, somit werden die gesundheitlichen Probleme in die Schule eingetragen (vgl. S. 34).

Auch Bisler (2001) ist davon überzeugt, dass Benachteiligung den Zugang zu gesellschaftlichen Teilsystemen erschwert oder verhindert und damit den persönlichen Erfolg bzw. die persönlichen Lebenschancen eines Menschen minimiert oder verhindert (vgl. S. 122). Dazu räumt Schleiffer (2010) ein, dass genau darin die besondere Erziehungsfunktion der Familien bestehen würde, Kinder über die Vermittlung sozialer Kompetenzen zur Teilnahme an der Kommunikation in diesen Systemen der Gesellschaft befähigen zu können (vgl. S. 116). An dieser Stelle soll an das eingangs formulierte Gedicht von Jeanne Hersch sowie die einleitenden Worte von Böhnisch et al. erinnert werden.

Bei sozialer Benachteiligung lässt sich beobachten, dass davon Betroffene deswegen nicht voll inkludiert sind, weil sie in mehreren sozialen Teilsystemen als relevante Kommunikationspartner nicht anerkannt werden. Dabei kann es vorkommen, dass ihre Kommunikationsbeiträge auf keinen Adressaten stossen oder dass sie selbst nicht hinreichend thematisiert oder adressiert werden. Soziale Benachteiligung zeigt sich darin, dass Betroffene in einem oder mehreren Teilsystemen nicht als Adressaten von Kommunikation gelten, was zugespitzt bedeutet, dass sie nicht der Rede wert sind. Überdies lässt sich wiederholt beobachten, dass eine eingeschränkte Inklusion in einem gesellschaftlichen Subsystem schnell auch zur Exklusion in anderen Bereichen führt. Dies als Ausdruck eines Verstärkereffektes (Fuchs & Schneider, 1995).

Es lässt sich zusammenfassen, dass es sich bei sozialer Benachteiligung um eine Kumulation ungünstiger Voraussetzungen handelt, die durch unterschiedliche Faktoren mit entsprechenden Indikatoren definiert sind. Als gravierendstes Merkmal sozialer Benachteiligung wird die zunehmende Armut bezeichnet. Die Auseinandersetzung mit dem Begriff soziale Benachteiligung führt in unterschiedlichste Richtungen und weist auf grossen Interpretationsspielraum hin. Deshalb gilt in der Folge die Aufmerksamkeit der Zielgruppe und deren Zielen in dieser Arbeit.

2.6 Zielgruppen und Ziele

Im Hinblick auf die Zielgruppe weist Ellinger (2013) darauf hin, dass es auf die sonderpädagogische Fachrichtung bezogen keine allgemeingültige Zielgruppenbestimmung sozial benachteiligter Kinder gibt (vgl. S. 9). Seiner Einschätzung nach stellen Kinder sozialer Benachteiligung eine bunte, heterogene Gruppe mit sehr unterschiedlichen Lebenskontexten dar (ebd. S. 125). Weiter kann seinen Ausführungen entnommen werden, dass unter bestimmten Umständen wahllos alle Kinder davon betroffen werden können, unabhängig davon, wie begabt, kräftig oder gut aussehend sie sind (ebd. S. 9). Dennoch präzisiert Ellinger, dass grundsätzlich Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder aus Flüchtlingsfamilien, Kinder aus sogenannten Risikofamilien, traumatisierte Kinder wie auch Kinder aus benachteiligenden Milieus und Lebensstilgruppen als sozial benachteiligt bezeichnet werden können (ebd. S. 125). Diese jungen Menschen weisen primär keine körperlichen Behinderungen irgendeiner Art auf und wurden bisher vom selektiven Schul- und Betreuungsangebot in keiner eigenen Sonderschule oder sonstigen Institution „aufgefangen“, sondern kommen in unterschiedlichen Institutionen unter, bzw. scheitern dort in verschiedenen Instanzen (ebd.).

In seinem Werk setzt sich Ellinger (2013) mit seiner präzisierten Zielgruppe detailliert auseinander. Für jede der dargelegten „Problemlagen“ sozialer Benachteiligung hat er sowohl Gründe als auch die sich daraus abgeleitete, spezifische (schulische) Förderung herausgearbeitet. Darauf kann im Rahmen dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. Als wesentliche Ergebnisse seiner Arbeit sollen folgende Elemente hervorgehoben werden: Fehlende Problemlösefähigkeit und Anerkennung, erlernte Hilflosigkeit aber auch idealtypische Lernprozesse durch die Faktoren Motivation, Widerstand, Einsicht der

Problemlösung und, dass Kinder im Lernprozess ihre Selbstwirksamkeit wieder erlernen können (ebd.). Die Autorin dieser Masterarbeit empfiehlt, sich in das Werk von Ellinger einzulesen, denn dadurch wird auch die Erkenntnis gewonnen, dass es unabdingbar ist, sich für jede dieser Problemlagen, (z.B. der Traumathematik) zu spezialisieren. Dies, um dadurch die Wechselwirkung im Hinblick auf den Bildungserfolg nicht zu unterschätzen oder zu isoliert von den familiären und gesellschaftlichen Verhältnissen anzusehen.

Die Ziele für sozial benachteiligte junge Menschen werden nach Ansicht von Ellinger wie folgt gesehen:

Der Pädagoge arbeitet also professionell, wenn er dem Gegenstand seiner Profession gerecht wird. Dieser Gegenstand ist keine Maschine, sondern das soziale Wesen Mensch. Sowohl der Pädagoge als auch der Edukand sind auf Interaktion angelegt. Die theoretische Bildung darf sich nun nicht im Selbstzweck erschöpfen, sondern soll dazu dienen, ein kompetenter Interakteur zu werden. Der professionell arbeitende Pädagoge ist in der Lage, sowohl sich selbst in seinen Empfindungen, Wahrnehmungen, Bewertungen und Entscheidungen zu reflektieren als auch Zugang zur Plausibilitätsstruktur und Logik des Gegenübers zu finden. Jedes Gegenüber ist anders als sein Nachbar und muss individuell verstanden werden.
(Ellinger, 2013, S. 91-92)

Damit Lehrpersonen auch Hilfe zur Selbsthilfe leisten können, müssen sie sich zuallererst des genauen Charakters der Hilfsbedürftigkeit ihrer Schulkinder bewusst sein. Ziel ist die Bereitschaft, ihre bisherige Wahrnehmung der sozialen Strukturen um sie herum wie auch die Lebenswirklichkeiten einzelner Schülerinnen und Schüler in Frage zu stellen. Ausserdem sind Lehrer und Lehrerinnen dazu eingeladen, Anwälte der Benachteiligten zu werden, „indem sie widersprechen und Ungerechtigkeiten nicht für ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereiches halten“. Denn die betroffenen Kinder und Jugendlichen brauchen seitens ihrer Lehrpersonen eine pädagogische Grundhaltung, die vor allem Verständnis für andere Lebenswirklichkeiten und Lebensentwürfe ermöglicht. Dies setzt in vielen Fällen ein bewusstes Eintauchen in eine fremde Welt sowie die Bereitschaft zum Umdenken voraus (vgl. Ellinger, 2013, S. 10). Weiter ist Ellinger der Ansicht, dass es nicht darum geht, diese Kinder auf eine möglichst wirkungsvolle Weise zu einem möglichst „normalen“ Leben befähigen zu müssen. Es handelt sich vielmehr darum, dass primär deren Denken und Verhalten möglichst genau verstanden werden muss (ebd. S. 85). Das Votum, dass Fachpersonen der Heilpädagogik sich auch anwaltschaftlich für Benachteiligte einbringen sollen, wurde bereits an vorheriger Stelle dieser Arbeit durch Haeberlin gefordert.

Im Hinblick auf zentrale Herausforderungen, wie Bildungsprozesse und Zugangschancen zu ermöglichen, steht auch im Schulkontext die Gerechtigkeitsfrage im Zentrum des Geschehens. Dabei kann zum Beispiel der Begriff der „gefühlten Gerechtigkeit“ (vgl. Brenner, 2010, S. 39) herangezogen werden. Die Gerechtigkeit bei der Verteilung von sozialen Gütern aller Art, materiellen wie immateriellen, ergibt sich nach Walzer (vgl. 2006, S. 291) aus der Bedeutung, die sie jeweils für die Empfangenden hat.

Wie eingangs vorliegender Arbeit dargelegt wurde, gilt als zentraler Ort des Aufwachsens die Familie. Kinder sind auf die Versorgung, im optimalen Fall eine sichere Bindung, die Weitergabe von Fähigkeiten und Wissen ihrer Eltern, *angewiesen*. Dass dies nicht in allen Familien als Selbstverständlichkeit betrachtet werden kann, dass ein Unterschied zwischen wollen und können besteht, soll mit dem nächsten Unterkapitel aufgezeigt werden. Dabei soll die Frage, wie sozial benachteiligte Eltern besser erreicht und in das Schulgeschehen eingebunden werden können, im Hintergrund angedacht werden.

2.7 Beschreibung der Familien, die Hilfe benötigen – Gründe und Bedarfe

Begriffe wie „bildungsferne Familien“, „ressourcenarme Familie“, „Multiproblemfamilien“, „Risikofamilien“, „psychosoziale Problemfamilien“ oder „komplexe Familiensituationen“, sind als Zuschreibung und keine Diagnose zu verstehen. Matter und Abplanalp (2009) beschreiben allgemeine Aspekte sozial benachteiligter Familien und weisen eingangs darauf hin, dass es nicht möglich ist, ohne holzschnittartige Charakterisierung auf diese Familien einzugehen. Der problemorientierte Blick könnte den Eindruck einer deterministischen Sichtweise erwecken. Gestützt auf das in der Langzeitstudie von Werner (2001) bekannte Phänomen der Resilienz heben die Autorinnen deshalb hervor, dass vielen Menschen unter schwierigsten (sozialen) Bedingungen eine positive Beziehungs- und Lebensgestaltung gelingt. Im Übrigen werden die als Ergebnis dieser Forschung beschriebenen Schutzfaktoren auch als lösungs- und ressourcenorientierter Ansatz in diesem Kontext genutzt (vgl. S. 27).

Da die sogenannte Multiproblemfamilie an Professionelle verschiedener Disziplinen besonders hohe Anforderungen stellt, wird in der Folge die Situation solch betroffener Eltern skizziert. Gemäss Matter und Abplanalp weist der Begriff „Multiproblemfamilien“ auf den multiplikativen Effekt sozialer Benachteiligung hin. Ihren Ausführungen kann entnommen werden, dass defizitäre und diskriminierende frühe Sozialisationserfahrungen, ungenügende Schulbildung und Berufsausbildung beispielsweise zu Erwerbslosigkeit, chronischer materieller Abhängigkeit, prekären Einkommens- und Wohnverhältnissen, Beziehungsschwierigkeiten in der Familie als auch zunehmendem Auftreten von psychischen und somatischen Problemen führen. Gekennzeichnet durch Apathie, Hilflosigkeit und Resignation wird das Lebensgefühl von Hoffnungs- und Perspektivenlosigkeit geprägt. In Anlehnung an Clemenz (1990) erklären sie, dass sich solche, ‚am sozialen Ort der unteren Unterschicht‘ lebende Familien in einer sogenannten „Tantalussituation“ befinden. Solche Eltern müssen in einem sozialen Umfeld leben, in welchem sie täglich direkt und indirekt (über die Medien) mit der beinahe unbegrenzten Verfügbarkeit und Überfülle an verschiedenen Konsumgütern konfrontiert sind, die ihnen erschwert oder gar nicht zugänglich sind. Deren Besitz ihnen jedoch, speziell in schwierigen Lebenssituationen, Kompensationsmöglichkeiten sowie gesellschaftliches Ansehen ermöglichen würde. Dieses ständige Aushalten müssen führt häufig zu Frustration, Resignation und einem direkten Erleben der Benachteiligung. Die Reaktionen auf solche Lebensumstände sind individuell und vielfältig. Sie reichen von der psychosomatischen Erkrankung über Gewalttätigkeit, finanziell gefährliches Verhalten (Verschuldung) bis hin zur Delinquenz (ebd. S. 27-28). Als Anmerkung zu diesem Verständnis kann auch die Theorie der Lebensbewältigung nach Böhnisch (2005) herangezogen werden.

Weiter erklären die Autorinnen, dass durch das unmittelbare Erleben der Benachteiligung der auf Austausch und Reziprozität beruhende gesellschaftliche Kontrakt oft nicht mehr als bindend betrachtet und in der einen oder anderen Form seine Erfüllung verweigert wird. So führt beispielsweise der Missbrauch von Sozialhilfeleistungen in der Bevölkerung zu verbreitetem Unbehagen und die Konsequenz davon ist unter anderem der Ruf nach verstärkten Kontrollen der Sozialdienste (ebd. S. 28). In diesem Kontext soll an einen der Leitsätze des Grundmusters sozialer Benachteiligung von Ellinger (2013) hingewiesen werden: *Soziale Benachteiligung geht einher mit öffentlich vorgetragene Erklärungen über die Mitschuld der Betroffenen an ihrer Situation.* Dazu häufig zu hören ist unter anderem in der politischen Landschaft der umgangssprachlich zitierte Satz: *Jeder ist seines Glückes Schmied.*

Die Ursachen für die prekären familiären Lebensbedingungen sieht Butterwegge (2013) in sozialen Wandlungsprozessen wie beispielsweise in der Auflösung von „normalen Arbeitsverhältnissen“, dem Verlust gängiger Familienmodelle und im zunehmenden Abbau von Sicherungselementen im Wohl-

fahrtsstaat. Butterwegge macht deutlich, dass diese gesellschaftlichen Hintergründe und strukturellen Ursachen im Zusammenhang mit der Problematik der Kinderarmut in öffentlichen Diskussionen zu wenig oder gar nicht thematisiert werden. Stattdessen würde – statt Bekämpfungsstrategien, die an den Ursachen anknüpfen – durch Pädagogisierung, Kulturalisierung und Psychologisierung eine ideologische Entsorgung dieses Problemfeldes stattfinden. Schliesslich findet eine eigene Schuldzuweisung der Betroffenen statt, wenn sie sich beispielsweise keine oder ungenügende Bildung aneignen, was zu unterschiedlichen Macht- und Einkommensverhältnissen als eine zwingende Folge unterschiedlicher Anstrengungen führt (vgl. S. 34-45).

In Anbetracht dessen soll darauf hingewiesen werden, dass für Eltern in erschwerten Lebensbedingungen und Armut die eigenen Ressourcen zur Problembewältigung vielfach nicht ausreichen. Hinzu kommt, dass sie Hilfe durch soziale Institutionen meistens nicht aus intrinsischem Antrieb in Anspruch nehmen, sondern nur unter (massivem) Druck der Notlage oder von extern. Weiter hinzukommt, dass schwierige Vorerfahrungen mit Ämtern ein generelles Misstrauen gegenüber Fachpersonen hervorrufen. Die nicht nur unbegründete Befürchtung, Einschränkungen und Kontrolle in Kauf nehmen zu müssen, stellen schwierige Voraussetzungen für eine umfassende Hilfe dar. Von solch betroffenen Eltern wird primär konkrete und praktische Unterstützung, wie beispielsweise gezielte Informationen sowie eine ganz konkrete Ressourcenerschliessung, gesucht und erwartet (vgl. Matter & Abplanalp, 2009, S. 28-29).

Dem Aufsatz von Jungmann und Pfeiffer (2010) kann entnommen werden, dass mit allgemeinen Präventionsangeboten „Hochrisikofamilien“ in der Regel kaum zu erreichen sind und dass zu den herkömmlichen Strukturen, bei denen Eltern eigenaktiv Hilfeformen aufsuchen, für sozial benachteiligte Familien niederschwellige Strukturen erforderlich sind (vgl. S. 30). Die von der Autorenschaft zusammengefassten Evaluationsergebnisse zeigen, dass Verhaltensprobleme innerhalb von Familien durch Früherkennung und Intervention in Anbetracht angemessener Behandlungs- und Fördermassnahmen „gezielt korrigiert“ werden können. Ausserdem kann – sozialstaatlich betrachtet – erheblich eingespart werden (ebd. S. 17-32). Hierbei ist Bastian (2011) überzeugt: „Eltern, die sich als potentielle Gefahr für ihre Kinder diskriminiert fühlen, werden vermutlich eher wenig Mitwirkungsbereitschaft bei einem Unterstützungsangebot zeigen“ (S. 11).

Diesbezüglich wird folgender Kerngedanke festgehalten: Ohne zufriedene Eltern kann auch ein optimales Kindeswohl nicht gewährleistet werden. Dies bedeutet, dass Eltern grundsätzlich in ihrer Elternrolle respektiert, anerkannt sowie gestärkt werden sollen. Des Weiteren lassen die dabei erforderlichen niederschwellige Strukturen auch an Möglichkeiten der Gemeinwesenarbeit und Familienzentren im sozialen Nahraum denken. Zu diesen Erfordernissen ergänzend soll zusammenfassend auf weitere neuere Ansätze und Konzepte in der Bewältigung dieser Aufgabenstellung hingewiesen werden. Dazu sollen die Frühe Förderung (Kindertagesstätten, Zeppelin⁴, Schritt:weise⁵, usw.), die Frühförderung (Heilpädagogische Früherziehung) und die Schulische Soziale Arbeit als zentrale Elemente im Kontext des Schulsystems verstanden werden.

⁴ Zeppelin ist ein Förder- und Integrationsprogramm zur wirksamen Unterstützung von Familien in psychosozialen Risikokonstellationen, welches an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik in Zürich durch Andrea Lanfranchi ins Leben gerufen wurde.

⁵ Das Programm Schritt:weise richtet sich an sozialbenachteiligte und bildungsferne Mütter sowie Migrantinnen. Im Rahmen von Hausbesuchen erwerben die Frauen Kenntnisse über altersgerechte Spiel- und Lernangebote, die sie schliesslich mit ihren Kindern zwischen 18 Monaten und vier Jahren selbstständig durchführen können. Dazu werden sie bestärkt, mit ihren Kindern die Familiensprache zu sprechen.

In diesem Kapitel soll zusammenfassend festgehalten werden, dass obwohl fachliche Argumentationen in grosser Vielfalt ausgetauscht worden sind, für das Fachgebiet der Sonder- und Heilpädagogik keine deutliche Präferenz für einen der beiden Begrifflichkeiten erkennbar geworden ist. Gewisse unterschiedliche Akzentuierungen der Begriffsinhalte werden auf Grund des geschichtlichen Hintergrundes festgemacht, woraus für die Gegenwart und Zukunft gelernt werden soll. Das vielkritisierte Prädikat „Sonder“ im Begriff *Sonderpädagogik*, ist auch als ausgezeichnete Pädagogik denk- und begründbar.

In diesem Kapitel ist deutlich geworden, dass die Zusammenhänge in modernen Gesellschaften immer komplexer und diffuser werden. Daher gewinnt Bildung sowohl gesellschaftlich wie auch individuell betrachtet, zunehmend an Bedeutung. Unter sozialer Ungleichheit ist die ungleiche Verteilung von Ressourcen innerhalb der Gesellschaft zu verstehen, wodurch Exklusion, Desintegration und Benachteiligung von Menschen entsteht. Obwohl es, auf die sonderpädagogische Fachrichtung bezogen, keine allgemeingültige Zielgruppenbestimmung sozial benachteiligter Kinder gibt, hat sich deutlich gezeigt, inwiefern sich soziale Benachteiligung, auf unterschiedlichen Ebenen betrachtet, als Grundauftrag der Schulischen Heilpädagogik erweist. Dabei ist das Blickfeld auf den „guten Unterricht“, insbesondere jedoch auf den im Themenfeld benötigten und geforderten Erziehungs- und Integrationsauftrag, gerichtet. Im Zuge der schulischen Integration, die sich mittlerweile auch zu einer Menschenrechtsfrage entwickelt hat, ist der Umgang mit Schulkindern mit unterschiedlichen pädagogischen Bedürfnissen auch in der Volksschule ein aktuell diskutiertes Thema. Somit ist dieses Aufgabenfeld zunehmend durch Förder- und Integrationsaufgaben innerhalb von Regelklassen bestimmt, was eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachpersonen unterschiedlicher Fachgebiete mit sich bringt. Auf die heilpädagogische Relevanz bezogen soll hervorgehoben werden, dass sich speziell in pädagogischen Handlungsfeldern zunehmend unbemerkt „Nährböden“ etablieren, die es den Lehrkräften schwer machen, genau denjenigen Lernbeeinträchtigungen professionell zu begegnen, die im Speziellen durch soziale Benachteiligung ausgelöst und gefestigt wurden. Im selektiven Schulsystem kommen betroffene Kinder in unterschiedlichen Institutionen unter, bzw. scheitern dort in verschiedenen Instanzen. Wenn es darum geht, sich politisch, anwaltschaftlich und mit einer pädagogischen Grundhaltung für diese Kinder einzusetzen, geht es nicht darum, sie auf möglichst wirkungsvolle Weise zu einem „normalen“ Leben zu befähigen, sondern, diese jungen Menschen in ihrem Denken und Verhalten möglichst genau zu verstehen. Die im Kapitel definierten Schlüsselbegriffe lassen sich jeweils nicht klar voneinander trennen, führen in unterschiedlichste Richtungen und weisen deshalb auf einen grossen Interpretationsspielraum hin. Die Vielschichtigkeit dieses extrem breit angelegten Themas ist transparent geworden und konnte auf unterschiedlichen Ebenen andiskutiert werden.

Soziale Benachteiligung – die Kehrseite sozialer Bevorzugung – ist nicht als individueller Status anzusehen, sondern eine, aufgrund zugeschriebener Merkmale einer Gruppe, zugeteilte kollektive Lage innerhalb einer Gesellschaft. Soziale Benachteiligung ist häufig das Ergebnis schichtspezifischer Sozialisation, denn diese Kumulation ungünstiger Voraussetzungen wird oft von einer Generation auf die nächste weitergegeben. Benachteiligung erschwert oder verhindert den Zugang zu gesellschaftlichen Teilsystemen und minimiert oder verhindert damit den persönlichen Erfolg bzw. die persönlichen Lebenschancen eines Menschen. Als wichtigstes und gravierendstes Merkmal sozialer Benachteiligung wird die zunehmende Armut bezeichnet, die eine besonders belastende Unterversorgung in zentralen Lebensbereichen wie der Gesundheit und der Bildung bedeutet. Dass viele Eltern in belastenden Lebenssituationen mit der Bewältigung des Erziehungs- und Bildungsauftrages ihrer Kinder überfordert sind, dass ein Unterschied zwischen wollen und können besteht, ist eine Tatsache, die noch nicht voll-

umfänglich als Solche anerkannt wird. Doch ohne zufriedene Eltern kann auch ein optimales Kindeswohl nicht gewährleistet werden. Sozial benachteiligte Familien sind auf bedarfsgerechte niederschwellige Unterstützungsangebote *angewiesen*. Und genau an dieser Schnittstelle muss weiterhin darüber diskutiert werden, wie eine frühzeitige, zielgerichtete und nachhaltige Förderung für sozial benachteiligte Kinder gewährleistet werden kann. Abschliessend soll betont werden, dass es auf die Sichtweise und auf die Haltung ankommt, aber auch darauf, welches Menschenbild in der Begegnung mit diesen jungen Menschen und ihren Familien zu Grunde liegt. Oder wie dies Karl Jaspers formuliert: *Wir sind für das Menschenbild verantwortlich, von dem wir uns leiten lassen* „o.O.“

3. Soziale Benachteiligung im Kontext der Schule

Es gibt auf Dauer nur eins, was teurer ist als Bildung:

keine Bildung.

(John F. Kennedy)

Aufgrund der ersten PISA-Ergebnisse 2001 wurde der Begriff „Risikogruppe“ in die Bildungsforschung eingeführt. Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit oder Bildungsgerechtigkeit sind Begriffe, die auf dem politischen Parkett und im Kontext der Schule nach wie vor häufig verwendet werden.

Dieses Kapitel befasst sich mit dem Bedingungsfeld Schule. Die im vorangehenden Kapitel beleuchtete soziale Benachteiligung aufgreifend fragt hier nach der sozialen Benachteiligung im Schulsystem: Wann und vor allem wodurch entsteht in der Schule soziale Benachteiligung? Wie mit vorliegender Arbeit bis jetzt klar geworden ist, entsteht soziale Benachteiligung nicht in jedem Fall innerhalb des Schulsystems. Für einen grossen Teil der Schicksale betroffener junger Menschen mit ihren Familien sind globale und gesellschaftliche Entwicklungen und Prioritäten verantwortlich. Eine zweite Gruppe Betroffener hingegen ist hausgemacht. Sie sind die Opfer der institutionellen Diskriminierung⁶, die durch und innerhalb der Schulen stattfindet (vgl. Ellinger, 2013, S. 71). Ellinger ist überzeugt: „Hier bildet sich im „Kleinen“ ab, was sich in unserer Gesellschaft und auch weltweit im negativen Sinn „bewährt“ hat“ (ebd.).

In diesem thematischen Block geht es einerseits um schulstrukturelle Ursachen für soziale Benachteiligung. Andererseits soll auch das Problemfeld des Verhaltens und Handelns von Lehrpersonen in die Betrachtung einfließen. In allen Beiträgen dieser Auseinandersetzung stehen zwei Fragen im Zentrum: Welches sind die Ursachen der exklusiven Prozesse und wodurch können inklusive Prozesse allenfalls optimiert oder wiederhergestellt werden? Die Folgen exklusiver Prozesse sind der Autorin aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes bekannt und werden im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande diskutiert. Eingangs des Beitrages stehen rechtliche und politische Blickwinkel im Fokus. Jürgens und Miller (2013) legen dar, dass das Recht auf Bildung als ein Menschenrecht verfasst ist und somit in diesem Kontext unmittelbar zu Fragestellungen und Reflexionen führt, wie es in unserem Schulsystem, – der zentralen sekundären Sozialisationsinstanz für junge Menschen – um die Realisierung dieses Menschenrechts bestellt ist. Denn mit dem Zugang zu Bildung werden die Voraussetzungen für eine „autonome und freiheitlich-verantwortliche Lebensgestaltung“ geschaffen (vgl. S. 14). „In diesem Sinne ist die Beteiligung an Bildung zugleich als Befähigung zur Beteiligung – an sozialen, politischen und wirtschaftlichen Prozessen – *durch* Bildung zu sehen“ (Neuhoff, 2007, S. 51).

⁶ Mit der Untersuchung „Institutionelle Diskriminierung“ haben Radtke und Gomolla vorgelegt, die das belegt was nicht sein darf: Die Institution Schule diskriminiert Kinder mit Migrationshintergrund.

3.1 Rechtlicher Bezugsrahmen – Bildungsgerechtigkeit

Als Grundrechtsträger haben Kinder und Jugendliche Anspruch auf den Schutz ihrer Grundrechte durch den Staat. Die gesellschaftlich verankerten Bilder von Kindheit und Jugendzeit wie auch ihre Lebenslagen haben einen hohen Einfluss auf deren Gesundheit, Schutz, Entwicklung und Bildungsmöglichkeiten. Das Recht auf Bildung wird als Menschenrecht legitimiert, da „Bildung für die Enkulturation des Menschen, für seine umfassende Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Partizipationsfähigkeit schlechthin notwendig ist“ (Heimbach-Steins, 2009, S. 14). Von daher wird es auch verständlich, wie Jürgens und Miller (2013) formulieren, wenn in internationalen Erklärungen und Konventionen zum Bildungsverständnis bisher ein klar erkennbarer Schwerpunkt auf die Entfaltung der Persönlichkeit gelegt wird. Trotz einiger zumeist ökonomisch motivierter Versuche wird der Bildung weiterhin eine eindeutige Schlüsselrolle für die aktive Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben zugesprochen. Wenn auch schulische Bildung für eine lebenslange Daseinsbewältigung und fortwährende gesellschaftliche Mitsprachefähigkeit nicht ausreicht, bleibt dennoch akzeptiert, dass der Schule als Bildungsinstitution die vielleicht grösste Einflussnahme im lern- und sozialisationsbiografischen Prozess eines Menschen zugesprochen werden kann. Denn schliesslich ermöglichen schulische Erziehungs- und Bildungsprozesse den Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompetenzen, die für den Einstieg in das Berufsleben und die Bewältigung gesellschaftlicher Anforderungen fundamental sind. Allerdings entscheidet sie gleichzeitig mit der Vergabe von Schulabschlüssen und Zertifikaten auch über Schulkarrieren – und abhängig davon – über private wie auch berufliche Lebensentwürfe. Zusammengefasst letztlich also über den Erfolg oder das Scheitern individueller Ambitionen (vgl. S. 10-11). Weiter führen Jürgens und Miller aus, dass es somit in der Verantwortung des Staates liegt, das (Menschen-)Recht auf Bildung nicht allein für alle jungen Menschen in den nachwachsenden Generationen gleichermassen bestmöglich zu sichern, sondern genauso darauf zu achten, dass in der Teilhabe von Bildung Chancengleichheit und Gerechtigkeit nur zusammen zur Geltung gebracht werden können. Indem dem Ziel von ‚Bildungsgerechtigkeit‘ der Weg durch die Eröffnung vielfältiger Bildungsangebote geebnet wird, kann beispielsweise eine grundlegende Voraussetzung dafür entstehen, um soziale Chancengleichheit realisieren zu können. Demnach ist dieses Ziel, das ‚als politische Forderung dem Menschenrechtscharakter von Bildung entspricht‘ (Heimbach-Steins 2009, S. 22), ohne Gewährleistung individueller Förder- und Interventionsprogramme sowie gleicher Chancen aller Heranwachsenden im Schulsystem nicht erreichbar (ebd. S. 11).

Es kann festgehalten werden, dass mit einem hohen Bildungsabschluss die Vielfalt an Möglichkeiten gelingender Lebensentwürfe eröffnet werden können. Am Ende liegt es in der Verantwortung des Staates, das (Menschen-)Recht auf Bildung und das Ziel von ‚Bildungsgerechtigkeit‘ durch die Eröffnung vielfältiger individueller Bildungswege zu realisieren.

Auf die Schulische Heilpädagogik bezogen sind allgemein rechtliches Orientierungswissen wie auch der Fokus auf relevante rechtliche Aspekte im Bereich der Heilpädagogik zentral. Menschenrechte, UN-Kinderrechte, Schweizerisches Behindertengleichstellungsgesetz, UNO-Behindertenrechtskonvention, Kinderschutz, Diskriminierungsverbot, Nachteilsausgleich wie auch der Datenschutz zählen zu den heilpädagogisch relevanten Aspekten.

In der Schweiz ist die Bundesverfassung der rechtliche Grundpfeiler, in welchem das öffentliche Zusammenleben geregelt wird. In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) ist das Recht des Kindes wie folgt festgelegt: „Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen

Schutz ihrer Unversehrtheit und auf Förderung ihrer Entwicklung“ (Art. 11 Abs. 1, BV). Eine bedeutsame gesetzliche Grundlage für die schulische Integration bildet die im Jahre 1998 verzeichnete Rechtsgleichheit aller Menschen, das Diskriminierungsverbot: „Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, geistigen oder psychischen Behinderung“ (Art. 8, Abs. 2, BV). Unter den Sozialzielen (Art. 41, Abs. 1f., BV), ist festgeschrieben, dass alle „Kinder und Jugendlichen (...) sich nach ihren Fähigkeiten bilden, aus- und weiterbilden können“, „Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu selbstständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, kulturellen und politischen Integration unterstützt werden“ (Art. 41, Abs. 1g., BV). Weiter für die Heilpädagogik besonders relevant sind die Artikel 7, Art. 8, Abs. 4, Art. 19, Art. 48 und Art. 62 (Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 2013b).

Im Schweizerischen Zivilgesetzbuch (ZGB) sind unter anderem die elterlichen Rechte und Pflichten geregelt. Rechtliche Grundlagen zum Schulkontext finden sich in den kantonalen Volksschulgesetzen. Im Volksschulgesetz des Kantons St. Gallen beispielsweise ist der Integrations-, Erziehungs- und Bildungsauftrag der Volksschule verankert. Dieser wird im Rahmen der Institution Schule durch die Lehrkräfte erfüllt, die dabei auf die Unterstützung durch die Eltern und die Behörden *angewiesen* sind. Gemäss dem Volksschulgesetz ergänzt bzw. unterstützt die Schule die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder. Hauptverantwortung für die Erziehung tragen die Eltern und die Hauptverantwortung für die Bildung trägt die Schule bzw. die Lehrpersonen (Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen, 2012).

Zu den internationalrechtlichen Massnahmen gehört auch die UN-Konvention der Kinderrechte. Die Vertragsstaaten der UN-Kinderrechtskonvention verpflichten sich, alle geeigneten Massnahmen zu treffen, um Kinder vor körperlicher, seelischer und/oder sexueller Gewalt und Vernachlässigung zu schützen (UN-Kinderrechts-Konvention, 2016). Grauwiler und Arnold (2001) erinnern daran, dass die Schweiz im Jahr 1997 die UN-Kinderrechtskonvention ratifizierte. Grundlegendes Ziel der Kinderrechtskonvention ist, den Kindern Rechte zu gewähren, da sie sich gegenüber den Erwachsenen in einer schwächeren Position befinden. In Artikel 18 werden die Staaten dazu verpflichtet, die gemeinsame Verantwortung der Eltern zu stärken und sie in ihrer Ausübung und Verantwortung gegenüber ihren Kindern zu unterstützen. In ihrer Ausrichtung legt die UNO-Konvention einen grundsätzlichen Schwerpunkt auf die Einheit der Familie (vgl. S. 3-5). Im Hinblick auf Bildung kommt den Artikeln 28 und 29 eine besondere Bedeutung zu, da sie das Recht auf Bildung und die Bildungsziele festlegen (UN-Kinderrechts-Konvention, 2016). Weiter definiert die UNO-Kinderrechtsdeklaration auf der internationalen Ebene universelle Standards von Kinderrechten und damit auch die des Kindeswohls. Wie aus den Ausführungen von Pärli (2005) hervorgeht, gilt das Wohl des Kindes als gewahrt, wenn es sich gesund und natürlich in Freiheit und Würde, seelisch, moralisch, körperlich, geistig und sozial entwickeln kann (vgl. S. 99). In Anbetracht dessen erinnert beispielsweise Largo (2016) an Pestalozzi, der eine ganzheitliche Bildung der Kinder anstrebte, Fröbel, der die Achtung des Kindes und seine angeborenen Interessen vertrat, Montessori, welche die kindliche Eigenaktivität und das selbsttätige Lernen ins Zentrum stellte und schliesslich Korczak, der das Recht des Kindes, sich zu jenem Menschen entwickeln zu dürfen, der in ihm steckt, formulierte. Sie alle haben sich in ihrer Arbeit grundlegend an den Bedürfnissen und dem Wohlbefinden der Kinder orientiert und die Entwicklung der Kinder ins Zentrum gestellt (vgl. S. 161).

Diesbezüglich soll indessen Folgendes festgehalten werden: Die im vorangehenden Kapitel begründete Aufforderung, dass sich Lehrpersonen anwaltschaftlich und politisch für sozial benachteiligte Lernende einmischen sollen, „indem sie widersprechen und Ungerechtigkeiten nicht für ausserhalb ihres Zuständigkeitsbereiches halten“ (Ellinger, 2013, S. 10; Haeberlin, 1996), kann unter anderem auf den hier dargelegten rechtlichen Bezugsrahmen abgestützt, fundiert angegangen werden.

Um einen Einblick in die Entstehung sozialer Benachteiligung im Schulsystem zu erhalten, gilt die Aufmerksamkeit in der Folge den Schulstrukturen.

3.2 Zur Beschaffenheit von Nährböden sozialer Benachteiligung in der Schule

Wie der internationale Vergleich zeigt, sind die Schulen der Länder im deutschsprachigen Raum nicht die einzigen, die soziale Ungleichheit und soziale Benachteiligung aufweisen. Muñoz (2007), der UN-Sonderberichterstatler für das Menschenrecht auf Bildung, stellt dazu resümierend fest: „Diese Phänomene durchziehen alle Staaten und sie bewirken gemeinsame Konsequenzen“ (S. 84). Allerdings ist nicht zu dementieren, dass ein stark selektives und separierendes Bildungssystem wie es in Österreich, der Schweiz und in Deutschland besteht, die Kompetenzunterschiede zuungunsten junger Menschen aus sozial belastetem Umfeld erhöht und genau dadurch Chancenbenachteiligung in deren weiterer Bildungs- und Lebensbiografie verstärkt.

Wenn nachfolgend die Rede von der Grundschule ist, soll berücksichtigt werden, dass in 14 von 16 Bundesländern Deutschlands die Grundschule vier Jahre dauert (vgl. Tillmann, 2013, S. 131). Eine Selektion der Kinder bereits nach der 4. Klasse lässt sich in Europa nur in Ungarn, Deutschland, Österreich und wenigen Kantonen der Schweiz finden. Von 39 europäischen Staaten unterrichten 26 ihre Lernenden bis mindestens zur achten Klasse gemeinsam, beispielsweise Schweden, Finnland, Dänemark, England und Frankreich (Döbert, Hörner, v. Kopp & Mitter, 2002).

In ihrer Herausgabe *„Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule“*, gehen Jürgens und Miller (2013) auf die Thematik der institutionellen Diskriminierung sozial benachteiligter junger Menschen vielschichtig und multidisziplinär ein. Dabei halten sie fest, dass auf dem Weg durch die Grundschule ein nicht unerheblicher Teil der Schulkinder durch Zurückstellung, (frühe) Selektion, Klassenwiederholung und Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs ‚verloren‘ geht (vgl. S. 12-16). Die Zurückstellung kann hier durch die Ausführung von Tillmann und Meier (2001) untermauert werden, indem sie darauf hindeuten, dass das Risiko, von Exklusion betroffen zu sein, bereits besteht, bevor ein Kind in das allgemeinbildende Pflichtschulsystem eingetreten ist (vgl. S. 473). Auch wenn der Anteil der Kinder, die vor Beginn des Eintritts in die Grundschule um ein Jahr zurückgestellt werden, seit der ersten PISA-Untersuchung inzwischen von 11 Prozent auf 7,5 Prozent zurückgegangen ist, wird weiterhin eine vergleichsweise grosse Gruppe als nicht ‚schulreif‘ erachtet. Dabei handelt es sich wiederholt primär um sozial Benachteiligte, insbesondere mit einem Migrationshintergrund (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 12). Im Zuge dieser Ausführungen möchte die Verfasserin dieser Arbeit an das im Vorwort dargelegte Fallbeispiel erinnern, wo nicht ‚kindergartenreif‘, insbesondere jedoch das damit benötigte, geforderte und am Ende fehlende Personal für diese Zurückstellung und somit soziale Benachteiligung aufgrund schulstruktureller Ursachen, ausschlaggebend war. Denn trotz dieser Eingangsselektivität will es der Grundschule nicht gelingen, eine Lernfortschritthomogenität zu erreichen, so dass weitere Ausleseverfahren zum Einsatz kommen (müssen) (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 12). „Anders formuliert: Es tritt eine unerwünschte Leistungsheterogenität in der Lerngruppe auf“ (Tillmann, 2008, S. 158), auf die die Grund-

schule mit folgenden zwei Massnahmen reagiert: Dem Sitzenbleiben und der Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs (vgl. Jürgens & Miller, 2012, S. 12).

Im Zusammenhang mit Sitzenbleiben muss hier jedoch erwähnt werden, dass Tillmann (2013) in seinem Beitrag aufgrund empirisch gestützter Befunde (auch über Schulleistungen) über eine längere Grundschulzeit diskutiert. Dies im Hinblick eines Instrumentes zum Abbau sozialer Auslese und als ein Beitrag zu mehr Chancengleichheit (ebd.). Dazu erläutern Jürgens & Miller (2013), dass diese Diskussion bezüglich Bildungsgerechtigkeit für Tillmann insbesondere Relevanz gewinnt, „weil Prozesse der frühen Selektion, die zu massiver Bildungsungleichheit führen, mit diesen Konsequenzen möglicherweise vermieden werden können“ (S. 25). Denn wenn eine Verlängerung der Grundschulzeit zu keinerlei Einbussen der Lern- und Leistungsprogression der Lernenden führt, gleichzeitig jedoch die Benachteiligungen der Schülerschaft durch primäre und sekundäre Herkunftseffekte zumindest reduziert werden kann, dann gäbe es für eine verlängerte Grundschulzeit gute bildungspolitische und schulpädagogische Argumente (ebd.). Ausserdem rufen der frühe Übertrittszeitpunkt und das Verfahren selbst, auch aus der Perspektive der modernen Entwicklungspsychologie in Anlehnung an Montana (2008), massive Kritik hervor (vgl. S. 12-13). Darüber hinaus kann diesbezüglich auch die Ausführung von Friedeburg herangezogen werden, wo sich der Autor im Hinblick auf die frühe Selektion auf ein deutsches Grundgesetz stützt, welches mit dem Diskriminierungsverbot der Schweizer Bundesverfassung verglichen werden kann:

Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Um diesem Auftrag des Grundgesetzes zu erfüllen, ist im öffentlichen Bildungswesen erste Voraussetzung, dass die Bürger nicht im Kindesalter voneinander getrennt, ob nun nach Geschlecht oder Konfession, nach sozialer Schicht oder Heimatland, sondern miteinander erzogen werden.
(Friedeburg, 1989, S. 475-476)

Die frühe Selektion noch zusätzlich fragwürdig erscheinen, lassen empirische Erkenntnisse in Anlehnung an Jürgens (1989), die belegen, dass die den Übergangsentscheidungen zugrunde liegenden Diagnosen nicht immer zutreffend sind und davon auch die Prognosesicherheit der Urteile gravierend beeinflusst wird (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 13). In diesem Zusammenhang soll auf eine der IGLU-Studien verwiesen werden, mit dem Befund, „dass 44 Prozent der Leistungseinschätzungen nicht mit den wirklichen Fähigkeiten der berücksichtigten Kindern übereinstimmt“ (Muñoz, 2007, S. 85). Weil Kinder aus Elternhäusern mit einem niedrigerem sozioökonomischen Status bereits unter ungünstigeren (kulturellen) Bedingungen aufwachsen und es deshalb naheliegenderweise schwerer haben, den schulischen Leistungsanforderungen folgen zu können, erfahren sie durch solches Empfehlungsverhalten der Schule doppelte soziale Benachteiligung. Schullaufbahnen werden von verschiedenen Schnittstellen richtungsweisend beeinflusst. Von den (frühen) selektiven Massnahmen im Schulsystem, die sich neben der Übertrittsentscheidung nach der Grundschule genauso auf weitere sowohl zeitlich davor als auch danach liegende Interventionen beziehen, sind es sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, die davon in besonders hohem Masse betroffen sind (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 13). Bezugnehmend auf die Übertritts-Thematik soll auf das Boudon-Goldthorpe-Paradigma⁷ hingewiesen werden, welches im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Eltern von grosser Bedeutsamkeit ist.

⁷ Dieser Ansatz beleuchtet das Handeln von Familien in Bildungsfragen ihrer Kinder genauer und lässt sich somit als ein ‚mesozozologisches Modell‘ verstehen, das auch den PISA-Studien zur Erklärung „der auf Familienmilieus zurückgehenden Herkunftseffekte auf Bildungswege“ zu Grunde liegt (Georg, 2006, S. 15).

Als ein weiteres Risiko, Bildungsverlierer zu produzieren, erweist sich neben der frühen Selektion die Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 14). Solche Massnahmen werden hierzulande hauptsächlich Kindern und Jugendlichen mit Lern- und Entwicklungsbeeinträchtigungen, mit Verhaltensauffälligkeiten sowie mit Migrationshintergrund zugewiesen (vgl. Joller-Graf, 2006, S. 11). Diese jungen Menschen zählen zu denjenigen, die sich ausgegrenzt und in ihren Teilhabemöglichkeiten deutlich eingeschränkt sehen (vgl. Jürgens & Miller, 2013, S. 14). Gestützt auf eine KMK-Statistik aus dem Jahr 2010 schreiben Jürgens und Miller, dass über 75 Prozent aller Schüler und Schülerinnen mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf die Schule ohne einen Hauptschulabschluss verlassen (ebd.). Die Schule ohne Abschluss zu verlassen oder keine Berufsausbildung zu haben, zählt nach Quenzel und Hurrelmann (2010) zu den Definitionen der Bildungsarmut (vgl. S. 11). Davon am stärksten betroffen sind junge Männer aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern, wobei dieser Effekt durch einen Migrationshintergrund noch einmal verstärkt wird (ebd. S. 14). Hier betonen Jürgens und Miller (2013): „Insbesondere mit der Zuweisung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs im Bereich Lernen ist der Weg in die Armut quasi vorgezeichnet“ (S. 14). Weiter führen sie aus, dass der Förderschwerpunkt Lernen mit über 41 Prozent im Vergleich zu allen anderen Förderschwerpunkten den grössten Anteil einnimmt. Seit den 1970er-Jahren ist bekannt, dass die sogenannte Lernbehinderung, heute oft Lernbeeinträchtigung genannt, mit einer sozialen Benachteiligung nahezu gleichzusetzen ist. Dies, weil ca. 90 Prozent der Lernenden der Sonder- bzw. Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen aus sozialen Unterschichten stammen (ebd. S. 15). In Anlehnung an empirische Studien von Schumann (2007) befürchten Jürgens und Miller, hier mit dem Blick auf Sonderschulen, dass der intendierte Schonraum zur Stärkung des Selbstkonzepts zur sogenannten „Schonraumfalle“ wird, wenn die Heranwachsenden mit der Realität des Arbeitsmarktes konfrontiert werden. Dies, weil, gestützt auf eine Studie von Wocken (2007), die gewünschten Fördererfolge in den Leistungsbereichen ausbleiben und sich sogar eher negativ entwickeln und so die bereits bestehenden Bildungsungleichheiten noch einmal verstärken. Zwar scheint gegenwärtig durch die UN-Behindertenrechtskonvention ein bildungspolitisches Umdenken vorhanden zu sein. Dennoch ist für diese Heranwachsenden keineswegs gesichert, dass sich ihre Chancen auch nach dem Schulabschluss erhöhen werden, wenn sie weiterhin den „Stempel“ des sonderpädagogischen Förderbedarfs erhalten. Bei genau diesen Schülerinnen und Schülern wird vermutlich weiterhin so etwas wie eine Kumulation von Benachteiligungen beobachtbar sein, die sich über ihren gesamten Lebensverlauf anhäufen wird. In diesem Kontext soll insbesondere betont werden, dass sich Bildungsungleichheit also nicht auf einzelne Bildungsinstitutionen bezieht, sondern sich anhäuft und nicht selten zu generationenübergreifenden Benachteiligungen führt (ebd. S. 15). Nach Bourdieu wäre dies dann die Reproduktion der Sozialen Ungleichheit.

Diese besonders gravierende, meist ausgeblendete Form der Bildungsbenachteiligung durch Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs ist im vorgestellten Band von Jürgens und Miller (2013) durch Beiträge von Hänsel, Preuss-Lausitz, Stähling und von Miller selbst ausführlich und vertieft dargestellt.

Jürgens und Miller (2013, S. 15-16) stellen fest, dass die aufgezeigten (frühen) Selektionsmassnahmen auf deutliche Mängel im öffentlichen Schulwesen hindeuten, die sich einerseits aus dessen strukturellem Aufbau und andererseits aus der Interpretation des Erziehungs- und Bildungsauftrags sowie der Implementierung selektiver Massnahmen durch die Lehrkräfte selbst ergeben. Davon besonders betroffen sind junge Menschen marginalisierter gesellschaftlicher Gruppen, wie zum Beispiel „Kinder und Jugendliche aus unteren sozialen Schichten, Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund, wobei

auch hier wiederum die soziale Schichtzugehörigkeit durchschlägt, oder Kinder und Jugendliche mit Behinderungen“ (ebd.). Dies hat laut Muñoz (2007) zur Folge „dass das Bildungswesen in mancher Hinsicht exklusiv ist“ (S. 94).

Diese Position wird auch von Radtke und Gomolla (2009) vertreten. Im Hinblick auf Erklärungsansätze für Schulmisserfolge von Kindern mit Migrationshintergrund formulieren sie pointiert, dass deren mangelnder Schulerfolg in öffentlichen Diskussionen überwiegend in Defiziten der betroffenen Kinder, ihrer Kultur und familiären Umwelt gesucht wird. Dabei bleibt die Schule selbst, als Ort der Herstellung schulischen Misserfolgs, häufig ausser Betracht (ebd.). Auch weisen Lehrpersonen die Unterstellung diskriminierender Praktiken im Schulalltag empört zurück (ebd. S. 26). Als Erklärungsgrund für Schulversagen wird das Verhalten der Kinder, deren schulische Leistungen sowie die fehlende erforderliche Unterrichtssprache als Passungsproblem von kindlicher Sozialisation und schulischen Erwartungen zusammenfassend dargelegt (ebd.).

Die von Radtke und Gomolla dargestellten Aspekte wurden bereits aufgrund von Berufserfahrungen der Verfasserin dieser Arbeit andiskutiert. Im nächsten Kapitel wird die Passungsproblematik noch einmal aufgegriffen und vertiefter untersucht. Die Ungleichheit der schulischen Leistungen aufgrund sozialer Herkunft, wie dies durch die PISA-Befunde offengelegt werden konnte, lassen sich auch mit dem Theorienansatz der Kapitalsorten oder der Habitus-Theorie nach Bourdieu (1983) erklären, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Dass sich diese Form der sozialen Benachteiligung auch gerechtigkeits-theoretisch nach Rawls (1979) kritisch beleuchten lässt, ist den Ausführungen von Jürgens und Miller (2013) zu entnehmen. Das von Rawls geforderte Differenzprinzip kann auf das Schulsystem übertragen als prüfende Folie für chancengerechte Verteilungsmechanismen herangezogen werden (vgl. S. 16). Wenn man Rawls theoretische Position zugrunde legt, muss die Schule alles daran setzen, „dass auch und gerade die zufällig schlechter gestellten Kinder, also diejenigen, die in arme Verhältnisse hineingeboren werden oder über weniger natürliche Ressourcen verfügen, fair behandelt werden und sie aufgrund dieser zufälligen Eigenschaften, die sie nicht selbst zu verantworten haben, keine zusätzlichen Nachteile erfahren“ (Berkemeyer et al.; zitiert nach Jürgens & Miller, 2013, S. 16).

Wie un schwer zu erkennen ist, so Jürgens und Miller, kann das Schulsystem diesen Grundsatz der verteilenden Gerechtigkeit bisher nicht erfüllen. Vor diesem Hintergrund führt die Forderung nach Bildung als ein Menschenrecht zu der „empirisch gestützten Feststellung, dass die Chancen in der nachwachsenden Generation, erfolgreiche Bildungsprozesse und Schullaufbahnen zu absolvieren, sehr unterschiedlich ausgeprägt sind“ (Jürgens & Miller, 2013, S. 16).

In seinem Aufsatz diskutiert Preuss-Lausitz (vgl. 2013, S. 184) die inklusive Schule und die Unterrichtsentwicklung als ein Beitrag zum Abbau von sozialer Benachteiligung. Dabei hält er fest, dass der darin skizzierte inklusive Unterricht die gesellschaftlich bedingten Ungleichheiten im Zugang zur anspruchsvollen Bildung nicht lösen kann. Schule und Unterricht können jedoch benachteiligende und diskriminierende Selektionsmechanismen innerhalb der Schule vermeiden und dadurch Selbstvertrauen und Kompetenzentwicklung auch bei Menschen mit Beeinträchtigungen stärken. Vor allem werden dadurch für die jungen Persönlichkeiten Erfahrungsräume geschaffen, „in denen gesellschaftliche Benachteiligung bewusst und reflektiert wird“. Individuell bedingte (physische und kognitive) Grenzen werden bei der Aneignung von Welt nicht zum Anlass für Ausgrenzung, sondern als Teil des Lebens (und der Schule) akzeptiert, wodurch auch ausserhalb der Schulzeit soziale Netzwerke und Bindungen entstehen können. So wird die inklusive Schule eine Schule der lebensweltlich verankerten Demokratie (ebd.).

Es lässt sich zusammenfassen, dass das Schulsystem den Grundsatz der geforderten verteilenden Gerechtigkeit bisher nicht zu erfüllen mag. Die schulstrukturellen Ursachen für soziale Benachteiligung lassen sich durch unterschiedliche Merkmale charakterisieren. Dabei wurde die Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs als besonders gravierende, meist ausgeblendete Form der Bildungsbenachteiligung hervorgehoben. Erklärungsansätze für Schulmisserfolg sind zwingend auf allen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu berücksichtigen. Der vielbeschworene Hoffnungsträger „inklusive Schule“, der die gesellschaftlich bedingten Ungleichheiten im Zugang zur Bildung nicht lösen kann, wird trotzdem durch eine breite Autorenschaft weiterhin vertreten.

In diesem Abschnitt wurden Ursachen für soziale Benachteiligung auf schulstruktureller Ebene untersucht. Das Problemfeld der Ursachen soll nachfolgend mit Fokus auf die Lehrpersonen selbst im Zentrum der Untersuchung stehen, wo unter anderem die bereits skizzierte Interpretation des Erziehungsauftrages genauer betrachtet werden soll.

3.3 Soziale Benachteiligung – Verhalten und Handeln von Lehrpersonen

Die im vorangehenden Beitrag dargelegte Auffassung von Preuss-Lausitz im Zuge der inklusiven Schule wird auch von Ellinger (2013) geteilt. Sein Werk endet mit einem konsequenten Plädoyer pro Inklusion und dafür, dass diese nur „im Rahmen einer gebundenen Ganztagschule gelingen kann“ (S. 148). Trotzdem schreibt er im Hinblick auf eine bestmögliche Förderung sozial benachteiligter Kinder, dass die Möglichkeiten, das Übel sinnvollerweise an den grossen systemischen Wurzeln anpacken zu können, sehr begrenzt sind. Denn selbst die Forderung sinnvoller Konzepte für inklusive Schulen und gebundene Ganztagschulen hätten in Deutschland „nicht zu wesentlichen Veränderungen in der Schullandschaft geführt“, weil offensichtlich doch nicht so viel Geld für die Bildung ausgegeben werden soll. Demzufolge wird es bei der Förderung also auf die Lehrpersonen und ihre ganz individuelle Arbeit ankommen (ebd. S. 71). „Auf sie entfällt die ehrenvolle, aber auch schwierige Aufgabe, Kinder zu fördern, die vom Leben, von der Gesellschaft, von den Institutionen und in nicht wenigen Fällen auch von den eigenen Eltern schlecht behandelt werden“ (ebd.). Diese heikle Situation kann leicht zu wiederkehrenden Entmutigungen und Missverständnissen auf beiden Seiten führen. Deshalb sind professionelle Kompetenzen, die mit den komplexen Anforderungen der gestellten Aufgabe kompatibel sind, notwendig. Ellinger weist darauf hin, dass bei der Begünstigung sozialer Benachteiligung im Schulkontext nicht die Person im Zentrum steht, sondern, dass diese Nährböden, wie der Autor dies bezeichnet, vielmehr durch Umstände verschiedener, unbeabsichtigter „Gewächse“ entstehen. Involvierte Professionelle können sich durch rechtzeitige Reflexion auf die besonderen Anforderungen vorbereiten (ebd. S. 71-72). Die Entstehung sozialer Benachteiligung von Seiten der Lehrpersonen fasst Ellinger in drei Kerngebiete zusammen:

- „Das Nähe-Distanz Problem ist ungelöst und soll individuell „von Fall zu Fall“ gelöst werden
- Die Lebenswelten der Schüler und Pädagogen stehen unabhängig nebeneinander und sind teilweise unbekannt
- Erfahrungen und persönliche Sichtweisen sind zentrale Argumente in Diskussionen und Meinungsfindungsprozessen“ (ebd. S. 72).

In den folgenden Unterkapiteln soll der „Nährboden für soziale Benachteiligung“ in Bezug auf die Lehrpersonen aus vier Blickwinkeln beleuchtet werden. Dabei wird im Sinne von Handlungsfeldern in Spannungsverhältnissen näher auf deren Handeln und Verhalten eingegangen, welches aufgrund eigener Berufserfahrung der Autorin im Rahmen der Problemstellungen dieser Arbeit bereits andiskutiert worden ist.

3.3.1 Schulerziehung – Berufsfeld zwischen Familienerziehung und Selbsterziehung

Dass Lehrpersonen professionelle Erziehende, Bildungsfördernde und Fachpersonen für das Lernen sind, darin besteht nach Ellinger (2013) kein Zweifel. Aufgrund der Professionalisierungsdiskussion scheint seit langem Konsens darüber zu bestehen, dass, wer sich innerhalb eines akademischen Tätigkeitsfeldes als professionell arbeitend bezeichnet, eine theoriegeleitete und wissenschaftlich fundierte Ausbildung genossen haben sollte. Um auftretende Schwierigkeiten spezialisiert lösen zu können, soll dazu spezifisches *Sonderwissen* zur Verfügung stehen. Fachpersonen müssen allgemeingültige berufsspezifische Normen und Ziele kennen und umsetzen. Ebenso gilt fortwährende Weiterbildung als unabdingbar, wo beispielsweise Interessenvertretungen und entsprechende Berufsverbände⁸ genutzt werden sollen. Wer im Rahmen seines Berufsauftrages handelt, tut dies demnach dann professionell, wenn besondere Handlungskompetenzen durch Formalbildung, durch reflektierte Berufserfahrung und Kenntnis aktueller Theorien und neuerer Forschungsergebnisse erworben wurden und laufend erworben wird (vgl. S. 72-73).

In seinem Band geht Ellinger auf die kritische Auseinandersetzung unterschiedlicher Positionen über das Verständnis von Erziehung ein. Dabei hält er fest, dass pädagogisches Handeln in der Schule auf das reine Vermitteln von schulischen und ausserschulischen Lerninhalten bezogen werden kann oder aber pädagogisches Handeln synonym mit Erziehen verstanden wird (ebd. S. 73).

Diese unterschiedlich vertretenen Positionen und Interpretationen, die im Schulalltag genauso anzutreffen sind, werden hier nicht weiter diskutiert, weil u.a. im Volksschulgesetz des Kantons St. Gallen der Erziehungsauftrag verankert ist und sich Erziehung an vorangehender Stelle dieser Arbeit als unmissverständlicher Berufsauftrag der Lehrpersonen herauskristallisiert hat. Diesbezüglich kann wiederholt unterstrichen werden, dass der Schule ein klarer Erziehungsauftrag zukommt, der über die Vermittlung schulischer Inhalte hinausgeht. Diese Erkenntnisse können durch Definitionen von Müller-Fritschi (2005) untermauert werden: „Der Begriff Pädagogik umfasst die Praxis pädagogischen Handelns (Erziehung, Bildung, Institutionen) wie auch die Theorie dieser Praxis, die Erziehungswissenschaft (S. 128). Weiter führt die Autorin aus, dass als Erziehung zielgerichtete sowie bewusste soziale Handlungen und Prozesse bezeichnet werden, die auf den Bildungsprozess unterstützend einwirken und damit dem Menschen helfen sollen, seine Möglichkeiten und Kräfte in der Interaktion mit der Umwelt optimal auszudrücken (ebd. S. 51). In Anbetracht dessen soll an die Definitionen von Moor unter Kapitel 2.2. hingewiesen werden, wo der Begriff Erziehung als Kernelement heilpädagogischen Handelns verstanden wird. Dieses Verständnis ist auch bei Ellinger (2013) zu finden, wo er daran erinnert, dass dies, was hier fast beiläufig erwähnt wird, nicht deutlich genug betont werden kann: „In der Schule findet in enger Verwobenheit von Lehr-, Lern- und Erziehungsprozessen durch das professionelle pädagogische Handeln der Lehrer die entscheidende Prägung in Richtung Mündigkeit und Autonomie statt“ (S. 75). Denn was Erziehung schlussendlich will, wie dies Ellinger formuliert, ist, dass von heranwachsenden jungen Menschen erwartet wird, dass sie eines Tages in der Lage sein werden, Verantwortung zu übernehmen und begründete Entscheidungen treffen zu können. Gute Erziehende nehmen Menschen in ihrer Würde und zunehmender Selbstständigkeit ernst und unterstützen sie dabei zu erkennen, welches ihre Ressourcen sind. Die genauso respektierten Persönlichkeiten werden zur Selbstständigkeit ermutigt, erleben Erziehende als Autorität im positiven Sinn und werden zudem grundsätzlich in ihrer Situationsüberlegenheit

⁸ Berufsverband für Heil- und Sonderpädagogik Schweiz (BHS), wo unter anderem auch der Berufskodex vorzufinden ist. <http://www.bhs-schweiz.ch/> (Zugriff am 12.10.2016)

bestärkt (ebd. S. 78). Diese Ausführung kann nach Ansicht der Autorin als ein gelungenes Beispiel für die von Hegel begründete Theorie des Kampfes um Anerkennung, betrachtet werden.

Wenn Schulerziehung den Massstäben der Professionalität entsprechen soll, verlangt diese persönlichen Respekt und Vertrauen. Vertrauen entsteht durch (Vertrauens-)Handlungen, die sich unter anderem darin äussern, dass die jungen Persönlichkeiten in ihrem Menschsein mit allem, was sie ausmacht, angenommen werden. Was nicht damit verwechselt werden soll, dass alles gebilligt wird. Vertrauen entsteht auch darin, indem Lehrpersonen den Lernenden Vertrauen entgegenbringen und ihnen somit etwas zutrauen. Schulerziehung zielt wesentlich – als Ergänzung und Fortsetzung der Familienerziehung wie auch zur Vorbereitung auf die Phase zur Selbsterziehung – auf spezifische Inhalte des Wollens, beispielsweise der Lerndisziplin, auf spezifisches Wissen wie Inhalte unterschiedlicher Fächer sowie auf spezifische Inhalte des Könnens, beispielsweise den Erwerb grundsätzlicher Problemlösekompetenzen, und später dann der selbstgesteuerten Wahrnehmungskompetenz (vgl. Ellinger, 2013, S. 83).

Im Hinblick auf die Förderung sozial benachteiligter junger Menschen sind hier eindeutige Gefahren, Nährböden sozialer Benachteiligung, aufgrund des Verhaltens und Handelns von Lehrpersonen deutlich geworden: Förderung und Erziehung kann nicht von aussen geleistet werden: Wer erziehen will, muss verstehen und anerkennen. Schulerziehende konditionieren nicht, sondern besprechen, verhandeln, helfen individuelle Lösungen zu finden und Themen gemeinsam zu bearbeiten. Schulerziehende sollen emotional nicht unbeteiligt bleiben: Sensibilität für Wirkungszusammenhänge sozialer Benachteiligung ist nicht darin zu erwerben, wenn das „bemitleidenswerte Schicksal“ dieser jungen Menschen von einer Aussenperspektive her betrachtet wird. Es geht auch nicht darum, diese Heranwachsenden auf eine wirkungsvolle Weise zu einem möglichst „normalen“ Leben befähigen zu müssen. Es handelt sich vielmehr darum, dass deren Denken und Handeln verstanden werden muss. Hier betont Ellinger, dass im pädagogischen Handeln Professionalität dann gefährdet ist, wenn die Lehrperson eine schnelle Erklärung parat hat und davon überzeugt ist, dass sozial benachteiligte Lernende einen Defekt haben und „repariert“ werden müssen. Mit einer solchen Haltung beschreiten vermeintlich Professionelle eine unzulässige Abkürzung und tragen genau dadurch zur Reproduktion und Festigung sozialer Benachteiligung bei (ebd. S. 85-86).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Erziehung in der Schule als professionelles Berufsfeld und expliziter Berufsauftrag zwischen Familienerziehung und Selbsterziehung angesehen und verstanden werden soll. Dass dieser auf Theoriekenntnissen und persönlichem Engagement in der Beziehungsarbeit basiert, wird im Folgenden, als ein zweiter Nährboden für soziale Benachteiligung, aufgezeigt.

3.3.2 Pädagogisches Handeln im Spannungsfeld von Theorie und Praxis

In der öffentlichen Anerkennung scheint bezüglich des Lehrberufs innerhalb der Schullandschaft ein denkwürdiger Entwertungsprozess im Gange zu sein. Dieser Berufsauftrag wird von Mitmenschen und nicht zuletzt von Lehrpersonen selbst immer weniger wertgeschätzt. In Anlehnung an den Erziehungswissenschaftler Hechler (2011) weist Ellinger (2013) auf ein Phänomen hin, das bis anhin möglicherweise zu dieser Form der Entwertung und sogar De-Professionalisierung beigetragen hat. Er erklärt, dass das jeweilige Laienwissen, generell verstanden, aktuell ein exponentielles Wachstum erlebt. Dies kann darauf zurückgeführt werden, dass das Internet und die modernen Medien grenzenlose Informationsplattformen bieten und im Gegenzug dazu die Deutungshoheit einzelner Professioneller (in ihren

Disziplinen) vor Ort zunehmend verschwinden und dadurch an Bedeutung und Wertschätzung verlieren würde (vgl. S. 86). Zusammenfassend gesagt kommt hier klar zum Ausdruck, dass sich die Grenzen zwischen Alltagswissen – welches für das Gelingen des Alltags notwendig ist – und dem wissenschaftlich fundierten Fachwissen einer Profession zunehmend auflösen.

Wie eine weitere Entwertung pädagogischer Professionalität vonstattengeht, kann zum Beispiel darin gedeutet werden, dass innerhalb der Gesellschaft die weit verbreitete Auffassung vertreten ist, dass Erziehungskompetenz und pädagogisches Deutungswissen sozusagen von Natur aus allen gegeben sind, was bei manchen Eltern dann gegenüber Lehrkräften als respektloses Verhalten zu beobachten ist. Eine weitere Problematik zeigt sich darin, dass in pädagogischen und schulischen Handlungsfeldern oft eine starke Abneigung gegen alles, was „zu viel Theorie“ darstellt, offen transparent gemacht wird. Dazu stellt Ellinger die Gegenüberstellung zum medizinischen Bereich auf, wo das Theorie-Praxis-Problem bislang noch weniger stark verbreitet ist und die darin theoretische Begründung vom Gegenüber eher akzeptiert wird (vgl. Ellinger, 2013, S. 87-88). Weiter führt der Autor aus, dass – im Hinblick auf die Kompetenz der Lehrpersonen in der pädagogischen Arbeit mit Heranwachsenden – der Beschäftigung mit den (kumulativen) Hintergründen von Verhalten, Handeln, Reagieren und Lebensstilen eine entscheidende, theoriegeleitete Bedeutung zukommt. Hingegen stellt eine Überbetonung theoretischer Kenntnisse wiederum eine Gefahr für konkretes Handeln in der Praxis dar. Obwohl jede gute pädagogische Arbeit also in Theoriekenntnis wurzelt, erweist sie sich zugleich nicht in der Standardbearbeitung eines Falles, sondern zielt auf den individuellen Handlungsprozess einer Herausforderung. Dabei müssen Theoriekenntnisse durch persönliches Engagement in der Beziehungsarbeit zur professionellen Handlungskompetenz verschmelzen. Somit gibt es keine professionelle Praxis ohne gute Theorie und keine professionelle Praxis ohne persönliche Reflexion und Investition. Zum Schluss fasst Ellinger zusammen, dass das Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis insbesondere deshalb Gefahren in sich birgt, weil es speziell in pädagogischen Kontexten so naheliegend ist, mit Laienwissen und Alltagstheorien zu operieren. Paradoxerweise scheint es geradezu chic zu sein, ausgerechnet Professionalität mit Erfahrungswerten nachweisen zu wollen. Dadurch, dass solche subjektiven Erfahrungswerte vielfach sehr ichbezogen und theorielos sind, kann man weder der aktuell spezifisch vorzufindenden Situation noch dem darin betroffenen jungen Menschen gerecht werden. Damit tappt jede noch so engagierte Lehrkraft in die sogenannte Professionalitätsfalle (ebd. S. 91-92). Dazu appelliert Ellinger mit folgender Ausführung:

Benachteiligung entsteht durch gefestigte Strukturen und durch Herrschaftsverhältnisse. Und diese werden durch egozentrische Deutung, absolute Werte aus fremden Milieus und subjektive Erfahrungen gefestigt. Der professionell arbeitende Pädagoge ist dagegen bemüht, eine theoriegeleitete Metaebene zur Reflexion seiner beruflichen Erlebnisse einzunehmen und nicht in der reinen Alltagsdeutung zu verharren. (ebd. S. 92)

Zusammenfassend formuliert gibt es keine professionelle Praxis ohne gute Theorie und keine professionelle Praxis ohne persönliche Reflexion. Dass dabei Theoriekenntnisse durch persönliches Engagement in der Beziehungsarbeit zur professionellen Handlungskompetenz verschmelzen müssen, kommt auch im nächsten Abschnitt deutlich zum Ausdruck.

3.3.3 Intuitives Handeln – zwischen Wissen und Erfahrung

Auch der Begriff Intuition wird von Ellinger (2013) kritisch umschrieben und er erklärt, dass Intuition im Alltagsverständnis als ein geradezu sumpfiger Nährboden für soziale Benachteiligung angesehen werden muss. Wenn Lehrpersonen im Rahmen ihrer möglichst effektiven Förderung sozial benachteiligter Kinder auf eine unbestimmbare Intuition *angewiesen* sind, würde dies einem unbestimmten Hoffen auf

Glück oder dem Eingreifen übersinnlicher Kräfte gleichkommen. Somit würde dann Berufsausbildung und Glück die Summe für eine effektive Förderung bilden (vgl. S. 94). Vor dem Hintergrund einschlägiger Untersuchungen lässt sich belegen, dass intuitiv „richtiges“ Handeln zu 80 Prozent auf professionelle breite Fachkenntnisse zurückgeführt werden kann und die übrigen 20 Prozent (der Theoriekenntnisse) durch eine vielförmige, reflektierte Berufspraxis ergänzt werden. Demzufolge ist Intuition erlernbar, muss jedoch als Qualifikation erworben werden (ebd.). Dadurch rückt intuitives Handeln ins Zentrum einer gelungenen Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis (ebd. S. 97). Konkret wird intuitives Handeln durch eine besondere Wachheit in der Situation angebahnt, aufgrund dessen Handelnde dann auf unterschiedlichen Ebenen Eindrücke wahrnehmen und darauf reagieren können (ebd. S. 99). Ellinger versucht es mit einer Definition, die folgendermassen lautet:

Professionelle Intuition kann als ganzheitliches Erfassen einer Situation und der notwendigen Handlungen über die offensichtlichen Bedeutungsgehalte hinaus beschrieben werden und stellt das Ergebnis einer fundierten theoretischen Ausbildung in Verbindung mit reichhaltiger, sorgfältiger Erfahrung und der Entwicklung einer selbstbewussten Persönlichkeit mit bewusst entwickelten ethischen Werten dar. (ebd. S. 99-100)

3.3.4 Prinzipien der Pädagogischen Arbeit – eine Haltungsfrage

Ja, es ist die Haltung, die es ausmacht, wie Lehrkräfte den Schülerinnen und Schülern begegnen. Im Kontext dieser Haltungsfrage steht auch die Fragestellung, welches Menschenbild Lehrpersonen von ihren Lernenden haben, und, was und wer Lehrpersonen im Kontext der Schule *sein* möchten. In diesem Zusammenhang sollen an die im vorangehenden Kapitel zitierten Worte von Haerberlin erinnert werden, wo er die Heilpädagogik als menschliche Grundhaltung eingefordert hat. Mit der Haltungsfrage haben sich viele Autoren unterschiedlicher Disziplinen wie beispielsweise Haim Omer, Thomas Harris, Jürg Jegge und einer der wichtigsten Vertreter der Heilpädagogik, Paul Moor, auseinandergesetzt. Moor war Vertreter einer wertgeleiteten Pädagogik. Während seiner jahrelangen Tätigkeit entwickelte er unter anderem seine Theorie vom sogenannten „inneren Halt“, welche heute bedauerlicherweise kaum noch an Beachtung findet, obwohl sie immer noch – oder speziell in der heutigen Zeit – viele Schwierigkeiten und Symptome erklären kann. Gemäss seiner Einschätzung bedarf der Mensch – um zu überleben und sich dem Leben mit seinen Herausforderungen zu stellen – eines Haltes, welcher sich zum Beispiel aus seinem Wollen, seiner Anstrengungsbereitschaft, seinen Fähig- und Fertigkeiten als auch seinem übergeordneten Lebensziel, usw. ergibt. „Dort wo dieser Halt (noch) fehlt, muss er durch einen äusseren Halt gestützt bzw. ersetzt werden – durch die Heilpädagogik“ (Moor, 1965). Daraus leitete Moor wichtige pädagogische Grundregeln ab:

- „Wir müssen das Kind verstehen, bevor wir es erziehen“
- „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“
- „Nicht nur das Kind, auch seine Umgebung ist zu erziehen“ (ebd.).

Speziell der Satz „Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende“ war für Moor nicht lediglich eine Handlungsoption, sondern eine wegweisende Form des Herangehens, insbesondere in der Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit sogenannt herausforderndem Verhalten. Dazu führte Moor aus, dass man dazu neigt immer ganz schnell gegen ein Verhalten zu sein. Dabei ist es wichtig zu erfragen, was das betroffene Kind benötigt, was ihm fehlt, um sich aufgrund dieses Verständnisses dann anders verhalten zu können (ebd.).

Ellinger (2013) legt dar, dass in der Fachwelt Übereinstimmung darüber besteht, dass Menschen Beziehungswesen sind und auch innerhalb der Schule – Lehrpersonen und Lernende gleichermaßen – darauf *angewiesen* sind, zwischenmenschliche Zuwendung, Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten.

Dennoch „scheint die Dringlichkeit einer durch unbedingten Respekt getragenen Atmosphäre unterschätzt zu werden“ (S. 101).

Die Bemühungen der Schulkinder und den Erfolg ihrer Bemühungen beschreibt Bauer (2008) in der direkten Abhängigkeit vom aufrichtigen Interesse eines Erwachsenen an diesen Kindern (vgl. S. 37). Entscheidend dabei ist allein, „dass ein Erwachsener schlicht und einfach anwesend ist und sich – ohne dabei weiter aktiv zu werden – für ihr Tun interessiert“ (ebd.). Diese Ansicht wird von Schleicher (2013) bestätigt, indem er erläutert: „Wenn ein Schüler im Alter von 15 Jahren glaubt, dass sein Lehrer sich wirklich für ihn interessiert, sich wirklich um ihn kümmert, führt das zu messbar deutlichen Verbesserungen in den Bildungsleistungen“ (S. 106). Die Frage der Achtung, so Ellinger, hängt eng mit derselben nach der Anerkennung des anderen zusammen (vgl. 2013, S. 102). Laut Frazer und Honneth (2003) wird gegenseitige menschliche Anerkennung in fachlichen Diskussionen immer wieder zu einem Schlüsselbegriff (vgl. S. 7).

Auf das Verhalten und Handeln von Lehrpersonen bezogen, stellt Ellinger drei wesentliche pädagogische Grundsätze vor, die als grundsätzliche Stärkung der Persönlichkeit angesehen und in der Folge zusammenfassend dargelegt werden, um diesen einen zentralen Stellenwert zu geben.

Interesse für einander hat etwas mit Anerkennung und Achtung zu tun

Wer andere achtet und anerkennt, möchte mehr wissen, will Geschichten aus deren Leben hören und versuchen die Logiken bislang fremder Lebenswelten zu verstehen. Zweifellos lassen sich viele Missverständnisse und Vorbehalte durch mehr Informationen ausräumen. Gegenseitiges Verständnis basiert auf dem Einblick in die Lebenswelten anderer, davon können alle innerhalb einer Schulklasse profitieren. Da sozial benachteiligte Kinder in unterschiedlich komplexen Lebenslagen aufwachsen müssen, kann es vorkommen, dass genau sie von ihrem Zuhause zunächst einmal nichts erzählen möchten, was es zu respektieren gilt. Als didaktischer Hinweis für ein solch behutsames Öffnen beschreibt der Autor die Möglichkeit des Tagebuchs, gestützt auf verbindliche Diskretion und gemeinsam festgelegte Regeln. Zentrales Anliegen bei diesen Schulkindern muss es sein, ihre Welt mit ihren Nöten, ihren Ängsten und Sorgen, Abneigungen, ihren Interessen und Freuden kennenlernen zu wollen (vgl. Ellinger, 2013, S. 103-104).

Mit Kindern kann man nur gut zusammenarbeiten, wenn man sie gut leiden kann

Damit gemeint sind hier eine grundlegende Begeisterung für Kinder, ein Interesse an ihrer Entwicklung wie auch eine grundsätzliche Freude am Umgang mit ihnen. Diesbezüglich weist Helmke (2009) darauf hin, dass in vielen Veröffentlichungen zur verantwortungsvollen und professionellen Tätigkeit einer Lehrperson wiederholt unterstrichen wird, dass dabei die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden das zentrale Element ist (vgl. S. 177). Entwicklungspsychologisch betrachtet ist bekannt, dass je jünger ein Mensch ist, desto bedeutsamer die Bindung zu seiner Lehrperson (Montana, 2008). Demgegenüber stimme es allerdings nachdenklich, so Posener (2012), dass einige der Pädagoginnen und Pädagogen Kinder als Monster empfinden. Wie aus den Ausführungen von Jogschies (2003) hervorgeht, sind als Aspekte einer beziehungsfördernden Einstellung von Lehrpersonen folgende zu beachten: die Akzeptanz der Individualität des Schulkindes, Empathiefähigkeit und Ressourcenorientierung, Belastbarkeit sowie die Lernenden als Partner/in im Förderprozess zu betrachten, was bedeutet, ihnen ein Mitspracherecht bei der Förderplanung einzuräumen (ebd.). Diesbezüglich geht Jogschies noch einen Schritt weiter, indem er folgenden Unterschied demonstriert: „Hier liegt einer der zentralen Ansprüche,

in denen Sonderpädagogik deutlich über regelhafte Pädagogik hinausgehen muss: Die Fähigkeit der Förderpädagogen, für die Unterrichtsgestaltung tragfähige Beziehungen aufbauen zu können“ (ebd. S. 113). Die Bedeutung der pädagogischen Beziehung umschreibt Rauh (2010) wie folgt: „Eine tragfähige und belastbare, auf die Förderbedürfnisse des jeweiligen Kindes oder Jugendlichen und seine abgestimmte pädagogische Beziehung ist eine wesentliche Grundbedingung für sozial-emotionale Entwicklungsfortschritte“ (S. 173). Dazu unterstreicht Ellinger (2013), dass feststeht, dass der Beruf von Lehrpersonen primär und existentiell mit Kindern zu tun hat und weniger mit beispielsweise günstigen Arbeitszeiten. Die Kinder sind da und wenn sie nicht geliebt werden, dann werden sie nerven. Im Hinblick auf sozial benachteiligte Kinder, die nicht immer von vornherein „liebenswert“ erscheinen, besteht die grosse Herausforderung darin, insbesondere sie bedingungslos zu lieben. Im Kontext mit herausfordernden Situationen oder herausforderndem Verhalten kann präzisiert werden, dass speziell diese Kinder beständige Zuwendung und keine Eins-zu-eins Abrechnung brauchen. Dies nennt Ellinger „Bergauf-Liebe“, „die die Kinder voraussetzungslos und ohne Gegenleistung liebt und annimmt“ (S. 104-105). Seine Ausführung kann durch den folgenden Vers, der durch Anerkennung und bedingungslose Liebe gezeichnet ist, unterstrichen werden: *Liebe mich, wenn ich es am wenigsten verdient habe, denn dann brauche ich es am meisten* „o.O.“

Reflexion hilft, sich selbst zu verstehen und lieben zu lernen

Zu den zentralen pädagogischen Kompetenzen von Professionellen zählt das Reflexionsvermögen. Lehrkräfte sollten sich stets darin üben, ihr eigens berufliches Tun theoriegeleitet zu kritisieren und anhand selbstformulierter Ziele möglichst realistisch die eigenen Grundsätze zu überprüfen. Mit dieser Erläuterung will Ellinger (2013) zusammenfassend darauf hinweisen, dass Reflexion über das eigene Handeln dann am besten gelingt, wenn diese möglichst pro-aktiv stattfinden kann und nicht erst dann eingesetzt wird, wenn aufgrund eines vorliegenden Missstandes reagiert werden muss. Anregungen zum Nachdenken über sich selbst sind besonders deshalb von grosser Bedeutung, weil dadurch möglichst früh die Einsicht gebildet werden soll, dass wahrgenommene Wirklichkeiten in erster Linie als individuelle Konstruktionen verstanden werden sollen und nicht als objektive Wahrheit aufgefasst werden können. Ohne diese Übung fällt es später dann schwer, über eigene Gefühle, Motive, eigenes Verhalten, individuelle Begabungen oder Leistungen nachdenken zu können. Ellinger befürchtet, dass „diese Fähigkeit von Lehrpersonen, über sich selbst und die eigene Wirkung auf andere nachzudenken, offensichtlich nur vereinzelt ausgebildet worden ist“ und lädt aus diesem Grund wiederholt dazu ein, über sich selbst einmal gründlich nachzudenken. Dies, ohne dabei über jegliche „Äusserlichkeiten“ zu sprechen, einfach darüber: *wer man ist*. Abschliessend hält der Autor fest, dass Reflexionsbereitschaft und Reflexionsgewohnheiten berufliche Erfahrungen zu persönlichen Erlebnissen werden lassen können (vgl. S. 105-107). „Auf der Basis solcher subjektiver Erlebnisse entstehen vor dem Hintergrund professionellen Fachwissens das, was in Form von „Intuition“ gute von sehr guten Pädagogen unterscheidet“ (ebd. S. 107).

Der zentrale Stellenwert der Bildung konnte auch in diesem Kapitel deutlich zum Ausdruck gebracht werden. Jedoch auch die Tatsache, dass deutschsprachige Schulsysteme den Grundsatz der verteilten Gerechtigkeit im Hinblick auf Bildung bisher nicht erfüllen können. Auch die Forderung nach Bildung als ein Menschenrecht betrachtet führt in unterschiedliche Richtungen. Im Vergleich zu den skandinavischen Ländern besteht in der Schweiz ein stark selektives und separierendes Bildungssystem, womit

Kompetenzunterschiede zuungunsten junger Menschen mit sozialer Benachteiligung erhöht werden, was wiederum Chancenbenachteiligung in deren weiterer Bildungs- und Lebensbiografie verstärkt. Im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit ergeben sich daraus folgende Konsequenzen: Diversität soll als Chance angesehen werden, für alle Kinder muss der Zugang zu Bildungsressourcen gewährleistet sein, sie alle sollen möglichst lange gemeinsam unterrichtet werden, zudem müssten auch die Selektionsbarrieren abgebaut werden.

Die in diesem Kapitel diskutierten Gegenstände und Ergebnisse zeigen auf, unter welchen Umständen soziale Benachteiligung im Schulsystem entstehen kann. Die schulstrukturellen Ursachen für soziale Benachteiligung lassen sich durch folgende Hauptmerkmale charakterisieren: Zurückstellung vor Beginn des Eintritts in das Pflichtschulsystem, (frühe) Selektion, Klassenwiederholung und als besonders gravierende, meist ausgeblendete Form der Bildungsbenachteiligung ist die Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs zu nennen. Erklärungsansätze für Schulmisserfolg sind zwingend auf allen Ebenen und aus unterschiedlichen Blickwinkeln mitzubersichtigen. Somit ist soziale Benachteiligung innerhalb der Schule auch auf das vielfältige Verhalten und Handeln von Lehrpersonen zurückzuführen, was für Schulkinder und Jugendliche fatale Folgen mit sich bringen kann. Die davon betroffenen jungen Persönlichkeiten sind als Opfer der institutionellen Diskriminierung anzusehen und als diese zu anerkennen.

In Anbetracht auf das Spannungsverhältnis von Theorie und Praxis soll betont werden, dass es keine professionelle Praxis ohne gute Theorie und keine professionelle Praxis ohne persönliche Reflexion gibt. Auch Intuition ist erlernbar, muss jedoch als Qualifikation erworben werden, um eine gelungene Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis realisieren zu können.

In diesem Kapitel konnte offengelegt werden, dass der Schule ein ausdrücklicher Erziehungsauftrag zukommt, der über die Vermittlung schulischer Inhalte hinausgeht. Diese Schulerziehung zwischen Familien- und Selbsterziehung soll als vernetzter Lehr-, Lern- und Erziehungsprozess durch das professionelle pädagogische Handeln der Lehrkräfte stattfinden. Im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik stehen auch rechtliche und politische Blickwinkel im Zentrum. Der Hoffnungsträger der inklusiven Schule, der die gesellschaftlich bedingten Ungleichheiten im Zugang zur Bildung nicht lösen kann, wird trotzdem durch eine breite Autorenschaft weiterhin vertreten. Dass Theoriekenntnisse durch persönliches Engagement in der Beziehungsarbeit zur professionellen Handlungskompetenz verschmelzen müssen, konnte durch die Prinzipien der pädagogischen Arbeit aufgezeigt werden. Es ist die „innere Haltung“, die es ausmacht, wie Lehrkräfte den Schülern und Schülerinnen begegnen.

Bei den pädagogischen Prinzipien geht es darum, dass man sich grundsätzlich an Kindern freut, wie sie sind, und nicht wie sie sein sollten. Dies sollen Kinder spüren können. Dass sie dabei zu möglichst verantwortungsvollen und eigenständigen Persönlichkeiten heranwachsen, soll der Vorstellung und Haltung eines ganzheitlichen, professionellen Berufsauftrages entgegenkommen. Die Überzeugung, dass genau diese Beziehungsarbeit eine der wesentlichen Grundlagen der Schulischen Heilpädagogik ist, und das besondere Interesse daran, die jungen Menschen auch auf dieser Basis abzuholen, sind für diesen professionellen Berufsauftrag unabdingbar. Die wohlwollende, lebensbejahende und wertschätzende Haltung wird ihnen entgegengebracht, um sie konstruktiv in ihrer Lern- und Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und stärken.

Da Menschen Beziehungswesen sind, sind auch Lehrpersonen innerhalb der Schule darauf *angewiesen*, Respekt, Anerkennung und Wertschätzung zu erhalten. Dies bildet die unabdingbare Basis, um gemeinsam, konstruktiv zusammenarbeiten zu können.

Die hohen Ansprüche an all diese an die Schulen herangetragenen Herausforderungen sollten sich in der Qualifizierung der Schulen und der Fachpersonen widerspiegeln, denn was garantiert ist, ist wie einst Kennedy sagte: *Es gibt nur etwas, was teurer ist als Bildung, nämlich keine Bildung* „o.O.“

4. (Schulische) Förderung bei sozialer Benachteiligung – der Versuch einer Antwort auf diese Herausforderungen

Bildung ist wunderbar.

*Doch sollte man sich von Zeit zu Zeit daran erinnern,
dass wirklich Wissenswertes nicht gelehrt werden kann.*

(Oscar Wilde)

Auch in diesem Kapitel soll das, was sich zwischen Mensch und Umwelt als gelingender Entwicklungs- und Bildungsprozess ereignet, ins Zentrum der Betrachtung rücken. Dabei werden bedeutende Aspekte der Institution Schule und des Fachbereichs der Schulischen Heilpädagogik fokussiert: Menschen werden durch Menschen, mit Menschen und für Menschen. Ausgehend von diesen Erkenntnissen und basierend auf theoretischen Beiträgen werden hier weitere Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik aufgezeigt, welche geeignet sind, die Handlungsmöglichkeiten von sozial benachteiligten Schulkindern in ihrem Alltag zu erweitern. Den Abschluss dieses Kapitels bilden zwei anschauliche Beispiele veränderter Praxis.

Der Berufsauftrag von Lehrpersonen ist es, Kinder und Jugendliche zu integrieren, zu erziehen und zu unterrichten, sie so zu bilden und zu fördern, dass sie ihre Begabungen entdecken und den bestmöglichen Bildungsweg beschreiten können. In seinem Aufsatz weist Benkmann (2005) auf einen wegweisenden Unterschied zwischen Regellehrpersonen und Fachpersonen der Schulischen Heilpädagogik hin, die im Schulkontext den sogenannten heilpädagogischen Blick einnehmen sollen. Damit gemeint ist die Fähigkeit zur differenzierten Beobachtung und Wahrnehmung verschiedener Merkmale sowie Ergebnisse unterschiedlicher, blockierter und erschwerter Lern- und Denkprozesse von Lernenden, die auf spezifische Unterstützung und Hilfestellungen *angewiesen* sind (ebd.). Zusammenfassend formuliert stellt unter anderem die Förderdiagnostik einen wesentlichen Unterschied der beiden Berufsfelder dar. Die Lernausgangslage eines Kindes zu analysieren steht somit im Verantwortungsbereich der Schulischen Heilpädagogik. Als Grundlage für eine Förderdiagnostik, auch Heilpädagogische Handlungsplanung genannt (Buholzer, 2014), dient beispielsweise das Denk- und Handlungsmodell nach ICF⁹ auf welches in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird.

4.1 Förderdiagnostik – Kompetenzbereich der Schulischen Heilpädagogik

Nur wenn, eine Prophezeiung geglaubt wird, das heisst, nur wenn sie als eine in der Zukunft sozusagen bereits eingetretene Tatsache gesehen wird, kann sie konkret auf die Gegenwart einwirken und sich damit selbst erfüllen.

(Paul Watzlawick)

⁹ ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit), wurde von der Weltgesundheitsorganisation im Jahre 2004 verabschiedet.

Auch das Zitat von Watzlawick geht davon aus, dass die Haltung, das Menschenbild, die individuelle Konstruktion ausschlaggebend dafür ist, wie sich eine Persönlichkeit oder Situation entwickeln kann. Die auf eine Person bezogenen Zuschreibungen – negativ oder positiv – wirken sich (unbewusst) auf deren Verhalten aus, auch Pygmalion-Effekt genannt. Deshalb ist es eine enorme Herausforderung, sich im Rahmen des heilpädagogischen Blicks, jeweils der eigenen Konstruktion bewusst zu sein. Diese gilt es stets kritisch zu reflektieren und ist somit für jede Diagnostik an die Anforderung gebunden, eine professionelle Haltung der grundsätzlichen Fremdheit einzunehmen. Es ist unabdingbar, dafür offen zu sein, Persönlichkeiten und deren Lebensgeschichten immer aufs Neue genau zu betrachten und verstehen zu wollen. Individuelles Fallverstehen, sich für die praktische Unterstützung sowie für eine Ressourcenerschließung der jungen Menschen durchzusetzen, das ist diagnostische Kompetenz und darauf sind Schülerinnen und Schüler *angewiesen*.

Die umfangreichen Aspekte und die Breite an Literatur zum Thema Förderdiagnostik aufzuarbeiten ist im Rahmen dieser Masterarbeit nicht möglich. Förderdiagnostik ist ein vielschichtiger Begriff und es soll mit einer Auswahl an Begriffsdefinitionen versucht werden, einen Einblick in diesen Kompetenzbereich der Schulischen Heilpädagogik geben zu können. Dies mit dem Fokus, was unter dem Begriff Förderdiagnostik im Zusammenhang mit sozialer Benachteiligung verstanden werden kann. Zweitens stellt sich hier auch die Frage, wie der beschriebenen Herausforderung von Ellinger (2013), dass sozial benachteiligte Kinder mit keiner einschlägigen sonderpädagogischen Diagnostik zu bestimmen und zu fördern sind (vgl. S. 9), allenfalls konstruktiv begegnet werden kann.

„Jeder gute Unterricht und jede lernwirksame Förderung baut auf diagnostischer Erkenntnis auf“ (Buholzer, 2014, S. 8). Buholzer fasst zusammen, dass anhand des Begriffs ‚Förderdiagnostik‘ deutlich gemacht werden kann, dass im heilpädagogischen diagnostischen Verständnis in den vergangenen Jahren ein Paradigmenwechsel stattgefunden hat. Dass der Begriff aus den Wörtern ‚Fördern‘ und ‚Diagnostik‘ zusammensetzt ist, weist darauf hin, dass Förderung und Diagnostik miteinander verbundene Elemente geworden sind. Eine vertiefte Analyse unterschiedlicher Sichtweisen wird stärker mit allen am Prozess Beteiligten beispielsweise an einem runden Tisch durchgeführt (ebd.). Dabei unterstreicht Buholzer: „Nicht Zuweisung und Selektion stehen mehr im Vordergrund, sondern die Orientierung an Ressource und das Ausloten von Entwicklungsmöglichkeiten“ (ebd. S. 31). Dieser Wandel im diagnostischen Verständnis ist auch bei Mutzeck (2004) klar sichtbar, indem er erklärt, dass in der Kind-Umwelt-Analyse auch die Kompetenzen, Ressourcen und Stärken der Schulkinder sowie auch die individuellen, förderlichen, unterstützenden Gelingensbedingungen eines Lern- und Verhaltensprozesses festzustellen sind (vgl. S. 16). Damit soll die individuumszentrierte Betrachtungsweise überwunden und das Verhalten entwicklungsbezogen und in sozialen Bezügen interpretiert werden (vgl. Buholzer, 2014, S. 34). „Förderdiagnostik berücksichtigt die Tatsache, dass der Mensch als soziales Wesen in Interaktion mit anderen steht“ (Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007, S. 31). „Schulische Problemsituationen sind Ausdruck einer komplexen Lern- und Lebenssituation“ (Buholzer, 2014, S. 34).

Das bedeutet, dass wenn ein Kind „Schwierigkeiten macht“, also herausfordernderes Verhalten zeigt, dies auch von heilpädagogisch relevantem Interesse ist, was der Ursprung seiner Probleme sein könnte. Die Grundformel Nohls, nicht die Probleme, die der Heranwachsende macht, sondern die, die er hat, haben die Sozialpädagogik zu interessieren (Nohl, 1924) ist auch für die heilpädagogische Blickweise höchst relevant. Mit dieser Grundformel, die derjenigen von Moor – *Nicht gegen den Fehler, sondern für das Fehlende* – gleichgesetzt werden kann, wird u. a. auf die unterschiedlichen Faktoren, die miteinander verknüpft sind, hingewiesen.

Diese Grundposition wird von Eberwein und Knauer (1998) aufgenommen, indem sie genau diese mehrperspektivische Betrachtungsweise in der Förderdiagnostik mehrfach hervorheben: „Anspruch der Förderdiagnostik ist es also, möglichst umfassende lebenswelt-, unterrichts- und interessensbezogene Informationen und Daten zu erhalten, um die pädagogische Problemsituation in ihren Ursachenzusammenhang analysieren und adäquate Hilfen anbieten zu können. Dazu gehört neben der Analyse der Lernorganisation und der aufgabenspezifischen Schwierigkeiten die Berücksichtigung des Lern- und Entwicklungsstandes, der Umfeldbedingungen ebenso wie des Sozialisations- und Lebenshintergrundes, aber auch emotionaler und sozialer Aspekte des Lernens“ (S. 9). Die Problemsituation als Ausgangspunkt der Förderdiagnostik ist auch bei Bundschuh (2004) zu finden: „Förderdiagnostik leistet einen Beitrag zum besseren Kennenlernen von Personen in einer Notsituation. Gegenstand der Förderdiagnostik sind nicht Defizite oder ‚Mängel‘ des Kindes, einer Person, vielmehr die Problemsituation selbst, die Entwicklung behindernder Bedingungen, ins Stocken geratene Erziehungs- und Lernprozesse sowie die Erkundung der aus dieser Situation entstandenen speziellen Erziehungs- und Handlungsbedürfnisse“ (S. 42). „Förderdiagnostik begibt sich im Kontext heilpädagogischen Bemühens auf die Suche nach Möglichkeiten der Förderung, der Hilfe zur Selbsthilfe, zur Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit und damit auch der Erziehung, wo erschwerende Bedingungen, erzieherische Notsituationen, vielleicht auch ‚Unheilbares‘, vorliegt“ (Bundschuh, 2007, S. 80).

Hier kommt klar zum Ausdruck, dass das soziale Umfeld des Kindes, die systemische und multiperspektivische Sichtweise, in jedem Fall individuell miteinzubeziehen ist.

Aufgrund der dargelegten Gründe weist Buholzer (2014) darauf hin, dass zur Erfassung der Innensicht der Beteiligten verschiedene Verfahren angewendet werden sollen. Beim förderdiagnostischen Vorgehen findet eine Annäherung an eine Problemsituation mit sich ergänzenden Methoden, mit unterschiedlichen Perspektiven statt. Diese sollen Aussagen über die Art und Weise von Lernprozessen in bestimmten Situationen machen. Dabei sind Methoden vorzuziehen, die qualitative Aussagen hervorbringen. Quantifizierende Methoden sollen allenfalls bei einer Eingangsdiagnose zum Einsatz kommen (ebd.). Als Methoden der Datenerhebung – die als Grundlage jedes förderdiagnostischen Arbeitens verstanden werden – welchen zum besseren Verständnis der Zielgruppe in dieser Arbeit eine besonders zentrale Bedeutung zukommt, sind die Beobachtung, das Gespräch oder die Analyse von Arbeitsprodukten zu nennen (Buholzer, 2014; Niedermann et al., 2007). Erfassungsinstrumente zum Sozial- und Lernverhalten, Klassenklima, zur Klassenstruktur, sozialen Position und Integration sind derzeit noch wenig vertreten, jedoch verfügbar. Der Ansatz der Lösungs- und Ressourcenorientierten Arbeit, mit dessen spezifischen Fragestellungen, kann ein weiterer Weg sein, um mit Kindern oder Jugendlichen in ihren unterschiedlichen Lebenswelten konstruktiv ins Gespräch zu kommen.

Als Instrument, das den Ansprüchen von Ellinger sowie Buholzer entsprechen kann und sich dazu besonders eignet, ist das flexible Interview¹⁰ zu nennen, welches im Folgenden kurz skizziert werden soll:

Das flexible Interview wird als Methode der qualitativen Sozialforschung zugeordnet und unterstützt die Prozess- sowie die Handlungsorientierung. Sie optimiert die Einsichten von Lehrpersonen in die Denkwege der Kinder und macht neue Dimensionen der sozialen Beziehungen und Rollen deutlich. Bei schweren Lern-, Verhaltens- und Befindlichkeitsstörungen kann sich die Methode als Türöffner und kreative Starthilfe für Förderprogramme und Projekte erweisen. Entwickelt wurde die Methode ursprünglich von Piaget und seinen Mitarbeitenden. Heute wird sie weltweit in der Grundlagenforschung der Kognitionspsychologie sowie der Lernforschung eingesetzt. Das flexible Interview setzt sich aus den Elementen

¹⁰ <http://www.interview.hfh.ch/> (Zugriff am 04.10.2016)

ten Beobachtung, Befragung, Experiment und Test zusammen und kann als Forschungsmethode bei Lern- und Problemlöseprozessen sowohl in der Diagnostik als auch in der Didaktik eingesetzt werden. In der Didaktik dienen flexible Interviews dazu, den Blickwinkel der Lehrpersonen zu erweitern, womit verhindert werden soll, dass durch lehrpersonenzentrierte Spekulationen die Lernprozesse der Lernenden behindert werden. Mit dieser Methode soll eine befreiende Auseinandersetzung mit einem Thema stattfinden. Befreiend deshalb, weil es während des Interviews weder „richtig“ noch „falsch“ gibt. Die Heranwachsenden generieren die verschiedenen Themen jeweils von ihrem Wissensstand aus neu für sich, was besonders lernschwächeren Kindern entgegenkommen kann. Für die Befragenden lassen sich aus den Interviews vor allem Erkenntnisse zum Verständnisprozess eruieren. Bei der Durchführung dieser Methode halten sich die Forschenden an das Dreiecksmodell: Forschungsgegenstand – Interviewende – Interviewte (vgl. Meyer, 2016).

Bezogen auf beispielsweise Kindergartenkinder kann das flexible Interview zu Beginn des ethnographischen Forschungsprozesses mit der Leitfrage, womit das Kind am liebsten spielt, durchgeführt werden. Diese befreiende Auseinandersetzung mit einem Thema kann in der Sozialen Arbeit auf den lebensweltorientierten Ansatz nach Thiersch und in der Pädagogik auf Freire gestützt werden. Auf die lebensweltbezogene Ressourcenorientierung für den Lernprozess wird in einem späteren Beitrag dieser Arbeit, in Anlehnung an Freire, noch näher eingegangen.

Im Zusammenhang mit der Bedeutsamkeit der diagnostischen Kompetenz werden die didaktische Kompetenz, die Klassenführungscompetenz und die Fachwissenschaftliche Kompetenz als Schlüsselkompetenzen hervorgehoben (Weinert, Schrader & Helmke, 1990). „Ideal gesehen, sollte Förderdiagnostik einen Beitrag dazu leisten, dass eine Person den individuellen Bedürfnissen entsprechend Angebote erhält, gefördert wird, d.h., dass Barrieren der Bedürfnisbefriedigung beseitigt werden“ (Bundschuh, 2007, S. 36). „Wenn Förderdiagnostik sich an Bedürfnissen von Personen orientiert, darf sie insbesondere die Bedürfnisse nach Kommunikation und Interaktion, nach Geborgenheit und Geltung, nicht ausser Acht lassen“ (ebd. S. 39). Im Bereich der fachwissenschaftlichen Kompetenz angesiedelt soll vor diesem Hintergrund zunächst der Frage nachgegangen werden, was unter Bildung verstanden werden kann. Diesbezüglich sei wiederholt an das eingangs dieser Arbeit zitierte Gedicht von Jeanne Hersch erinnert, wo die Möglichkeit, sich gut entwickeln und bilden zu können, von unzähligen Faktoren abhängt, die miteinander verknüpft sind. Daraus kann abgeleitet werden, dass in der Diskussion um Bildung neben der formalen Bildung auch ein anderes, erweitertes Verständnis von Bildung zu prüfen ist.

4.2 Bildungswege für morgen – Bildung ist mehr als Schule

Der Bildungshype ist allgegenwärtig. Gemäss Thiersch (2006) werden Bildung und Lernen in der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft zu zentralen Themen (vgl. S. 21). Was ist Bildung? Lebensbewältigung oder Lebensgestaltung? In den Gesellschaften anfangs des 21. Jahrhunderts gilt die Schule als die zentrale Institution zur Bildung von handlungsfähigen Gesellschaftsmitgliedern. Während nach wie vor die Familie die Verantwortung für die grundlegenden psychischen, sozialen, gesundheitlichen, sprachlichen und kognitiven Entwicklungen der Kinder trägt, soll die Schule, anknüpfend an diese individuellen Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen, ihre spezifischen Funktionen erfüllen. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem die Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, die von der Gesellschaft als notwendig erachtet werden (Qualifikationsfunktion); die Vermittlung grundlegender Werte, Normen und Verhaltensweisen, die von der Gesellschaft als zentral für das politische und soziale Sys-

tem angesehen werden (Sozialisationsfunktion); die faire Zertifizierung der Lernleistungen am Ende der Schulzeit, beispielsweise als Grundlage für Aufnahmeentscheidungen in den Arbeitsprozess (Allokations- und Selektionsfunktion) (vgl. Preuss-Lausitz, 2009, S. 95). Mit Ungleichheit umzugehen oder deutlicher formuliert sie zu erzeugen, ist laut Spode (2008) eine der wesentlichen Aufgaben der Schulen (vgl. S. 115). Dazu meint Brenner (2010), dass dies ein Dilemma ist, „dem sich die Schule immer wieder neu stellen muss und das sich nicht ein für allemal durch politische Entscheidungen, sondern nur im pragmatischen Alltagshandeln lösen lässt“ (S. 33).

Dass die Schule ihre Funktionen, anknüpfend an die in der Familie erworbenen Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen erfüllen soll oder kann, ist seit längerem als eine Illusion zu betrachten und sollte als diese auch anerkannt werden, so die Autorin. Diese gegensätzliche Position wird in diesem Beitrag als kritische Auseinandersetzung durch Rauschenbach nochmals aufgegriffen. Auch die Verfasserin dieser Arbeit, seit 1995 in unterschiedlichen Kindergärten, Sonderschulen und Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit tätig, kann die zunehmenden Kompetenzunterschiede bei Kindern beim Eintritt in das Bildungssystem beobachten.

Zeiten und Ansichten ändern sich, der Wandel zeigt sich in vielen kleinen Verästelungen des täglichen Lebens. Die vielförmigen und oftmals tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft und in der Wirtschaft können nicht ignoriert werden. Schulen sind Teil der Gesellschaft und müssen sich ebenfalls wandeln und zwar in die Richtung, dass es für Kinder und Jugendliche gute Gründe dafür gibt, schulisches Lernen als grossartig anzusehen. Aktuelle Daten zeigen bedauerlicherweise, dass die Begeisterung für das Lernen in der Schule mit zunehmender Schuldauer abnimmt. Erstrebenswert wäre genau das Gegenteil: Die Freude am Lernen (in der Schule) müsste wachsen können, denn wer in seiner Lebensgestaltung erfolgreich sein möchte, muss lernen können und dies auch wollen (vgl. Müller, 2006, S. 7). Die Fähigkeit, mit Wandel umgehen zu können, wird für die Bewältigung des Alltags immer bedeutender. Um die jungen Menschen genau darauf vorzubereiten, müssen Lehrpersonen Expertinnen und Experten für den Wandel werden (vgl. Bönsch, Kohnen, Möllers et al., 2010, S. 50).

Auf diesem Weg zur Expertenschaft für den Wandel gehört auch die Anerkennung, dass sich die Schullandschaft schon längst zu einer multidisziplinären Bildungslandschaft gewandelt hat, beispielsweise indem sich die Heilpädagogische Früherziehung und die Soziale Arbeit, durch primär die Schulsozialarbeit, mehr oder weniger erfolgreich mit ihrem Bildungsauftrag zu etablieren versucht. So führte beispielsweise die Schulsozialarbeit Ost am 19. November 2014 in Schaan/FL eine regionale Fachtagung zum Thema „Bildung(s)kills – Lebenskompetenzen und Schule“ durch. Einführend wurde darauf hingewiesen, dass die Thematik der „Bildungsorientierten Schulsozialarbeit“ im Schulkontext landesweit an Bedeutung gewinnen soll. Themen dieser Fachtagung waren unter anderem Bildung, Lebenskompetenzen für die Zukunft sowie Megatrends und Skills. Dabei standen der konstruktive Umgang mit Ungewissheit durch Kompetenzen wie kritische Reflexion, Empathie, Kreativität, Improvisation, Verantwortungsbewusstsein und dem Pflegen von vertrauensvollen Beziehungen im Zentrum. Die Schule soll den jungen Menschen untern anderem inneren Halt mit auf den Weg geben. Ludwig Halser unterstrich diesen inneren Halt, der auf Moor basiert, mit der Metapher des Wurzelstocks.

Alle Referate waren auf kompetenzorientiertes Lehren und Lernen gestützt, Themenfelder, die hier nur am Rande diskutiert werden. Inwiefern dieser Aspekt als optimierend erlebt wird, wird sich mit der Umsetzung des Lehrplans 21 und den PISA-Ergebnissen in vier Jahren weisen. Mit der Einführung des neuen Lehrplans wurde im Kontext der Kompetenzorientierung klar auf die kindlichen Lernformen aufmerksam gemacht: Spielen, erforschen, experimentieren, verweilen, staunen wie auch Eigenaktivität

und Lernprozesse sollen stets im Vordergrund stehen. Der Begriff der Kompetenz ist vieldeutig zu betrachten, denn Kompetenzen verbinden Wissen und Können. Weinert (2003), dessen Definition im österreichischen Bildungswesen verankert ist und hierzulande mit dem neuen Lehrplan zunehmend Beachtung findet, erklärt Kompetenz als „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (S. 27-28).

Wie in der Ausgangslage dieser Arbeit bereits dargelegt wurde, haben Studien gezeigt, dass Kinder, die in einem sozial belasteten Umfeld aufwachsen und wenig Lernanregungen erhalten, bei Eintritt ins Bildungssystem weniger Kompetenzen entwickeln konnten und diesen Rückstand in einem selektiven und stark separierenden Bildungssystem wie hierzulande nicht aufzuholen vermögen (SKBF/CSRE, 2014). In einer neuen Darstellung vertritt Rauschenbach (2009) den Standpunkt, dass genau dieser Kompetenzunterschied verdeutlicht, „wie stark und wie selbstverständlich Schule bisher auf anderen Bildungsleistungen und Bildungsakteuren aufruht“. Das ursprüngliche Drama der heutigen Schule sieht Rauschenbach darin, dass die Schule nur dann in der Lage ist, ihre spezifischen Funktionen einigermaßen zuverlässig zu erfüllen, wenn Bildungsleistungen durch die der Schule und dem Unterricht vorgelagerte Rahmung – durch die Familie – erbracht wurden und sie daran anknüpfen kann. Deshalb müssen seiner Ansicht nach die konstitutiven Kontexte, die vorbereitenden und die stabilisierenden, gezielter fokussiert werden. Durch den Diskurs über (informelles) Lernen hat sich dieses Blickfeld geöffnet (ebd.). Dazu erläutert Böllert (2008, S. 9-11), dass sich die Unterscheidung von informeller, nicht-formeller und formeller Bildung in der internationalen Bildungsdiskussion durchgesetzt hat und zieht dazu folgende Definition heran:

Informelle Bildung ist ungeplantes, keinem Lehr-, Erziehungs- oder Hilfeplan folgendes Lernen, das zumeist als Kompetenzerwerb im Alltag von Familien, im Freundeskreis und in der Freizeit beschrieben wird. *Formelle* Bildung hat ihren Ort in erster Linie im Schul- und Ausbildungssystem. Hierbei handelt es sich um geregelte Bildungsprozesse, die umfänglichen Vorgaben folgen, Bildungslaufbahnen begründen und deren Erfolg nach festgelegten Kriterien geprüft und zertifiziert wird. Jenseits des formellen Schul- und Ausbildungssystems finden geplante und gewollte Bildungsprozesse in *nicht-formellen* Bildungsbereichen wie der Kinder- und Jugendhilfe statt. Diese werden ebenfalls professionell gestaltet, die Teilnahme daran geschieht aber zumeist auf freiwilliger Basis, sie wird in aller Regel nicht bescheinigt und benotet (...). (ebd. S. 11)

Laut Böllert ist diese Dreiteilung von Bildungsprozessen im Hinblick auf ihren Formalisierungsgrad unstrittig, eine damit einhergehende Hierarchisierung von Bildungsprozessen im Sinne von „je formalisierter desto wichtiger“ werde jedoch zunehmend kritische hinterfragt (ebd.).

Dass in der Volksschule die flächendeckende Verbreitung von formalisierter Bildung eine bedeutende Errungenschaft für die Entwicklung und Modernisierung von Gesellschaft ist, wird von Rauschenbach anerkannt. Doch eine unbeabsichtigte Folge dieses Modells nimmt er darin wahr, dass in bildungspolitischen Debatten informelle Bildung ausgeblendet wird und ihre Schlüsselstellung im Prozess des bildungsbiografisch gelingenden Aufwachsens ebenso wenig in den Fokus gelangt wie die Reproduktion sozialer Ungleichheit. „Diese andere Seite der Bildung, die alles meint, was Bildung aber nicht Schulbildung ist“ (Rauschenbach, 2009, S. 83) – fasst der Erziehungswissenschaftler unter dem Begriff der Alltagsbildung zusammen. Dass genau diese Alltagsbildung die grosse Herausforderung an die Wissensgesellschaft¹¹ sein wird, weil sie und nicht die formale Bildung den Graben zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern bewirkt, davon ist Rauschenbach überzeugt. Ebenso zu beobachten ist

¹¹ Höhne, Th. (2008). Wissensgesellschaft. In Th. Coelen & H.-U. Otto (Hrsg.), *Grundbegriffe Ganztagsbildung. Das Handbuch* (S. 823-831). Wiesbaden: VS.

eine wachsende Kluft zwischen zunehmenden Anforderungen von Bildung innerhalb der Gesellschaft und den immer weniger selbstverständlich werdenden Möglichkeiten, sich lebensweltbasierte Alltagsbildung aneignen zu können. Daraus folgert Rauschenbach, dass aufgrund dieses Schlüsselproblems anders akzentuiert und auf eine neue Weise über Bildung, Bildungskonzepte und Bildungspolitik nachgedacht und reflektiert werden muss (ebd.).

Ein solch anders akzentuierter Bildungsweg kann dem 11. Kinder- und Jugendbericht (BMFSFJ, 2002) und den bereits zitierten elf „Leipziger Thesen“ (Bundesjugendkuratorium et al., 2002) entnommen werden, die zu einem anderen Bildungsverständnis neue Akzente setzen. Der Fokus dabei weitet sich auf andere Bildungsorte, andere Akteure und Akteurinnen und deren Beitrag zur Bildung.

Zusammenfassend legt Rauschenbach (2009) dar, dass Bildung unbestritten *die* zentrale Antwort auf die Herausforderungen einer globalisierten Gesellschaft des 21. Jahrhunderts darstellt. Bildung gilt zu Recht als „Rohstoff“ und Zukunftsressource einer Gesellschaft. Trotzdem erscheint Bildung noch immer in einer Doppelrolle: Einerseits im ersten PISA-Befund aufgedeckt als (Mit-)Verursacherin und Stabilisator sozialer Ungleichheit und andererseits im sozialpolitischen Bildungsdiskurs als Hoffnungsträgerin und Befreierin von Chancenungerechtigkeit. Auf ein neues Bildungsverständnis bezogen räumt Rauschenbach zum Schluss ein, dass nicht Bildung an sich die Lösung darstellt, sondern dass es eher „eine besondere Spielart und Dosierung“ von Bildung sein muss, sozusagen ein alternatives „Zukunftsprojekt Bildung“, das in neuem Bündnis der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure entwickelt werden muss (ebd.). Auch Grunert und von Wensierski (2008) sind der Ansicht, dass eine Hierarchisierung von Bildungsprozessen nach ihrem Formalisierungsgrad diesem neuen Bildungsverständnis nicht mehr entspricht: Pädagogische oder strukturierte Angebote (seien sie schulisch oder ausserschulisch) haben keine Monopolstellung inne, sondern sind wie Familie, Gleichaltrige oder kommerzielle Freizeitangebote als potenzielle Settings für individuelle Bildungsprozesse zu betrachten. Weiter sind sie der Meinung, dass es die Schule – im Hinblick auf Ganztagschule – bewegen wird, unterschiedliche Formen der Weltaneignung und -erfahrung anzuerkennen und ihre Bildungskonzepte stärker als bis anhin für Bildungsangebote jenseits klassischer Unterrichtsdidaktik und Leistungsmessung zu öffnen (vgl. S. 10).

Diese Auffassung scheint in einzelnen Schulen bereits angekommen zu sein. Denn in ihrem Aufsatz zeigt Kegler (2013) anhand der Montessori-Oberschule in Potsdam auf, wie Elemente einer neuen Lernkultur gesellschaftlicher Ungleichheit nicht allein entgegenwirken können, sondern wie ein Umdenken innerhalb der Schule selbst durch ein anderes Verständnis von Bildung dazu beitragen kann, an der Gestaltung einer demokratischeren und chancengerechteren Gesellschaft mitwirken zu können (vgl. S. 265).

Zusammenfassend soll festgehalten werden, dass wenn die im vorherigen Abschnitt dargelegte Kernkompetenz der Schulischen Heilpädagogik – die Förderdiagnostik – einen Beitrag dazu leisten soll, dass Schulkinder ihren individuellen (pädagogischen) Bedürfnissen entsprechend Angebote erhalten, bzw. dass vorhandene Barrieren dieser Bedürfnisbefriedigung beseitigt werden, sie dies auch durch ein Umdenken innerhalb der Schule und durch ein anderes Verständnis von Bildung leisten kann. So gesehen gehören auch die Frühe Förderung (z.B. Kindertagesstätten) und insbesondere die Familien in diesem (multidisziplinären) Team des Bildungsauftrags dazu.

Trotz den kritischen Anmerkungen von Grunert und von Wensierski gegenüber der klassischen Unterrichtsdidaktik muss sich die Schulische Heilpädagogik im Dienste des ‚besonderen‘ Bildungsauftrages mit der Unterrichtsdidaktik auseinandersetzen. Aufgrund der bereits durch Hanselmann und Möckel

pointierten Ausgangslage, dass nicht die Kinder gehemmt sind sondern der Unterricht es ist, soll deshalb im nächsten Abschnitt dem sogenannten „guten Unterricht“ eine besondere Bedeutung zukommen.

4.3 Unterrichtsgestaltung – Didaktische Kompetenz

Im Zentrum schulischen Lernens steht der Unterricht. Unterricht, guten Unterricht eindeutig zu definieren gestaltet sich als schwierig. Auch dieser Begriff ist mehrdimensionaler und individueller als oft angenommen wird. Trotzdem lassen sich dabei spezifische Merkmale finden.

Generell wird unter Unterricht ein didaktisch-pädagogisches Handeln der Lehrpersonen bei geplanten Lehr-Lern-Prozessen verstanden, die meistens in der Schule durchgeführt werden (vgl. Wiater, 2007, S. 16). Anders formuliert: „Als Unterricht werden didaktisch geplante und deshalb sowohl thematisch abgrenzbare als auch zeitlich hinreichend umfassende Sequenzen des Lehrens und Lernens im Kontext pädagogischer Institutionen bezeichnet“ (Arnold, 2009, S. 15). Es ist jedoch zu beachten, dass Unterricht ebenso in außerschulischen Bereichen stattfindet, wie beispielsweise in Sport-, Tanz- und Musikvereinen (ebd.).

Die Qualitätssicherung im Unterricht hat in den letzten Jahren erheblich an Brisanz und Dynamik gewonnen. Dazu erläutert Meyer (2016): „Alle Welt redet von der notwendigen Qualitätssicherung im Unterricht – aber niemand sagt genau, wie sie vonstattengehen soll“ (S. 7). Weiter legt Meyer dar, dass internationale und deutschsprachige Unterrichtsforschungen während den vergangenen zehn Jahren erhebliche Fortschritte erzielt haben. Nach intensiver Forschung kann nun deutlich genauer dargelegt werden, was Lernen fördert und was Lernen stört (ebd.). Guten Unterricht definiert Meyer (2016) als „ein Unterricht, in dem (1) im Rahmen einer demokratischen Unterrichtskultur (2) auf der Grundlage des Erziehungsauftrags (3) und mit dem Ziel eines gelingenden Arbeitsbündnisses (4) eine sinnstiftende Ordnung (5) und ein Beitrag zur nachhaltigen Kompetenzentwicklung aller Schülerinnen und Schüler geleistet wird“ (ebd. S. 13).

Die Orientierung nach seinen zehn empirisch abgesicherten Gütekriterien für den Unterricht soll den Lernenden helfen, sowohl ihre fachlichen Leistungen als auch ihre sozialen und methodischen Kompetenzen zu verbessern (ebd.). Weiter steht fest, dass pädagogische Innovationen und ein verändertes Verständnis von Lernen dazu führen, dass Lehrkräfte ihren Unterricht heute anders gestalten (müssen) als früher (vgl. Schnebel, 2007, S. 10).

Dies ist eine Konstellation, die sowohl von der Autorin aufgrund eigener Berufserfahrung als auch in der Forschung als entgegengesetzte Tatsache aufgezeigt werden kann. In Anlehnung an Goetze (1991a;1991b), der in einer ausführlichen Literaturanalyse die Ergebnisse amerikanischer Untersuchungen zu Unterrichtssituationen von Lernenden mit besonderem Förderbedarf vorstellt, legt Ellinger (2013) dar, dass Lehrpersonen diesen Kindern gegenüber oft negativ eingestellt und wenig motiviert sind, diese jungen Persönlichkeiten durch eine Umstellung ihrer gewohnten Unterrichtskonzepte und Unterrichtsmethoden fördern zu wollen. Weiter hebt Ellinger hervor, dass es bei der Förderung von sozial benachteiligten jungen Menschen um die soziale Förderung, die Betonung lebensweltlicher Bezüge, die schulischen Leistungen, das Erreichen konkreter Bildungsziele und im Endziel um Bildung geht. Ein möglicher Ausbruch aus dem Reproduktionskreislauf sozialer Benachteiligung kann im Endeffekt nur gelingen, wenn sich auch schulischer Erfolg einstellt und den Heranwachsenden auf diesem Weg eine gesamtgesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden kann. Aus diesem Grund muss Unterricht in Anbetracht des Lernerfolgs effektiv sein. Empirische Befunde bezüglich der Frage, wie Unterricht effektiv sein kann, liegen durch mehrere Autoren vertreten ausreichend vor (vgl. S. 108-109).

Die im Folgenden dargelegten Merkmale sind eine Zusammenfassung von Ellinger, der die Qualitätsmerkmale erfolgreichen Unterrichts, gestützt auf Helmke (2010) und Meyer (2016) umformuliert und erweitert hat:

- *Effektiver Unterricht beginnt mit einem informierenden Einstieg:* Lehrkräfte benennen zu Beginn des Unterrichts klar, ohne Hinführungsphase, worum es in der folgenden Unterrichtseinheit gehen wird.
- *Effektiver Unterricht geschieht in einem unterstützenden Lernklima:* Der „emotionale Grundton“ innerhalb der Lerngruppe ist gekennzeichnet durch Offenheit, Akzeptanz und Hilfsbereitschaft, was für die Beziehung und Kommunikation sowohl zwischen Lehrperson und Lernenden als auch zwischen den Schülerinnen und Schülern gilt.
- *Effektiver Unterricht weist ausreichend gebundene Lernzeiten auf:* Die tägliche Unterrichtszeit ist zu einem grossen Teil gut organisiert und besteht aus konzentriertem, fachlichem Unterricht.
- *Effektiver Unterricht ist hinsichtlich der Lernmedien und Lehrpläne gut durchstrukturiert:* Damit sich Lernende nicht mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert sehen, werden Lernmittel und -inhalte zielorientiert ausgewählt oder entwickelt.
- *Effektiver Unterricht fördert konsequent aufgabenorientiertes Lernverhalten:* Kinder erhalten sehr konkrete Einführungen zu den Lernzielen und den Lernwegen, damit sie anschliessend selbstorganisiert arbeiten können.
- *Effektiver Unterricht ist hinsichtlich seines Curriculums strukturiert:* Damit Lernende inhaltliche Zusammenhänge erkennen können, werden diese logisch aufeinander aufbauend entwickelt.
- *Effektiver Unterricht findet im Rahmen eines sinnstiftenden Dialogs statt:* Unterrichtsinhalte werden anhand von Leitfragen und Ideen aus dem Alltag der Kinder entwickelt. Durch Unterrichtsgespräche soll ihnen eine Übertragung in ihren Lebensalltag ermöglicht werden.
- *Effektiver Unterricht ist getragen durch vielfältiges Üben und Anwenden:* Kinder sollen viele Möglichkeiten erhalten, das Gelernte aktiv anzuwenden und dabei unmittelbare Rückmeldungen der Lehrperson erhalten. Rückmeldungen sollen zunehmend auch über die Erfüllung der Leistungserwartung Auskunft geben.
- *Effektiver Unterricht unterstützt gezielt Phasen des eigenaktiven Lernens:* Schüler und Schülerinnen erhalten Aufgaben, mit denen sie individuell, fähigkeitsorientiert und selbstständig arbeiten sollen und gleichzeitig bei Bedarf Hilfen vorfinden, damit sie die Anforderungen erfolgreich bewältigen können.
- *Effektiver Unterricht enthält direkte Unterweisungsphasen für Lernstrategien:* Lehrpersonen erläutern Strategien des fachlichen Lernens, beispielsweise konkrete Rechenoperationen und erklären konkretes Vorgehen in Phasen selbstgesteuerten Arbeitens und Übens.
- *Effektiver Unterricht fördert kooperatives Lernen:* Lernende arbeiten vielfach in Kleingruppen und werden von den Lehrpersonen in der Fähigkeit begleitet und betreut, sich auch in Partnerarbeiten ein gemeinsames Verständnis des jeweiligen Lernstoffs aneignen zu können.
- *Effektiver Unterricht beinhaltet klar formulierte Leistungserwartungen der Lehrkräfte an die Schülerschaft:* Lehrpersonen erläutern offen und verständlich, welche Leistungen sie erwarten und bestehen konsequent auf das Erbringen dieser Leistungen, beziehungsweise auf das leistungsorientierte Arbeiten des Kindes.
- *Effektiver Unterricht enthält differenzierte und angemessene Formen der Leistungsmessung und Leistungsbeurteilung:* Um den Leistungsfortschritt des Kindes zielorientiert festzuhalten und ihm zugleich konstruktive Rückmeldung zu geben, bringen Lehrpersonen unterschiedliche Messinstrumente zum Einsatz. Diese Leistungsmessung soll die individuelle und die sachliche Bezugsnorm besonderes miteinbeziehen (ebd. S. 109-111).

Die hier skizzierten Qualitätsmerkmale erfolgreichen Unterrichts sollen nicht als spezifisch für sozial benachteiligte Kinder verstanden werden. Sie sind als Orientierung und Weiterentwicklung des eigenen Unterrichts für alle Lernenden gedacht. Schliesslich erfahren diese Qualitätsmerkmale in diversen Studiengängen und Weiterbildungen grosse Aufmerksamkeit. Aufgrund eigener Berufserfahrung soll hier als Ergänzung auf die sorgfältige, manchmal zeitbeanspruchende Einführung in die Materialien und

Werkzeuge, aber auch Einrichtung der Arbeitsplätze hingewiesen werden: Wie wird ein Massstab richtig in den Händen galten, um eine saubere Linie auf dem Blatt ziehen zu können? Welche Bleistifthärte wird dazu benötigt? Was genau befindet sich am Arbeitsplatz und was nicht? Welche Sitzhaltung wird eingenommen?

Im Zusammenhang mit didaktischer Kompetenz soll an dieser Stelle als Exkurs auf das Selbstkonzept, die Attribution-Theorie und den Lösungs- und Ressourcenorientierten Ansatz verwiesen werden. Eine wesentliche Konstellation im Zusammenhang mit inklusiver Unterrichtsdidaktik ist dem gemeinsamen Lernen am gemeinsamen Gegenstand nach Feuser¹² zuzuschreiben. Auch die Fragestellung, was Lernen mit Bindung zu tun hat, ist insbesondere in der Zusammenarbeit mit sozial benachteiligten jungen Menschen oftmals von zentraler Bedeutung.

Einige der dargestellten didaktischen Prinzipien sind auch im Kompetenzbereich der Klassenführung als zentrale Elemente charakterisiert, wie nachfolgend aufgezeigt wird.

4.4 Klassenführungskompetenz

Ob lernen – aufnehmen, speichern, abrufen – gelingt oder nicht, hängt von vielen Einflüssen ab. Dem Gesundheitsfaktor kommt dabei eine bedeutende Rolle zu. Äussere Einflüsse bilden unter anderem die Lernumgebung, das soziale Umfeld, die Beziehung zur Lehrperson und die Methode der Klassenführung (Hattie, 2014). Schönbächler (2008) definiert die Klassenführung folgendermassen: „Klassenmanagement wird (...) verstanden als Handeln der Lehrperson, das auf die Errichtung und Aufrechterhaltung von Ordnungs- und Kommunikationsstrukturen sowie die aktive Partizipation der Schülerinnen und Schüler am Unterricht zielt und somit die eigentliche Basis für Lernprozesse bildet“ (S. 23-24). Auf empirisch belastbare Befunde zur Effektivität eines bewussten Klassenmanagements weisen beispielsweise Hillenbrand (2008) und Hattie (2014) hin. Dabei wird anstelle der Begriffe Klassenführung oder Klassenmanagement, der amerikanische Begriff Classroom-Management verwendet. Auch Eichhorn (2013; 2015) hat sich mit einer gelungenen Klassenführung ausführlich auseinandergesetzt. Als zentralen Angelpunkt des Klassenmanagements sieht der Autor die deutlichen Äusserungen der Lehrpersonen zu ihren Erwartungen an die Schülerschaft. Dazu zählt auch Transparenz bezüglich der zu erreichenden Ziele, Strukturen und zu den geplanten Abläufen. Strukturiertes Classroom-Management stellt eine präventive Form der effektiven Klassenführung dar. Als bedeutende Elemente einer solchen Struktur sind folgende zu betrachten: Die klare Ordnung im Schulzimmer oder Kindergarten, regelmässige Pflichten und Abläufe, grundsätzliche Rechte der Kinder, eindeutige Interaktionsformen, adäquates Loben erwünschten Verhaltens der Schulkinder, klare und konsequent umgesetzte Sanktionen bei Regelverstössen und direkte Ansagen der Lehrpersonen hinsichtlich der nächsten Arbeitsschritte. Neben einer solchen Unterrichtsorganisation und Disziplin steht die Beziehungsarbeit an erster Stelle im Raum (ebd.). Aufgrund der deutlichen Äusserungen der Lehrpersonen zu ihren Erwartungen an die Lernenden kann zusammengefasst werden, dass Lehrkräfte dadurch in ihrem Handlungsprozess pro aktiv agieren, was bedeutet, dass sie vorausschauend und vorbeugend handeln, statt im Nachhinein (reaktiv) auf herausfordernde Situationen und unerwünschte Verhaltensweisen reagieren zu müssen (Eichhorn, 2015; Hillenbrand, 2008; Petermann et al., 2016). Im Kontext sozialer Benachteiligung greift auch Ellinger (2013) die beleuchteten Gegenstände auf und erklärt dazu, dass von einem proaktiven Unterricht auch sogenannte schwächere Risikokinder profitieren können. Denn klare Strukturen geben ihnen Sicherheit und ermöglichen ihnen damit eine möglichst störungsarme Teilnahme am Unterricht (vgl. S. 113).

¹² Feuser, G. (1998). Gemeinsames Lernen am Gemeinsamen Gegenstand. In A. Hildeschiedt & I. Schnell (Hrsg.), *Integrationspädagogik* (S. 19-36). Weinheim: Juventa.

Sicherheit – insbesondere in Beziehungen – ist eine wichtige Voraussetzung fürs Lernen. Am Anfang ist der Kontakt. Die Basis für wirkungsvolles pädagogisches Handeln ist ein vertrauensvoller Kontakt. Deshalb ist es als Lehrende die erste und wichtigste Aufgabe, eine tragfähige Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden aufzubauen. Lernförderung ist Beziehungsarbeit. Dazu erläutert Joller-Graf (2006): „Beziehungen bilden den Kontext der Lernprozesse. Funktionierende Beziehungen bilden den Kontext dafür, dass auch hohe Erwartungen der Lehrperson ohne Angst akzeptiert werden“ (S. 53). So wird auch die Bedeutung der Beziehung für das Lernen erkennbar. Martin Buber, ein bekannter jüdischer Philosoph, nannte das auch: Das Ich, das am Du wird. „Erst in der Hinwendung zum Du gewinnt das Ich seinen Bestand“ (Buber, 1923). Anders formuliert: Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung (ebd.).

Wie sich der Beziehungsaspekt bereits im vorangehenden Kapitel im Zusammenhang mit der pädagogischen Grundhaltung als wegweisend herauskristallisiert hat, ist dieser Aspekt bei der Klassenführung als ein genauso zentrales Element anzusehen.

Nachdem in diesem Abschnitt Kernthemen der Klassenführungscompetenz aufgezeigt wurden, soll die Aufmerksamkeit im Folgenden der pragmatischen Alltagshandlung gelten.

4.5 Handlungsansätze – Beispiele inklusiver Kraft

Die Fragestellung, wo und wie junge Menschen die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen für ein selbst bestimmtes und sozial verantwortliches Leben erwerben können, stellte sich bereits in der Einleitung vorliegender Arbeit. Eine Antwort darauf kann in Anlehnung an Overwien (2007) gegeben werden, indem er darauf hinweist, dass ein hoher Stellenwert dem Erfahrungslernen zukommt (vgl. S. 35-37). Diese Erkenntnis soll in den nachfolgenden Beiträgen mit vier unterschiedlichen Möglichkeiten auf einer praxisorientierten Ebene andiskutiert werden.

4.5.1 Generative Themen – der lebensweltorientierte Unterricht

Zukunftsforscher Georges Roos, Neurologe Gerald Hüther und Stefan Ellinger, Lehrstuhl für Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen, fordern, dass zukünftige Generationen dazu befähigt werden müssen, (wieder) gerne Verantwortung übernehmen zu wollen. Schülerinnen und Schüler sollen Verantwortung für ihr Lernen übernehmen, Verantwortung kommt von antworten und antworten können die jungen Persönlichkeiten nur, wenn sie gefragt werden. Dieser Grundgedanke stammt von Marianne und Kaspar Baeschlin aus dem Band *„Lernen oder Leiden? Einblicke in das Lösungsorientierte Denken und Handeln im Schulalltag“* (vgl. Baeschlin et al., 2007, S. 3).

Auch Freires (1998) Erfolg in der Pädagogik gründet auf der Gegebenheit, dass er zu den Lernenden, die er unterrichtete, den Dialog suchte. Seine Überzeugung war, dass er von genau den Themen, von denen die Menschen in ihrem Lebensalltag direkt betroffen waren, die Motivation sowie ihre Aufmerksamkeit in hohem Masse gewinnen würde. Diese emotionale Alltagsbezogenheit bezeichnet Freire als generative Themen (vgl. S. 15). In den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts wurde von Paulo Freire ein pädagogisches Konzept entwickelt, worin er die Bedeutsamkeit der Lerninhalte forderte. Sein Anliegen hat bis heute nichts an Aktualität verloren und ist in gegenwärtigen Fachdiskussionen wie auch mittels aktueller Literatur durch eine breite Autorenschaft prominent vertreten. Doch manchmal scheinen seine Grundgedanken, zumindest im Unterrichtsalltag, in Vergessenheit geraten zu sein.

Um diese Bedeutsamkeit der Lerninhalte, die generativen Themen, herauszufinden, wurden von den Zielgruppen jeweils in unterschiedlicher Form (u.a. Interviews, Beobachtungen, Teilnahme am Lebensalltag) Daten erhoben und anschliessend ausgewertet. In dieser Analysephase wurde „kodiert und dekodiert“, um darauf mit detailliert ausgearbeiteter Didaktik in den Ausbildungsprozess einsteigen zu

können (vgl. Freire, 1998, S. 80). Seine Überzeugung, dass Lernen mit Gegenständen aus der Umwelt der Schüler und Schülerinnen verknüpft werden muss, begründete Freire folgendermassen: „Sobald die Schüler in zunehmendem Mass vor Probleme gestellt werden, die sich ihnen in der Welt und mit der Welt stellen, werden sie sich mehr und mehr herausgefordert und verpflichtet fühlen, diese Herausforderung zu beantworten“ (ebd. S. 66). Der Begriff Dialog oder dialogisches Lernen wird durch ihn wie folgt erklärt: „Der Lehrer ist nicht länger bloss der, der lehrt, sondern einer, der selbst im Dialog mit den Schülern belehrt wird, die ihrerseits, während sie belehrt werden, auch lehren. So werden sie miteinander für einen Prozess verantwortlich, in dem alle wachsen“ (ebd. S. 65).

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass Freire mit seinem Grundsatz und Ziel einer „befreienden Pädagogik“ seine Stimme den Unterdrückten verliehen hat (Freire, 1998).

Da die Arbeit mit generativen Themen nicht spezifisch an ein Schulfach gebunden ist, kann dieser Handlungsansatz grundsätzlich mit allen Lernenden durchgeführt werden. Um ihre emotionale Alltagsbezogenheit herauszufinden, kann dies in Form des flexiblen Interviews erhoben und anschliessend ausgewertet werden, um darauf mit detailliert ausgearbeiteter Didaktik in den gemeinsamen Lernprozess einsteigen zu können. Mit generativen Themen als lebensweltorientierter Unterricht kann die nächste Unterstützungsmöglichkeit ideal verbunden werden.

4.5.2 Spielen – das freie Spiel

Wenn es um Aneignung von Welt, oder anders formuliert, etwas zu begreifen, geht, dann sollte das Spiel(en) im Lebenszyklus von Kindern als deren wesentlichste Lernform im Zentrum ihrer Bildung stehen. Das kindliche Spiel wird als Bestandteil kindlicher Entwicklung angesehen und ist als solche beobachtbar (vgl. Heimlich; zitiert nach Grubbauer, 2011, S. 19). Während in unterschiedlichen Debatten über Bildungsbenachteiligung meist die Schule im Fokus steht, stellt Grubbauer das Spielen als pädagogische Massnahme und die Ressourcen der Eltern und von Familien in den Mittelpunkt. Die Autorin befasst sich mit der Bedeutung des Spiels in der Eltern-Kind-Interaktion, dabei steht die Spieltätigkeit und förderliche Entwicklung sozial benachteiligter Kinder im Vordergrund. Neben der Diskussion über Hauptrichtungen der Spieltheorie untersucht Grubbauer die Bedeutung und Funktion kindlicher Spieltätigkeit. Als weiterer Kristallisationspunkt sind die dynamischen Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Spiel und kindlicher Entwicklung zu nennen. Neben der kindlichen Spieltätigkeit stehen die spielorientierte Förderung und Stärkung elterlicher Kompetenzen wesentlich im Blickfeld (ebd. 2011). „Die Spielumwelt und weitere, das Spiel bedingende Faktoren, erhalten für die Erfassung des Spiels sozial benachteiligter Kinder eine besondere Bedeutung. Es ist daher erforderlich, über die Betrachtung des Spiels hinaus, den Begriff „soziale Benachteiligung“ zu definieren und sich mit den Voraussetzungen, Beeinträchtigungen und sozialen Möglichkeiten, die das kindliche Spiel fördern oder hemmen, auseinanderzusetzen“ (...) (ebd. S. 20).

Hierzulande soll zu dieser Thematik die renommierte Erziehungswissenschaftlerin Margrit Stamm (2014) beigezogen werden. In einem ihrer Dossiers fasste Stamm das Wissen, das heute zu den Themen „Frühe Bildungsförderung“ und „Spiel“ verfügbar ist, zusammen, und stellt dies in einen Zusammenhang. Damit knüpft sie an den Orientierungsrahmen der Schweizerischen UNESCO-Kommission und des Netzwerks Kinderbetreuung Schweiz (2012) an, wo das Spiel explizit als erster Lernort und wichtigster Bildungsweg eines Kindes bezeichnet wird. Durch das Spiel können Kinder nahezu alles lernen. Finden sie darin auch noch Unterstützung durch ihre Eltern, Fachkräfte in den Kitas und die Kindergartenlehrpersonen, sind dies beste Voraussetzungen für eine gesunde Entwicklung in allen

wichtigen Bereichen (kognitiv, emotional, sozial, kreativ, motorisch) und wirkt dazu gesundheitsfördernd. Zudem ist das freie Spiel das erste Werkzeug, mit dem Kinder ihre Interessen, aber auch ihre Sorgen, Ängste und Enttäuschungen verarbeiten können (vgl. S. 7). Für junge Menschen ist das Spiel der entscheidende Lern- und Entwicklungsmotor. Im Hinblick auf ihr Plädoyer für das Recht der Kinder auf das freie Spiel verweist Stamm auf die UN-Kinderrechtskonvention von 1989, wo das Recht des Kindes auf das Spiel explizit formuliert ist. Dazu betont die Erziehungswissenschaftlerin, dass es auch diesbezüglich in der Realität leider anders aussieht und weist damit unter anderem darauf hin, dass sich mittlerweile auch Kindertagesstätten und Kindergärten zu Orten des Lernens und nicht zum Spielen gewandelt hätten (ebd. 2014).

Gestützt auf dieses Plädoyer von Stamm und Grubbauer soll das Spiel(en), insbesondere das freie Spiel (im Kindergarten) als gezielter Berufsauftrag der Schulischen Heilpädagogik angesehen werden. Genauso kann der nächste Aufgabenkreis verstanden werden, wo unter anderem der in dieser Arbeit bereits mehrfach erwähnte Förderbereich der Problemlösekompetenz sehr gut mit dem Spiel(en) verknüpft werden kann, wie sich im folgenden Abschnitt zeigen wird.

4.5.3 Resilienz – am Widerstand wachsen

In den letzten Jahrzehnten sind vielfältige Studien zum Thema Resilienz erschienen. Gemäss Wustmann (2012) befassten sich diese Forschungsarbeiten sowohl mit Risikofaktoren, welche die kindliche Entwicklung bedrohen, als auch mit protektiven, den schützenden Faktoren, die die Entwicklung dieser „seelischen Widerstandsfähigkeit“ bilden. Damit wurde ein hoffnungstragender Perspektivenwechsel eingeleitet, der vor allem die Ressourcen, Stärken und Schutzfaktoren ins Zentrum der Interessen verschiedener Fachdisziplinen stellte. Die Resilienz-Forschung geht der zentralen Frage nach, welche Einflüsse die psychische Gesundheit bei Kindern, trotz vorhandener Risiken, erhalten und fördern können (ebd.). Nach Fröhlich-Gildhoff und Rönnau-Böse (2012) hat die Resilienz-Forschung eine Vielzahl von Faktoren identifiziert, die Kinder dabei unterstützen, Entwicklungsübergänge, Krisen und Probleme gelingender bewältigen zu können (vgl. S. 9). In der Literatur wird meistens zwischen personalen und sozialen Risikofaktoren und Ressourcen unterschieden, die jeweils in Wechselwirkung zueinander stehen (Wustmann, 2012). „Die Stärkung von Widerstand in schwierigen Situationen und das Erleben von Selbstwirksamkeit und Gemeinschaftserfahrungen über soziale Unterschiede hinweg sind Schlüsselfaktoren, die sozialer Benachteiligung entgegenwirken. Gezielte Trainings- und Kooperationsprogramme unterstützen diesen Ansatz, wie zum Beispiel „Marte Meo“¹³, „Faustlos“¹⁴ oder „FuN“¹⁵ (Bertelsmann Stiftung, 2008, S. 17).

Wie die Bertelsmann Stiftung greift auch Wustmann (2012) das Thema der Widerstandsfähigkeit im Zusammenhang mit Resilienzförderung in Tageseinrichtungen auf. Zunehmend belastende Bedingungen des Aufwachsens sowie der Aus- und Umbau von Bildungs- und Erziehungssystem nennt die Autorin als Ausgangspunkt für die Konzipierung neuer Massnahmen zur Resilienzförderung in Bildungs- und Erziehungskontexten (ebd.). Wustmann definiert Resilienz als „(...) eine psychische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologischen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (ebd. S. 18). Das Resilienz-Konzept – präventions- und ressourcenorientiert – nimmt Bezug auf die

¹³ Die Marte-Meo-Methode (Entwicklungsförderung mit Videounterstützung), die von Marie Aarts begründet wurde, trainiert das Feinfühligkeitsverhalten von Bezugspersonen. Aarts, M. (2002). *Marte Meo. Ein Handbuch*. Harderwijk: Aarts Production.

¹⁴ Faustlos ist ein Präventionsprogramm zur Konfliktbewältigung; weitere Informationen siehe unter: <http://www.faustlos.de>

¹⁵ FuN (Familie und Nachbarschaft) ist ein präventives Programm zur Unterstützung und Förderung von Familien; weitere Informationen siehe unter: <http://www.praepaed.de/>

Salutogenese von Antonovsky, die der Krankheitsverhinderung und Gesundheitsförderung, also der Betrachtungsweise der „Gesundheitsentstehung“, den Vorrang gibt (vgl. Wustmann, 2012, S. 26).

Wie im zweiten Kapitel dieser Arbeit dargestellt wurde, hängen Armut, Bildung und Gesundheit eng zusammen und werden von Hurrelmann (2006) ausdifferenziert: Mit Armut verbinden sich nachteilige Konsequenzen für die Entwicklung der Kinder in Bezug auf ihr Selbstbild, ihr (Problem-)Verhalten, ihre soziale und kognitive Entwicklung sowie auf ihre Gesundheit (vgl. S. 29).

Von Hagen und Röper (2007) betrachten Resilienz-Förderung als eine entwicklungsorientierte Prävention. In ihren Ausführungen weisen sie auf Luthar und Cicchetti (2000) hin, die betonen, dass solche Präventionsmassnahmen für Kinder und Jugendliche, die in Hochrisikokonstellationen leben, von besonderer Bedeutung sind. Denn bei jungen Menschen, die in Armut leben müssen, wächst die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung von schwerwiegenden Anpassungsstörungen mit der Zahl weiterer Risikofaktoren exponentiell an. Dazu zählen beispielsweise geringe Bildung der Eltern, Migrationshintergrund oder eine psychische Erkrankung eines Elternteils. Wie von Hagen und Röper (2007) ausführen, gehören Problemlösetrainings, Selbstmanagementtrainings, Trainings sozialer Kompetenzen sowie Trainingsprogramme zur Steigerung kognitiver Kompetenzen zu den bisher am häufigsten eingesetzten Methoden. Bei Eltern werden Programme zur Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion und zur Optimierung des Erziehungsverhaltens eingesetzt (vgl. S. 21). Auch Wustmann (2012) erwähnt in ihren Ausführungen wissenschaftlich fundierte Präventionsprogramme und zeigt dabei auf, wie Eltern und Lehrpersonen durch ihr Erziehungsverhalten die Resilienz bei Kindern fördern und stärken können. Als Resilienz-fördernde Faktoren in einer Erzieher(in)-Kind-Interaktion erwähnt die Autorin Wertschätzung, Anerkennung und Akzeptanz, das Geben von Mut, Vertrauen und Verantwortung sowie das Zeigen von Zuwendung. Dabei hebt sie hervor, dass an Kinder Anforderungen gestellt werden sollen, die sie bewältigen können, um ihnen dadurch die Erfahrung eigener Kompetenzen, der Selbstwirksamkeit und ein positives Selbstwertgefühl zu ermöglichen (ebd.). Im Zuge der erlernten Hilflosigkeit geht Seligman (1999) davon aus, dass je zahlreicher ein Mensch die Erfahrung machen kann, einem Geschehnis nicht hilflos ausgesetzt zu sein, desto mehr wird diese Persönlichkeit davon überzeugt, dass sie versteht, was um sie herum geschieht und dass sie kompetent dazu ist, die Herausforderungen möglichst erfolgreich zu bewältigen und sich dadurch in ihrer Selbstwirksamkeit erleben kann. Dabei zeigen alle neueren Studien, wie wesentlich es für ein Kind ist, ein positives Selbstwertgefühl zu haben und von sich und den eigenen Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten überzeugt zu sein (vgl. Andresen, Hurrelmann & Fegter, 2010, S. 54).

Resilient ist ein Kind dann, wenn es sich trotz widriger Lebensumstände psychisch gesund und altersentsprechend entwickeln kann. Damit ist es in der Lage, auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zurückzugreifen. Resilienz ist jedoch kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern entwickelt sich als Interaktionsprozess zwischen dem Individuum und seiner Umwelt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2009, S. 9-10). Allerdings ist diese erworbene Widerstandsfähigkeit keine stabile, lebenslang erworbene Unverwundbarkeit und kann sich demzufolge über Zeit und Situation hinweg immer wieder verändern (vgl. Wustmann, 2012, S. 30). Im Bereich der personalen Ressourcen hat Resilienz-förderung zum Ziel, insbesondere bei sogenannten Risikokindern den Erwerb von Basiskompetenzen zu ermöglichen und ist somit ein primär- bzw. sekundärpräventiver Ansatz (ebd. S. 124).

Für Bildungseinrichtungen hebt Wustmann (2012) die Förderung folgender Kompetenzen als besonders zentral hervor:

- Problemlösefertigkeiten und Konfliktlösestrategien
- Eigenaktivität und persönliche Verantwortungsübernahme (Schaffen von Möglichkeiten der Partizipation und des kooperativen Lernens)
- Selbstwirksamkeit und realistische Kontrollüberzeugungen
- Positive Selbsteinschätzung des Kindes (Stärkung des Selbstwertgefühls)
- Kindliche Selbstregulationsfähigkeiten
- Soziale Kompetenzen, insbesondere Empathie und soziale Perspektivenübernahme
- Stressbewältigungskompetenzen (effektive Coping-Strategien)
- Körperliche Gesundheitsressourcen (ebd. S. 125).

Neben unterschiedlichen Förderprogrammen und dem Spiel usw. schlägt Wustmann zur pädagogischen Umsetzung von resilienten Verhaltensweisen die Anwendung von Geschichten und Märchen vor und nennt dazu als geeignete Beispiele „Die Bremer Stadtmusikanten“ oder „Hänsel und Gretel“. Dazu führt sie aus, dass Resilienz-fördernde Märchen und Geschichten folgende typischen Merkmale aufweisen:

- Eine Problembewältigung steht im Zentrum der Geschichte
- Die Hauptfigur löst das Problem aktiv und ändert die Situation
- Sie übernimmt Verantwortung für die Geschehnisse
- Sie glaubt daran, die Anforderungen zu bewältigen
- Sie lässt sich von Rückschlägen nicht entmutigen
- Sie verfügt über ein positives Selbstbild und ist sich ihrer Stärken bewusst
- Sie fühlt sich für andere verantwortlich und ist hilfsbereit (ebd. S. 129-132).

Mit den Kindern sollen die Art und Weise, wie die Hauptfigur die Problembewältigung angeht sowie alternative Lösungs- und Verhaltensmöglichkeiten innovativ und vielseitig bearbeitet werden (ebd.). Hier soll durch die Verfasserin der vorliegenden Arbeit betont werden, dass mit allen Lebensaltern entwicklungsentsprechend mit Märchen gearbeitet werden kann.

Zur Veranschaulichung des Resilienzkonzeptes hat Altmeyer-Müller (2015) in ihrer Dissertation wesentliche Ergebnisse der Kauai-Studie¹⁶ aufgeführt, die im Folgenden zusammengefasst betrachtet werden: Der Kauai-Studie kann entnommen werden, dass viele resiliente Kinder über unterstützende Vertrauenspersonen im sozialen Umfeld ausserhalb der Familien verfügten. Dabei wurden von ihnen die Lehrpersonen am häufigsten genannt. Diese trugen nicht nur zur Problemreduzierung bei, sondern dienten in ihrer Vorbildfunktion auch als Modelle für ein aktives und konstruktives Bewältigungsverhalten sowie für prosoziale Handlungsweisen. Resiliente Kinder der Kauai-Studie gingen gerne zur Schule und sahen in ihr in einigen Fällen sogar eine zweite Heimat. Weiter konnten in der Kauai-Studie im Zusammenhang mit der Interaktion von Mensch und Umwelt auch einige protektive Prozesse ausgemacht werden. So konnte zum Beispiel im Zusammenhang mit der Unterstützung von Lehrpersonen, Peers und Familienmitgliedern eine Verbindung zwischen höherer Intelligenz und Leistungsfähigkeit in der Grundschule festgestellt werden. Diese Heranwachsenden wiesen im Alter von 18 Jahren ein höheres Selbstwertgefühl und ein starkes Erleben von Selbstwirksamkeit auf. Als weitere wirksame Unterstützungssysteme sollen positive Peerkontakte und Freundschaftsbeziehungen erwähnt werden. Als protektive Funktion dieser Peerbeziehungen können unter anderem Unterhaltung, Erholung, Empfehlung, positives Feedback sowie emotionaler Beistand betrachtet werden (vgl. Wustmann, 2012; zitiert nach Altmeyer-Müller, 2015, S. 20). Daraus folgert Altmeyer-Müller, dass an dieser Stelle festgehalten werden soll, dass die Ergebnisse dieser Studie wichtige Faktoren zum Vorschein bringen, die für die Resilienz von Kindern

¹⁶ Die Kauai-Längsschnittstudie wurde auf der hawaiianischen Insel Kauai durchgeführt. Ab dem Jahr 1955 begleiteten Werner und Smith den kompletten Geburtsjahrgang über 40 Jahre hinweg. Die Studie war von Beginn an prospektiv angelegt, indem bereits von der pränatalen Entwicklungsperiode an auf den direkten Vergleich von resilienten und nicht resilienten Kindern fokussiert wurde (Wustmann, 2009).

und allgemein für eine optimale Entwicklung aller Schulkinder – speziell auch während der Schulzeit – sehr bedeutsam sind. Für die Unterstützung von Verhalten und Lernen der jungen Menschen gilt es insbesondere Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten zu berücksichtigen. Des Weiteren sind alle Schülerinnen und Schüler auf verlässliche und unterstützende Bezugspersonen in ihren Familien und in der Schule *angewiesen* (vgl. Altmeyer-Müller, 2015, S. 20).

Abschliessend unterstreicht Altmeyer-Müller „dass die Erkenntnisse aus der Perspektive der Risiko- und Resilienz-Forschung, welche retrospektiv folgernd formuliert wurden, die in der aktuellen Situation agierende bzw. pädagogisch handelnde Perspektive der Schule (Umwelt) zur Unterstützung von Schulkindern vernachlässigen“ (ebd. S. 22). Konkret bedeutet dies, dass die Volksschule – über Lehrpersonen und weitere Akteurinnen und Akteure im Schulkontext – „die alltägliche pädagogische Unterstützung von Schulkindern in ihrer Verhaltens- und Lernentwicklung ins Zentrum rücken muss“ (ebd.).

Zusammenfassend gesagt geht es in allen pädagogischen, sozialarbeiterischen, sozialpädagogischen und therapeutischen Bemühungen primär darum, lebensbejahende und stärkende Kräfte zu fördern und zu stärken, die es den Betroffenen ermöglichen, wirkungsvoll mit (multiplen) Notlagen und Entwicklungsaufgaben umzugehen sowie in allfälligen Lebenskrisen möglichst handlungsfähig zu bleiben.

Diesbezüglich ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass sich genau dieses Anliegen im Spannungsfeld zwischen der Sozialen Arbeit und der Schulischen Heilpädagogik befindet. In Bezugnahme auf die Arbeit mit Märchen, kann dies eine gute Möglichkeit auch für die Schulsozialarbeit oder Schulsozialpädagogik sein, dadurch im Kindergarten zu den Kindern einen ersten Kontakt aufzunehmen. Damit und auch mit dem folgenden Themenfeld könnte eine Brücke geschlagen werden, um diesen Kindern während der Schulzeit den Zugang zu diesen Fachpersonen zu erleichtern. Dies wird von einer Berufskollegin aus der Schulsozialarbeit seit vielen Jahren erfolgreich umgesetzt, wie auch der gezielte Einsatz von sportlichen Aktivitäten, beispielsweise um Selbstwirksamkeit und Partizipation zu ermöglichen.

4.5.4 Sport – über bestehende gesellschaftlich Schranken hinaus

In Anlehnung an die in dieser Arbeit bereits zitierten Worte von Ellinger (2013), dass sich in der Schule im Kleinen abbildet, was sich in unserer Gesellschaft und auch weltweit im negativen Sinn „bewährt“ hat – die soziale Benachteiligung – soll einleitend diese Beitrag des Sports als Exkurs betrachtet werden und in einem zweiten Schritt auf den Schulkontext transformiert werden.

Lemke (2013) wurde im Jahr 2008 vom UN-Generalsekretär Ban Ki-moon zu seinem Sonderberater für Sport im Dienste für Frieden und Entwicklung ernannt. Der Autor geht in seinem Beitrag auf die integrative Kraft des Sports aus Sicht der Vereinten Nationen ein und stellt einleitend klar, „dass Sport keine Universallösung darstellt und nicht per se als sozial integrativ zu bewerten ist“ (S. 70-71). Lemke weist aber auch darauf hin, dass es daher umso mehr an Bedeutung gewinnen soll, jene Bedingungen und Best-Practice-Erfahrungen zu erwähnen, welche für eine erfolgreiche Realisierung sportbezogener Entwicklungszusammenarbeit entscheidend sind (ebd.). Zur Illustration geht Lemke auf einige der unterdessen zahlreichen Projekte ein, wie beispielsweise „*Project Air*“ (Ruanda), „*Fight for Peace*“ (Brasilien), „*SportWorks*“ (Pakistan) oder die Aktion „Strassenfussball für Toleranz“ (ebd. S. 74-79). Diesbezüglich führt der Autor aus, dass bestimmte Forderungen stets zu berücksichtigen sind. Einerseits soll auf die Selbstbestimmung jedes Einzelnen geachtet werden und auch die physische und psychische Gesundheit der Teilnehmenden soll stets im Vordergrund stehen. Dazu sollte ein Sport, der im Wesentlichen auf Wettkampfleistung und Gewinn ausgerichtet ist, vermieden werden (ebd.). Lemke erklärt, dass für

ihn, neben geografischen Prioritäten, wo beispielsweise ein Sportprojekt dazu beigetragen hat, das Leid und Elend der traumatisierten Kinder in Gaza zu lindern, auch die Geschlechtergleichstellung ein besonderes Anliegen ist. Er führt aus, dass Sport – als kosteneffizientes Instrument – aus verschiedenen Gründen ein äusserst geeignetes Instrument sein kann, um Mädchen und Frauen stärken zu können. Sport kann zur Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit beitragen, ihr Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl stärken und sie mit wertvollen Fähigkeiten ausstatten, um sich beispielsweise in einer männerdominierten Gesellschaft gelingender behaupten zu können. Sport spielt, als noch junge Entwicklung in der Entwicklungszusammenarbeit, „eine entscheidende Rolle in ihren Bemühungen, global die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern“. Unter Sport werden all jene Formen körperlicher Betätigung verstanden, die zu einer Verbesserung physischer und psychischer Gesundheit sowie einer Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Mit Spiel und Sport können Lebensbedingungen und -möglichkeiten verbessert wie auch die Handlungsfähigkeit gestärkt werden. Mit der Stärkung des Einzelnen kann auch seine direkte soziale Umwelt mitgestärkt werden, zum Beispiel indem Wissen und Fähigkeiten an andere weitergegeben werden. Weiter bietet Sport neue Möglichkeiten der Selbst- und Fremdwahrnehmung, fördert die Entwicklung eines positiven Selbstbildes wie auch das Entdecken von eigenen Ressourcen und Fähigkeiten. Dadurch dient der Sport grundsätzlich der Persönlichkeitsbildung, Aspekte, die insbesondere im Rahmen der Trauma-Bewältigung eine bedeutende Rolle spielen können. Aus diesem Blickwinkel ist sportlich-spielerisches Tun als Initiator von Bildungsprozessen anzusehen, indem diesen jungen Menschen Erfahrungen ermöglicht werden, die für ihre Persönlichkeitsentwicklung von wesentlicher Bedeutung sind. Durch Sport können Kinder ihre Stärken und Talente entdecken und dadurch sich selbst anerkennen und ein positives Selbstbild entwickeln. In unterschiedlichen Situationen können friedliche Strategien der Problemlösung und Konfliktbewältigung gelernt werden, die auch ausserhalb des Sportkontextes ihre Anwendung finden können. Besonders Mannschaftssportarten erfordern von Teilnehmenden, dass sie mit Misserfolgen und Frustration adäquat umgehen können. Auch die Entwicklung von Toleranz gegenüber der Leistungsfähigkeit von anderen wird angestrebt. Für Kinder und Jugendliche, die in instabilen, schwierigsten gesellschaftlichen Bedingungen leben müssen, kann Sport eine Entlastung darstellen, durch die diese Heranwachsenden ihre Sorgen ihres Alltages vergessen und einen Teil Normalität und wichtige soziale Bindungen erleben können. Da Sport in den meisten Gesellschaften ein anerkanntes Praxisfeld ist, erlaubt dieser, soziale Stigmatisierung und Ausgrenzung zu überwinden und dadurch gesellschaftliche Anerkennung zu bekommen. Neben den erwähnten positiven Effekten für den Einzelnen können auch positive Auswirkungen im Hinblick auf zwischenmenschliche Beziehungen – gegenseitiges Verständnis, Toleranz sowie Gemeinsamkeiten – gefördert werden. Insbesondere für soziale benachteiligte Personen und Gruppen können Sport und Bewegung Möglichkeiten eröffnen, auch mit anderen Gesellschaftsmitgliedern in einen Dialog zu treten, indem sie Möglichkeiten erhalten, sich über die bestehenden gesellschaftlichen Schranken hinaus Ausdruck und Geltung zu verschaffen (ebd. S. 71-75). Sport kann hier als ein neutraler sozialer Raum der Begegnung betrachtet werden. „Als Mittel der Partizipation lässt er seine Teilnehmer jene sozialen, kulturellen und politischen Barrieren überwinden“ (ebd. S. 75), welche in anderen gesellschaftlichen Kontexten oft zur Segregation oder Exklusion führen (ebd. S. 75-76).

Nachdem Unterstützungsmöglichkeiten durch primär die Schulische Heilpädagogik auf einer praxisorientierten Ebene dargelegt wurden, sollen im letzten Abschnitt anhand veränderter Praxis Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und Schulgemeinschaft skizziert werden. Dies zum einen durch die Vorstellung einer Grundschule in Deutschland, die gelernt hat, Heterogenität als Chance anzusehen

und dadurch Aussonderung zu unterlassen. Zum anderen mit einem Hinweis auf ein Filmdrama, welchem eine wahre (Erfolgs-)Geschichte zugrunde liegt. Die folgenden zwei Beispiele bringen die Zielformulierungen und grundsätzlichen Forderungen der in dieser Arbeit zitierten Autorenschaft sehr treffend zum Ausdruck: Lehrpersonen sind eingeladen „Anwälte der Benachteiligten“ zu werden. Betroffene sind auf Bezugspersonen mit einer pädagogischen Grundhaltung *angewiesen*, die vor allem Interesse und Verständnis für andere Lebenswirklichkeiten ermöglicht. Es geht nicht darum, diese jungen Menschen „auf eine möglichst wirkungsvolle Weise zu einem „normalen“ Leben befähigen zu müssen“ (Ellinger, 2013, S. 85), sondern dass deren Denken und Verhalten möglichst genau verstanden wird (ebd.). Um dies zu realisieren, sind Lehrkräfte auf die Unterstützung der Schulstrukturen *angewiesen*, oder doch nicht?

4.6 „Ungehorsam im Schuldienst“ – Lehrperson für Kinder, statt für Lehrpläne

In der Rolle des Schulleiters beschreibt Reinhard Stähling die Berg Fidel Grundschule, welche mit dem Jakob-Muth Preis ausgezeichnet worden ist. Diese Schule in Münster befindet sich „in einem sogenannten sozialen Brennpunkt mit dem Leitgedanken der Achtung, Verlässlichkeit und Zuwendung, welcher gerade für Kinder in einem Armutsgebiet von besonderer Bedeutung ist und gleichzeitig durch die Vorbildfunktion eine zentrale Erziehungsdimension darstellt“ (Jürgens & Miller, 2013, S. 29). Anhand von Fallbeispielen einzelner junger Persönlichkeiten und an konkreten Beispielen eines differenzierten, offenen Unterrichts berichtet Stähling über die Praxis dieser Grundschule: Wenn der neunjährige Leo am Morgen das Klassenzimmer betritt, sieht man ihm an, dass er wieder erst gegen Mitternacht zu Bett gegangen ist. Gemeinsam mit seinem Vater hat er vor dem Computer gesessen, denn der Mutter ist es nicht gelungen Leo zu Bett zu bringen. Seiner Lehrerin erzählt Leo alles, denn auf sie kann er sich verlassen. Um sich auszuruhen geht Leo zuerst einmal in die „Leseoase“. Ein Unterricht im 45-Minuten Takt ist undenkbar, dies wäre eine Behinderung des Lernens (vgl. Stähling, 2013, S. 252). In dieser Grundschule findet der Unterricht – auch „freie Arbeit“ – altersdurchmischt von der ersten bis zur vierten Klasse statt. In der Funktion als Schulpate betreut Leo den Erstklässler Ibrahim, die beiden sind seit dem Kindergarten gut befreundet (ebd.). Anhand genau dieses Beispiels soll die Kritik der frühen Selektion auch in unserem Schulsystem in Erinnerung gerufen werden.

Für den Unterricht der Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren sind feste multiprofessionelle Teams zuständig: Grund- und Sonderschullehrkräfte, diplomierte Erziehende und studentische Mitarbeitende. In der Klasse von Leo lernen und leben sechs Kinder mit einem amtlich „verfügten sonderpädagogischen Sonderbedarf“ und fünf Erwachsene (drei studentische Mitarbeitende), die zu jedem Kind ihre eigene Beziehung pflegen. Kein Erwachsener steht mit seiner Aufgabe alleine da, alle sechs Wochen findet eine Teamsupervision statt (vgl. Stähling, 2013, S. 252).

Von solchen Voraussetzungen könnte auch die Schweiz lernen, wenn es um die aktuell diskutierte Umsetzung schulischer Inklusion von Kindern mit individuellen pädagogischen Bedürfnissen geht. In der Grundschule Berg Fidel und in den Schulmodellen der skandinavischen Länder lernen und leben die Lehrenden und Lernenden während den gebundenen Ganztagschulen gemeinsam, sodass schulisches und außerschulisches Lernen (z.B. Mittagessen, Freizeitaktivitäten) miteinander verknüpft werden kann.

Stähling (2013) betont, dass Verlässlichkeit und Zuwendung im Zentrum stehen, was bedeutet, dass Kinder Menschen brauchen, auf die sie sich verlassen können. Wenn ein Kind sich in seiner Hilflosigkeit äussert, sollten spätestens dann alle Alarmglocken läuten. Dann haben Pädagoginnen und Pädagogen

zu handeln. Dies gehört zu den ureigenen Aufgaben von Schulen, sogar dann, wenn man die Schule als reine Unterrichtsanstalt bezeichnen würde. Problembeladene Köpfe können nicht gut lernen. Eine Lehrperson in einem Armutsgebiet hat keine Wahl, „sie muss ganzheitlich „sozialpädagogisch“ arbeiten und sich dem Kind emotional zuwenden“ (S. 255-256).

Neben den Prinzipien der pädagogischen Arbeit beabsichtigt der Schulleiter mit seinem Beitrag, Mut zur Selbstbestimmung und Selbstständigkeit von Schulen zu machen. So hat die Grundschule in einer Schulkonferenz beispielsweise beschlossen, viele Themen des Lehrplans zugunsten der Vertiefung einer geringeren Anzahl von Themen zu streichen. Damit bezieht sich Stähling auch auf den ehemaligen Schulleiter Manfred Pollert, der in einem Interview preisgibt, wie er durch „Ungehorsam im Schuldienst“ den Unterricht verbessern konnte. Dazu meinte Pollert, dass nicht immer zuerst gefragt werden soll, ob in der Schule etwas durchgeführt werden darf, sondern dass man einfach machen soll. Die Frage ist eine andere, nämlich die, ob man es aushält, wenn jemand nachfragt und ob die Handlung dann professionell begründet werden kann. Pollert unterstreicht klar, dass er überwiegend Lehrer für Kinder gewesen sei, statt Lehrer für Lehrpläne (ebd. S. 254-256).

Gestützt auf die Resilienz-Forschung setzt sich Stähling auch mit dem Spannungsfeld des gemeinsamen, sozialen Lernens einerseits und dem individuellen Lernens andererseits, auseinander (ebd. S. 253). Mit der inneren Haltung des Behaltens wird grundsätzlich kein Kind in die Förderschule abgegeben, nur in äussersten Ausnahmefällen. Und wenn es dann doch zu einer Umplatzierung kommt, nach heftigen Auseinandersetzungen verschiedener Perspektiven wie dies im Beitrag beschrieben wird, dann nur unter einer bereuenden Haltung, wie dies vom Schulleiter wie folgt umschrieben wird: „Dabei hätte eine ganze Schulgemeinschaft die grossartige Chance, zu erleben und zu erlernen, wie man ein Problem mit einem belasteten Menschen, der in der Gesellschaft noch einen positiven Beitrag leisten könnte, professionell und unaufgeregt lösen kann“ (ebd. S. 262). Differenzieren, innere Differenzierung, lässt sich lernen (Stähling, 2013).

Dass Bildungserfolg, vor allem jedoch eine Perspektive auf eine autonome Lebensgestaltung, von der sozialen Herkunft abhängt, wird auch im Filmdrama *The Blind Side – Die grosse Chance* – eindrücklich dargestellt. Die Überwindung sozialer und kultureller Unterschiede und wie sich ein möglichst genaues Verstehen Betroffener gestalten kann, sind zentrale Elemente des Filminhalts. Der Handlung des 17-jährigen Michaels liegt eine wahre Geschichte zugrunde. Mit der Achtung und Anerkennung der Familie, die ihn bei sich aufgenommen hat, der harten Arbeit in der Schule und auf dem Footballfeld, kämpft der multikausal sozialbenachteiligte Jugendliche um eine Zukunft. Aufgrund traumatischer Erlebnisse aus früher Kindheit, woraus sich ein ausgeprägter Beschützerinstinkt entwickelt hat, ist Michael nicht in der Lage zu lernen. Verstanden, was der Ursprung von Michaels Lernblockade sein könnte, hat die Pflegemutter. Ihr ist es gelungen, seinen aus Notsituationen heraus entwickelten Beschützerinstinkt als Ressource zu reframe und damit Michaels Lernblockaden aufzulösen. Die Meinungen der Lehrerschaft sind gespalten. Doch eine Lehrerin hat die Initiative ergriffen und sich die Mühe genommen, mit Michael eine Lernstandserfassung dialogisch, und von diesem Zeitpunkt an die ersten Lernprüfungen mit ihm mündlich durchzuführen. Zum Schluss dieses Dramas wird treffend demonstriert, dass es nicht darum gehen soll Betroffene zu einem „normalen“ Leben befähigen zu müssen, was bei Michael als Vertrauensbruch wahrgenommen wurde. Schliesslich ist es Michael gelungen – durch die menschliche und pädagogische Grundhaltung der Familie, Lehrerin, seiner Nachhilfelehrerin und allen, die an ihn geglaubt haben, – sich im Alter von 18 Jahren in die Universität zu immatrikulieren (Lee Hancock, 2009).

In diesem letzten Kapitel konnte aufgezeigt werden, wie sich gelingende Entwicklungs- und Bildungsprozesse zwischen Mensch und Umwelt ereignen können. Dabei wurden bedeutende Aspekte der Institution Schule und aus dem Fachbereich der Schulischen Heilpädagogik ins Blickfeld genommen.

Förderdiagnostik stellt einen wesentlichen Unterschied der diskutierten Berufsfelder dar und steht im Verantwortungsbereich der Schulischen Heilpädagogik. Der Begriff deutet darauf hin, dass Diagnostik und Förderung verbundene Elemente geworden sind. Nicht mehr Selektion und Zuweisung stehen im Vordergrund, sondern Ressourcenorientierung und Abwägung von Entwicklungsmöglichkeiten. Förderdiagnostik leistet einen individuell, multiperspektivisch betrachteten Beitrag zum besseren Kennenlernen von Lernenden in Notsituationen. Dabei sind Methoden vorzuziehen, z.B. das flexible Interview, die qualitative Aussagen über die Art und Weise von Lernprozessen in bestimmten Situationen erwirken können.

Im Zusammenhang mit der Bedeutsamkeit der diagnostischen Kompetenz werden Didaktik, Klassenführung sowie Fachkompetenz als wesentliche Schlüsselkompetenzen hervorgehoben. Des Weiteren kann gesagt werden, dass wenn Schulische Heilpädagogik durch die Förderdiagnostik einen Beitrag dazu leisten will, dass Kinder ihren individuellen pädagogischen Bedürfnissen entsprechend (Lern-)Angebote erhalten, sie dies unter anderem durch ein Umdenken innerhalb der Schule und durch ein anderes, erweitertes Verständnis von Bildung leisten kann.

Dass die Schule ihre Funktionen, anknüpfend an die in der Familie erworbenen Lernvoraussetzungen, erfüllen soll, ist aufgrund der unterschiedlich vorhandenen Alltagsbildung als „Passungsverhältnis“ seit längerem als Illusion zu betrachten.

Um Bildungschancen über alle Gesellschaftsschichten hinweg möglichst gerecht zu verteilen, müsste für alle Kinder und deren Familien der Zugang zu Bildungsressourcen gewährleistet sein. Darüber hinaus gehört zu diesem Wandel auch die Anerkennung, dass sich die Schullandschaft zu einer multidisziplinären Bildungslandschaft gewandelt hat, in welcher sich die Heilpädagogische Früherziehung und die Schulsozialarbeit zu etablieren versuchen. Auch aus diesem Anlass ist Bildung mehr als allein Schule zu betrachten. Die Frage, wie und wo junge Menschen die notwendigen Erfahrungen und Kompetenzen für ein selbstbestimmtes und sozial verantwortliches Leben erwerben können, kann knapp zusammengefasst mit dem Begriff des Erfahrungslernens beantwortet werden. Dabei können generative Themen, das Spiel(en), der Einsatz von Märchen oder Sport als lebensweltorientierter und inklusiver Unterricht angesehen werden. Diese Handlungsansätze lassen sich für sozial benachteiligte junge Menschen als besonders geeignet und wegweisend bewerten. Dadurch können fehlender Anerkennung, fehlender Problemlösefähigkeit, der erlernten Hilflosigkeit aber auch idealtypischen Lernprozessen wie etwa Motivation, Widerstand und Einsicht der Problemlösung, auf konstruktive Weise begegnet werden. Und nicht zu vergessen, dass insbesondere diese Kinder im Lernprozess ihre Selbstwirksamkeit, ihr Selbstvertrauen und ein gestärktes Selbstwertgefühl wieder erlangen können.

So gesehen hat Oscar Wilde mit seinem Zitat: *Bildung ist wunderbar. Doch sollte man sich von Zeit zu Zeit daran erinnern, dass wirklich Wissenswertes nicht gelehrt werden kann* „o.O.“ vermutlich auch heute noch Recht.

III SCHLUSSTEIL

Die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit wurden jeweils am Ende der Kapitel zusammenfassend dargestellt. Dies soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden. Stattdessen wird versucht, daraus thematische Schwerpunkte aus der behandelten Literatur und Erkenntnisse aus den in der Arbeit dargelegten Massnahmen, auf die Zielsetzung und Fragestellung bezogen, zusammenzuführen. Dabei sollen die Bedeutung sozialer Benachteiligung von Kindern im Schulsystem und Unterstützungsmöglichkeiten durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik reflektiert und bilanziert werden. Abschliessende Gedanken münden in einen Ausblick in Bezug auf Bildung und neue Bildungskonzepte anfangs des 21. Jahrhunderts.

5. Beantwortung der Fragestellung

*Bildung ist nicht alles,
aber ohne Bildung ist alles nichts.
(Thomas Rauschenbach)*

Ausgehend von dem sich vollziehenden sozialen Wandel und Modernisierungsprozess, in dem sich Problemfelder vielschichtig gestalten, führte dies einleitend der Masterarbeit zu der Ausgangsfrage:

- *Welche Möglichkeiten die Schulische Heilpädagogik im Rahmen ihres Berufsauftrages hat, das Thema der sozialen Benachteiligung im Schulkontext mitzudenken und in ihren Handlungsmodellen zu berücksichtigen.*

Diese Fragestellung lässt sich wie folgt beantworten:

- Wie in der Einleitung darauf hingewiesen wurde, erfordert die Darstellung der vorliegenden Thematik eine gewisse Breite, die im Rahmen dieser Masterarbeit nicht vollständig und vertieft dargestellt werden kann. In dieser Arbeit konnte auf der Makro-, Meso- und Mikroebene anhand ausgewählter Themen auf Folgen aber auch Chancen für das sozial benachteiligte Schulkind eingegangen werden. Zusammenfassend betrachtet konnten zu Beginn erläuterte Lücken grösstenteils geschlossen werden. Der Mut zur Lücke bleibt weiterhin bestehen.
- Für dieses Mal standen die Schulkinder sowie das Interesse und Verständnis für ihre individuell belastenden Lebenswirklichkeiten im Zentrum der Betrachtung. Auch dieser Aspekt könnte in einer weiteren Arbeit vertiefter untersucht und diskutiert werden. *Verstehen ist die Basis, um anders zu reagieren.* Der Stellenwert dieser, von Ellinger mehrfach betonten Erkenntnis und Aufforderung ist nichts neues, sondern kann historisch betrachtet auch auf Paul Moor zurückgeführt werden.
- Den eingangs dargelegten Kerngedanken dieser Arbeit, dass die Möglichkeit, sich gut entwickeln und bilden zu können, von unzähligen Faktoren abhängt, die miteinander verknüpft sind, konnte hier vielschichtig beleuchtet werden. Solche Faktoren und die Dynamik der Wechselwirkungen zu (er-)kennen, zu untersuchen, zu definieren und vor allem zu verstehen, um darauf basierend eine breite Vielfalt an präventiven, zielgruppenadäquaten und entwicklungsförderlichen Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu können, sind Bestrebungen, die sich in der Qualifizierung von Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen widerspiegeln. Aus diesem Grund kommt diesem Kerngedanken eine besondere Bedeutung zu. Dass diesbezüglich auch mit den Betroffenen selbst gesprochen werden soll, statt über sie, konnte durch Freies Erfolg in der Pädagogik eindrücklich aufgezeigt werden.

- Eine Schlussfolgerung dieser Arbeit ist, dass das, was in zivilisierten (Leistungs-)Gesellschaften verteilt wird, Laufbahnen sind. Darüber besteht in der Fachliteratur Einigkeit. Auch darüber, dass Chancengleichheit oder Chancengerechtigkeit einer Illusion unterliegt und dass es in einer ungerechten Gesellschaft keine gerechte Schule geben kann.
- Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass sich die grundsätzliche Verteilungs- und Armutproblematik auch durch Bildung nicht auflösen lässt. Im Gegenzug dazu besteht ebenfalls Einigkeit darüber, dass es zu diesem viel beschworenen Hoffnungsträger im System, beispielsweise um Armut zu überwinden, sonst aber auch keine greifbare Alternative gibt. Demzufolge lohnt es sich auf jeden Fall, sich auch im Bildungsbereich, trotz aller Einschränkungen und Grenzen, für einen bestmöglichen Abbau von Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten einzusetzen, sich anwaltschaftlich für Betroffene zu positionieren und sich auch auf politischer Ebene einzumischen.
- Vor diesem Hintergrund kann die Grundsatzfrage, wie die Ressourcen der Schulischen Heilpädagogik zu investieren sind, um grösstmögliche Wirkung entfalten zu können, nur ansatzweise beantwortet werden. Die Problematik zeigt sich unter anderem darin, dass ein hier vorliegendes, sozialpolitisches Thema nicht auf bildungspolitischer Ebene gelöst, jedoch mitgedacht werden kann. Zudem besteht sowohl in der Praxis als auch in der Fachliteratur Uneinigkeit darüber, wie und wo diese Thematik angegangen werden soll. Einerseits wird klar die Ansicht vertreten, dass Integration sozial Benachteiligter ohne strukturelle Veränderungen nicht erfolgreich und nachhaltig gelingen kann. Andererseits wird die Gegebenheit, dass Schule Ungleichheit erzeugen und zugleich ausschliessen soll, als eine Kontroverse betrachtet, die sich nicht allein durch politische Entscheidungen, sondern sich primär im pragmatischen Alltagshandeln lösen lässt.
- Die Annahme, dass mit veränderten Strukturen, politischem und wirtschaftlichem Rückhalt viel mehr bewirkt werden könnte, birgt die Gefahr in sich, dadurch in eine resignative Haltung zu verfallen. Dieses daraus entstehende Spannungsfeld des konstruktiven Aushaltens dieser nicht entsprechenden Realität betrachtet die Verfasserin dieser Arbeit nach wie vor als eine der grössten Herausforderungen. Dabei gilt es der Fragestellung, wie man selbst im Berufsalltag gesund bleiben kann, besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
- Im Zentrum der theoretischen Untersuchung dieser Masterarbeit wurde nach dem Ursprung sozialer Benachteiligung im Schulsystem gefragt. Ergebnisse dazu lassen sich aufgrund unterschiedlicher schulstruktureller Ursachen als auch durch Verhaltens- und Handlungsweisen von Lehrpersonen erklären. Diese Phänomene, die für Schulkinder und Jugendliche fatale Folgen mit sich bringen, finden in der Literatur zunehmend an Bedeutung, nicht so in der Praxis. Dazu noch wenig untersucht scheinen die genauen Gründe im Hinblick auf konstruktive und destruktive Verhaltens- und Handlungsweisen zu sein. Ebenso, was es genau auf sich hat, dass solche Unterstellungen bei manchen Lehrkräften wiederholt empörende Zurückweisungen auslösen. Diesbezüglich sollten Lehrpersonen und Schulleitungen sicher auch vermehrt nach ihren Bedürfnissen im Umgang mit sozial benachteiligten Kindern und ihren Familien befragt werden.
- Den herauskristallisierten Hauptmerkmalen für soziale Benachteiligung im Schulsystem, insbesondere die Zuweisung sonderpädagogischen Förderbedarfs, muss sich die Schulische Heilpädagogik stellen.
- Zudem muss es Aufgabe der Schulischen Heilpädagogik sein, Lehrpersonen und Schulleitungen für das Thema der sozialen Benachteiligung im Schulkontext zu sensibilisieren und ihnen beratend zur Seite stehen. Zum Beispiel in Kooperation mit der Schulischen Sozialen Arbeit und der Heilpädagogischen Früherziehung. Im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit soll Diversität als Chance angesehen

werden, für alle Kinder muss der Zugang zu Bildungsressourcen gewährleistet sein, alle sollen möglichst lange gemeinsam unterrichtet werden, zudem müssten auch die Selektionsbarrieren abgebaut werden. *Der Zugang zu Informationen schafft erste Stabilität.*

- Es soll festgehalten werden, dass für dieses Themenfeld im Kontext der Schule zwingend eine Sensibilisierung stattfinden muss. Dies, um sich dem Ursprung und der Tragweite dieser Problematik, zusammen mit der Bedeutung von Bildung für die Entwicklung eines jungen Menschen auf sein gesamtes Leben betrachtet, bewusst zu sein und dafür die Verantwortung mitzutragen.
- Mit einer *Pädagogik am sicheren Ort* kann diese Masterarbeit von grosser pädagogischer Bedeutung sein. Wenn Kinder morgens die Schule betreten, sollte das Grundgefühl jedes Kindes sein, dass dies der beste Ort ist, an dem sie jetzt gerade sein möchten. Dadurch sollen insbesondere diesen Kindern neue, verlässliche Beziehungserfahrungen ermöglicht werden. Wenn Kinder ihre Lehrpersonen betrachten und erforschen, sollten sie in ihrem Gegenüber eine authentische, faire und lebensbejahende Persönlichkeit vor sich haben, bei deren Begegnung das Gefühl aufkommen soll, dass es sich in jedem Fall lohnt, erwachsen zu werden.
- Des Weiteren zeigt die Arbeit auf, dass durch die Schule und die Schulische Heilpädagogik durchaus auch „(Spiel-)räume“ vorzufinden oder weiter zu entwickeln sind, welche sich besonders eignen, die Handlungsmöglichkeiten von sozial benachteiligten Schulkindern in ihrem Alltag zu erweitern und dadurch (schulischer) Förderung adäquat zu begegnen.
- Wenn die Schulische Heilpädagogik einen Beitrag dazu leisten will, dass Lernende ihren individuellen (pädagogischen) Bedürfnissen entsprechend Lernangebote erhalten, kann sie dies mit Hilfe der Förderdiagnostik begründet, auch durch ein anderes, erweitertes Verständnis von Bildung erreichen. Denn dass die Schule ihre Funktionen, anknüpfend an die in Familien erworbene Alltagsbildung, erfüllen kann, ist schon längst als Illusion zu anerkennen. Diese Tatsache ist in der Praxis, im Gegensatz zur Fachliteratur, noch wenig reflektiert und akzeptiert anzutreffen.
- Dem zentralen heil- und sonderpädagogischen Anliegen für eine gelingendere Bildungsmöglichkeit solch gefährdeter Kinder tritt eine Vielfalt an Studien, Berichten und Fachliteratur entgegen. Hingegen werden, obschon bekannt ist, dass zwischen Eltern und Kindern ein dynamisches Wechselverhältnis besteht, die elterlichen und familiären Belange noch immer zu wenig in den Blick genommen. Doch ohne Zufriedenheit bei den Eltern ist auch ein optimales Kindeswohl nicht zu gewährleisten. Deshalb reichen Elternabende oder Elternanlässe in der Schule alleine nicht aus, um sozialer Benachteiligung im Kontext der Schule ganzheitlich und nachhaltig zu begegnen. Dazu braucht es mehrdimensionale, bedarfsorientierte und niederschwellige Interventionen und Angebote. An dieser Schnittstelle muss für die Praxis weiterhin darüber diskutiert werden, wie eine frühzeitige, zielgerichtete und nachhaltige Förderung für sozial benachteiligte Kinder ermöglicht werden kann. Die individuellen Lebenslagen der Kinder sollen erkannt und verstanden, gleichzeitig müssen Eltern in ihrer Rolle anerkannt und gestärkt werden.
- Die Handlungsansätze im pragmatischen Alltagshandeln sind so zu gestalten, dass Schulkinder (mit ihren Eltern) nicht in ihre Hilflosigkeit gedrängt werden, sondern sie sich vor allem in ihrer Selbstwirksamkeit erleben können. Dabei muss klar zwischen Persönlichkeit und Verhalten unterschieden werden; ich sehe dich, ich achte dich, das Verhalten ist nicht in Ordnung. Kinder und Eltern sollen grundsätzlich das Gefühl empfangen können, *dass sie angenommen und unterstützt werden, wie sie sind, und nicht wie sie sein sollten, dass ihnen etwas zugetraut wird, dass sie wichtig sind und sie selbst, hier – auf dieser Welt – etwas bewirken können und gebraucht werden.* Der Wert solcher Erlebnisse

liegt darin, dass die Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens und das anderer auch durch die Haltung der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bewusst gemacht wird. Eine solche anerkennende und wertschätzende Haltung kann somit Wesentliches zur konstruktiven Persönlichkeitsentwicklung beitragen und dadurch Schulkinder mit ihren Eltern, in ihrer Lern- und Lebenssituation stärken. *Nicht gegen den Fehler - sondern für das, was ihnen fehlt.* Dies sollen pädagogische Grundsätze sein und ist damit an die Erwartung an den professionellen Beitrag einer Schulischen Heilpädagogik verknüpft, eine Akteurin im multidisziplinären Kontext der Schule, zu sein.

- Daraus lässt sich festhalten, dass speziell im sehr komplexen Thema der sozialen Benachteiligung die interdisziplinäre Zusammenarbeit auf gleicher Augenhöhe zentral ist. All diese Herausforderungen sollte die Schulische Heilpädagogik gemeinsam mit anderen Fachgebieten als Chance wahrnehmen, um darin auch ihre Handlungsfelder auf unterschiedlichen Ebenen mitdefinieren und mitbestimmen zu können. Es ist nicht ausreichend, sich multidisziplinär an den runden Tisch zu setzen um sich auszutauschen. Durch geklärte Zuständigkeiten soll gemeinsam, wissenschaftlich fundiert, prozess- und zielorientiert zusammengearbeitet werden. Erklärungsansätze für Schulmisserfolge sind zwingend auf allen Ebenen aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Misslungene oder weniger erfolgreiche Bildungswege junger Menschen sollen gemeinsam reflektiert und analysiert werden, um daraus Gelerntes in einen Optimierungsprozess einfließen lassen zu können.
- Es ist eine grosse Herausforderung, dass es gelingt, die enormen Energien des Kindesalters auf aufbauende und zukünftige Ziele zu lenken. Der bisherige Alleingang der Volksschule muss der Vergangenheit angehören. Die Schulsozialarbeit beispielsweise hat den systemischen und dreiniveaunalen Blick, die Schulische Heilpädagogik auch. Wenn sich diese unterschiedlich gewichteten Blicke auf neue Weise zum Wohle sozial benachteiligter Kinder verbinden und weiter entwickeln liessen, wäre dies nicht nur eine für die Fachpersonen spannende und bereichernde Herausforderung, sondern höchstwahrscheinlich auch eine kostengünstigere, und nachhaltig effektivere innere und differenzierte Förderung der Kinder. Im Hinblick auf diese Zusammenarbeit bleibt in dieser Masterarbeit die Vernetzung zum Fachgebiet der Schulsozialpädagogik bedauerlicherweise im Dunkelbereich.
- In dieser Arbeit ist deutlich geworden, dass der zentrale Wert der Bildung sowohl gesellschaftlich als auch individuell betrachtet zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ein Umdenken auch innerhalb der Schule selbst kann durch ein anderes und neues Verständnis von Bildung dazu beitragen, an der Gestaltung einer chancengerechteren und starken Gesellschaft mitzuwirken. Damit soll der Gedankenkreis dieser Masterarbeit, auch bezugnehmend auf das im Vorwort dargelegte Fallbeispiel, geschlossen werden. Die grundsätzliche innere Haltung des Behaltens wird auch von der Autorin dieser Arbeit geteilt. Doch damit ist man, auf unterschiedlichen Ebenen, in irgendeiner Form, immer aufeinander *angewiesen*. Kinder aus sozial benachteiligten Familien sind vielfach zahlreichen Belastungen ausgesetzt und deshalb in ihrer Entwicklung, auf ihrem Bildungsweg und in ihrer Lebensqualität eingeschränkt. Auf die Hilfe und Unterstützung von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind diese Kinder deshalb besonders *angewiesen*. Das Hauptziel dabei soll sein, dass betroffene Schulkinder in absehbarer Zeit keine „verlorenen Kinder“ mehr sind. Die Schicksale all dieser jungen Persönlichkeiten kommt die Gesellschaft teuer zu stehen, nicht nur in finanzieller Hinsicht. Denn in Anbetracht der demografischen Entwicklung mit zunehmender Überalterung, in Anbetracht der universalen Ethik, verliert die Gesellschaft ansonsten die Aussicht, auf unzählige, tatkräftige Mitglieder. Rauschenbach nennt dies auch: *Bildung ist nicht alles, aber ohne Bildung ist alles nichts „o.O.“*

5.1 Fazit und Ausblick

*Im Leben gibt es keine Lösungen. Es gibt nur Kräfte, die in Bewegung sind.
Man muss sie erzeugen und die Lösungen werden folgen.
(Saint-Exupéry)*

Gesellschaftliche Modernisierungsprozesse und damit auch die Veränderung gängiger Familienmodelle, demografische Entwicklung und soziale Benachteiligung gehen auch am Bildungsdiskurs nicht spurlos vorüber. Dieses Thema ist nichts Neues.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich anfangs des 21. Jahrhunderts ein Strukturwandel im Bildungs- und Erziehungssystem vollzieht. Von diesem Entwicklungsprozess ist auch das Schulsystem und somit das Tätigkeitsfeld der Schulischen Heilpädagogik betroffen. Zunächst ist nicht abschätzbar, welche konkreten Chancen und/oder Folgen daraus für dieses Berufsfeld resultieren. Die Schule und die Schulische Heilpädagogik müssen sich dem Themenfeld der sozialen Benachteiligung jedoch vermehrt annehmen. Die Sparmassnahmen in der schweizerischen Bildungslandschaft reduzieren vermutlich die Möglichkeiten, dass die Schulische Heilpädagogik Rahmenbedingungen ihrer Handlungsfelder mitdefinieren kann. Neben der bereits etablierten Netzwerkarbeit im Kontext der Schule soll diese wenn möglich auf Fachbereiche wie die der Frühförderung, Frühen Förderung sowie der Schulischen Sozialen Arbeit (damit gemeint sind Schulsozialarbeit und Schulsozialpädagogik) inner- und ausserhalb der Schule erweitert und vertieft werden. Um den Fokus der Familien nicht wie bislang zu vernachlässigen, sollte sich das Schulsystem vermehrt mit Fragestellungen auseinandersetzen, wie sozial benachteiligte Eltern und Familien besser erreicht und in das Schulgeschehen eingeladen und eingebunden werden können.

Ein Blick auf ein aktuelles Projekt der Stadt Zürich – „Tagesschule 2025“¹⁷ – zeigt, dass sich diese Stadt sowohl in der Betreuung, Erziehung, Bildungsgerechtigkeit und Familienunterstützung engagiert. Deshalb macht dieses Projekt neugierig und kann als mögliches Beispiel einer diesbezüglich zukunftsweisenden Kombination solcher Chancen in der Schweiz dienen. Es bleibt zu hoffen, dass im Rahmen dieser Präventionssemantik die Nachfrage auf die erzielten Ergebnisse nicht unbeantwortet bleibt. Die Frage nach der Wirkung und dem konkreten Nutzen dieser Ganztagschulen für die unterschiedlichen Anspruchsgruppen ist einer zukünftigen, qualitativen Forschungsmethode zuzuweisen. Die Betroffenen selbst sind Experten und Expertinnen ihrer Situation.

An dieser Stelle sei kritisch angemerkt, dass die Autorin die Schulform „gebundene Ganztagschule“ für die Förderung sozial benachteiligter Kinder als wegweisend unterstreicht. Jedoch ist hier auf die Besonderheit dieses Schultyps aus den skandinavischen Ländern oder Deutschlands hinzuweisen, wo Lernende und Lehrende über den gesamten Tag hinweg gemeinsam in diesen Schulen „leben und lernen“. Dieser wesentliche Ansatz wird hierzulande in vielen Tagesschulen grösstenteils durch strikte Trennung der Aufgabenfelder und Zuständigkeiten verhindert.

In Anbetracht dessen, dass *es im Leben keine Lösungen gibt, nur Kräfte, die in Bewegung sind, die erzeugt werden müssen damit Lösungen erfolgen*, wie dies Saint-Exupéry einst formulierte „o.O.“, ist dies ein Lichtblick der viel Mut macht, am Thema dran zu bleiben.

¹⁷ <https://www.stadt-zuerich.ch/tagesschule2025> (Zugriff am 8.11.2016)

LITERATURVERZEICHNIS

- Altmeyer-Müller, S. (2015). *Beurteilung von Verhalten und Lernen von Schulkindern durch Lehrpersonen – eine Frage der Passung*. Abhandlung zur Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität Zürich. Zugriff am 04.10.2016 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Zentrale_Dienste_Personal/who_is_who/als_dissertation.pdf
- Andresen, S., Hurrelmann, K. & Fegter, S. (2010). Wie geht es unseren Kindern? Wohlbefinden und Lebensbedingungen der Kinder in Deutschland. In World Vision Deutschland e.V. (Hrsg.), *Kinder in Deutschland 2010. 2. World Vision Kinderstudie* (S. 35-59). Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch.
- Arnold, K.-H. (2009). Unterricht als zentrales Konzept der didaktischen Theoriebildung und der Lehr-Lern-Forschung. In K.-H. Arnold, U. Sandfuchs & J. Wiechmann (Hrsg.), *Handbuch Unterricht* (S. 15-22). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baeschlin, L., Haas, F., Wehrli, M. & Wittwer, H.H. (2007). *Lernen oder Leiden? Einblicke in das Lösungsorientierte Denken und Handeln im Schulalltag*. Winterthur: Verlag ZLB.
- Bastian, P. (2011). „Der Nutzen psychologisch-klassifikatorischer Diagnoseinstrumente in Frühen Hilfen“. Wissenschaftliche Schriften der WWU Münster: MV.
- Bauer, J. (2008). *Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren*. Hamburg: Hoffmann.
- Benkmann, R. (2005). Zur Veränderung sonderpädagogischer Professionalität im Gemeinsamen Unterricht aus Sicht der Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 56, 418-426.
- Bertelsmann Stiftung (Hrsg.). (2008). *Chancen ermöglichen – Bildung stärken. Handlungsempfehlungen für kommunale Entscheider, Träger und Kindertageseinrichtungen*. Bielefeld: Bertelsmann Stiftung.
- Biewer, G. (2010). *Grundlagen der Heilpädagogik und Inklusiven Pädagogik* (2. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Biermann, H. & Rützel, J. (1999). Didaktik der beruflichen Bildung Benachteiligter. In H. Biermann, B. Bonz & J. Rützel (Hrsg.), *Beiträge zur Didaktik der Berufsausbildung Benachteiligter. (Beiträge zur Pädagogik für Schule und Betrieb)*, 19, 11-37. Stuttgart: Josenhans.
- Bildungsdepartement des Kantons St. Gallen. (2012). *Bildungs- und Lehrplan Volksschule 2012*. Zugriff am 15.09.16 unter http://www.schule.sg.ch/home/volksschule/rechtliche_grundlagen/lehrplan/20081.html
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung. (2010). *Tätigkeitsbericht 2009*. Zugriff am 02.07.2016 unter <http://www.ajb.zh.ch/files/page/zajb/Taetigkeitsbericht2009-web.pdf>
- Bisler, W. (2001). Der Benachteiligtenbegriff bezeichnet einen Rechtsanspruch! *Jugend – Beruf – Gesellschaft*, 52, 119-123.
- BMFSFJ. (2002). *Elfter Kinder- und Jugendbericht. Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland*. Zugriff am 21.07.2016 unter http://www.bmfsfj.de/doku/kjb/data/download/11_Jugend-bericht_gesamt.pdf
- Böhm, W. (2000). *Wörterbuch der Pädagogik. Begründet von Wilhelm Hehlmann* (15. Aufl.). Stuttgart: Kröner.

- Böhnisch, L. (2005). *Sozialpädagogik der Lebensalter*. München: Juventa.
- Böhnisch, L., Lenz, K. & Schröer, W. (2009). *Sozialisation und Bewältigung. Eine Einführung in die Sozialisationstheorie der zweiten Moderne*. Weinheim: Juventa.
- Böllert, K. (2008). Bildung ist mehr als Schule - Zum kooperativen Bildungsauftrag von Familie, Schule, Kinder- und Jugendhilfe. In K. Böllert (Hrsg.), *Von der Delegation zur Kooperation. Bildung in Familie, Schule, Kinder- und Jugendhilfe* (S. 7-31). Wiesbaden: VS.
- Böllert, K. (2012). Aufwachsen in öffentlicher Verantwortung: Aktuelle Herausforderungen und Perspektiven der Kinder- und Jugendarbeit. In Institut für Soziale Arbeit ev. (Hrsg.), *ISA-Jahrbuch zur Sozialen Arbeit 2012* (S. 30-47). Münster: Waxmann.
- Bönsch, M., Kohnen, H., Möllers, B., Müller, G., Nather, W. & Schüürmann, A. (2010). *Kompetenzorientierter Unterricht. Selbstständiges Lernen in der Grundschule*. Braunschweig: Westermann.
- Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1971). *Die Illusion der Chancengleichheit*. Stuttgart: Klett.
- Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital und soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt, Sonderband 2)* (S. 183-198). Göttingen: Schwarz.
- Brenner, P.J. (2010). *Bildungsgerechtigkeit*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Buber, M. (1923). *Ich und Du*. Leipzig: Reclam.
- Buholzer, A. (2014). *Diagnostisches Sehen, Denken und Handeln im integrativen Unterricht* (3. überarbeitete Aufl.). Zug: Klett.
- Bundesamt für Statistik. (2016). *Armut und materielle Entbehrung von Kindern in der Schweiz 2014*. Medienmitteilung. Zugriff am 19.11.2016 unter <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home.assetdetail.1320142.html>
- Bundesjugendkuratorium, Sachverständigenkommission für den Elften Kinder- und Jugendbericht & Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe. (2002). *Bildung ist mehr als Schule. Leipziger Thesen zur aktuellen bildungspolitischen Debatte*. Zugriff am 21.06.2016 unter <http://www.bundesjugendkuratorium.de/positionen.html>
- Bundschuh, K. (2004). Förderdiagnostik im 21. Jahrhundert – Zwischen Problem- und Kompetenzorientierung. In W. Mutzeck & P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (S. 39-54). Weinheim: Beltz.
- Bundschuh, K. (2007). *Förderdiagnostik konkret. Theoretische und praktische Implikationen für die Förderschwerpunkte Lernen, geistige, emotionale und soziale Entwicklung*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Burzan, N. (2007). *Soziale Ungleichheit. Eine Einführung in die zentralen Theorien*. Wiesbaden: VS.
- Butterwegge, Ch. (2013). Die soziale Exklusion von Kindern. Ausgrenzungsmechanismen und mediale Diskurse. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 34-46). Weinheim: Juventa.
- Die Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft. (2013b). *Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999*. Zugriff am 16.10.2016 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html> - a8

- Ditton, H. (2010). Selektion und Exklusion im Bildungssystem. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten* (S. 53-71). Wiesbaden: VS.
- Döbert, H., Hörner, W., v. Kopp, B. & Mitter, W. (Hrsg.). (2002). *Die Schulsysteme Europas*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Dür, W., Fürth, K. & Griebler, R. (2009). Strategien der Schule zur Kompensation importierter und Reduktion intern erzeugter gesundheitlicher Unterschiede bei Kindern und Jugendlichen. In M. Richter & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme, Perspektiven* (S. 423-425). (2. aktualisierte Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Eberwein, H. & Knauer, S. (Hrsg.). (1998). *Handbuch Lernprozesse verstehen. Wege einer neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik*. Weinheim: Beltz.
- Eichhorn, Ch. (2013). *Chaos im Klassenzimmer. Classroom-Management: Damit guter Unterricht noch besser wird* (2. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Eichhorn, Ch. (2015). *Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten* (8. Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Eitle, E. (2005). *Basiswissen Heilpädagogik* (3. Aufl.). Troisdorf: Bildungsverlag Eins.
- Ellinger, S. (2013). *Förderung bei sozialer Benachteiligung*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Feuser, G. (2011). Integration ist unteilbar. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 31-48). Kempten: Klinkhardt.
- Frazer, N. & Honneth, A. (2003). *Umverteilung oder Anerkennung? Eine politisch-philosophische Kontroverse*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Freire, P. (1998). *Pädagogik der Unterdrückten. Bildung als Praxis der Freiheit*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Friedeburg, L. v. (1989). *Bildungsreform in Deutschland. Geschichte und gesellschaftlicher Widerspruch*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönau-Böse, M. (2012). *Resilienz*. München: Reinhardt.
- Fuchs, P. & Schneider, D. (1995). Das Hauptmann-von Köpenick-Syndrom. Überlegungen zur Zukunft funktionaler Differenzierung. *Soziale Systeme*, 1, 203-224.
- Gomolla, M. & Radtke, F.-O. (2009). *Institutionelle Diskriminierung. Die Herstellung ethnischer Differenz in der Schule* (3. Aufl.). Wiesbaden: VS.
- Grauwiler, A. & Arnold, R. (2001). *Die UNO-Kinderrechtskonvention und ihre Umsetzung in der ausserfamiliären Erziehung. Eine Arbeitshilfe*. Genf: Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen.
- Grubbauer, M. (2011). *Spielen als pädagogische Massnahme. Präventive, spielorientierte Förderung und Stärkung elterlicher Kompetenz*. Wiesbaden: VS.
- Grunert, C. & von Wensierski, H.-J. (2008). Jugend und Bildung - Modernisierungsprozesse und Strukturwandel von Erziehung und Bildung im 21. Jahrhundert - Einleitung. In C. Grunert & H.-J. von Wensierski (Hrsg.), *Jugend und Bildung. Modernisierungsprozesse und Strukturwandel von Erziehung und Bildung am Beginn des 21. Jahrhunderts* (S. 9-15). Opladen: Budrich.
- Haeberlin, U. (2005). *Grundlagen der Heilpädagogik*. Bern: Haupt.

- Haeberlin, U. (2007). Sonderpädagogik. In H.-E. Tenorth & R. Tippelt (Hrsg.), *Lexikon Pädagogik* (S. 656-659). Weinheim: Beltz.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning for Teachers“ besorgt von W. Beywl & K. Zierer*. Baltmannsweiler: Schneider.
- Heimbach-Steins, M. (2009). Bildungsgerechtigkeit – die soziale Frage der Gegenwart. Eine Skizze. In M. Heimbach-Steins, G. Kruij & A. B. Kunze (Hrsg.), *Bildungsgerechtigkeit – Interdisziplinäre Perspektiven* (S. 13-25). Bielefeld: Bertelsmann.
- Heitmeyer, W. (2010). Disparate Entwicklungen in Krisenzeiten, Entsolidarisierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in acht Ländern. In W. Heitmeyer (Hrsg.), *Deutsche Zustände* (S. 19). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Helmke, A. (2009). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts*. Seelze: Klett.
- Hillenbrand, C. (2008). *Einführung in die Pädagogik bei Verhaltensstörungen* (4. Aufl.). München: Reinhardt.
- Hofer, U. (2004). Sonderpädagogik. In D. Benner & J. Oelkers (Hrsg.), *Historisches Wörterbuch der Pädagogik* (S. 887-902). Weinheim: Beltz.
- Hradil, S. (2001). *Soziale Ungleichheit in Deutschland* (8. Aufl.). Opladen: Budrich.
- Hurrelmann, K. (2006). *Gesundheitssoziologie. Eine Einführung in sozialwissenschaftliche Theorien von Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung*. Weinheim: Juventa.
- Iben, G. (1997). Soziale Benachteiligung. In deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge (Hrsg.), *Fachlexikon der sozialen Arbeit* (S. 845). (4. Aufl.). Frankfurt am Main: Eigenverlag.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Klassenlehrpersonen*. Zugriff am 18.07.2016 unter http://www.hfh.ch/fileadmin/files/documents/Dokumente_SHP/Broschuere_zusarbeit_integrative_schule.nb.pdf
- Jogschies, P. (2003). o.O.
- Joller-Graf, K. (2006). *Lernen und Lehren in heterogenen Gruppen. Zur Didaktik des integrativen Unterrichts*. Donauwörth: Auer.
- Jungmann, T. & Pfeiffer, Ch. (2010). Zur Notwendigkeit von Prävention für Kinder sozial benachteiligter Familien – eine kriminologische Betrachtung. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Grundlagen, Diagnostik, Prävention* (S. 17-32). Freiburg im Breisgau: Klett.
- Jürgens, E. & Miller, S. (Hrsg.). (2013). *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse*. Weinheim: Juventa.
- Kasper, D. (2005). Heilpädagogik. In L. Truniger (Hrsg.), *Wörter, Begriffe, Bedeutungen. Ein Glossar zur Sozialen Arbeit der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz*. Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Brugg: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.
- Kasper, D. (2005). Sonderpädagogik. In L. Truniger (Hrsg.), *Wörter, Begriffe, Bedeutungen. Ein Glossar zur Sozialen Arbeit der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz*. Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Brugg: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.

- Kegler, U. (2013). Die schöne Schule. Für eine humanere Zukunft lernen wir anders. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 265-279). Weinheim: Juventa.
- Kissgen, R & Heinen, N. (Hrsg.). (2010). *Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Grundlagen, Diagnostik, Prävention*. Freiburg im Breisgau: Klett.
- Klafki, W. (2007). Hermeneutische Verfahren in der Erziehungswissenschaft. In Ch. Rittelmeyer & M. Parmentier (Hrsg.), *Einführung in die pädagogische Hermeneutik. Mit einem Beitrag von Wolfgang Klafki* (S. 125-148). (3. Aufl.). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Kreckel, R. (2004). *Politische Soziologie der sozialen Ungleichheit*. Frankfurt: Campus.
- Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (Hrsg.). (2011). *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln*. Kempten: Klinkhardt.
- Largo, R. (2016). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung* (31. Aufl.). München: Piper.
- Lee Hancock, J. (Drehbuch u. Regie). (2009). *The Blind Side* [Filmdrama]. USA: Warner Bros.
- Lemke, W. (2013). Die integrative Kraft des Sports aus Sicht der Vereinten Nationen. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 34-46). Weinheim: Juventa.
- Lenzen, J. (2008). *Gesundheitsförderung bei sozial benachteiligten Kindern. Möglichkeiten und Nutzen von Netzwerken*. Hamburg: Diplomica.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Metauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2. aktualisierte Aufl.). Bern: Haupt.
- Matter, H. & Abplanalp, E. (2009). *Sozialarbeit mit Familien. Eine Einführung* (2. Aufl.). Bern: Haupt.
- Meyer, H. (2016). *Was ist guter Unterricht?* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Meyer, S. (2016). *Das flexible Interview. Kreative Forschungsmethode - Modernes, dialogisches Unterrichten*. Zugriff am 25.09.2016 unter <http://www.interview.hfh.ch/>
- Montada, L. (2008). Grundlagen der Entwicklungspsychologie. Fragen, Konzepte, Perspektiven. In R. Oerter & L. Montana (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik. Ein pädagogisches Lehrbuch*. Bern: Huber.
- Moor, P. (1965). *Heilpädagogik*. Zugriff am 16.06.2016 unter <http://www.verhalten-ist-kommunikation.info/index.php/einfluesse/moor>
- Moser, V. (2003). *Konstruktion und Kritik. Sonderpädagogik als Disziplin*. Opladen: Budrich.
- Möckel, A. (2007). *Geschichte der Heilpädagogik oder Macht und Ohnmacht der Erziehung* (2. neu überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Klett.
- Muñoz, W. (2007). Das Recht auf Bildung in Deutschland. Die Umsetzung der internationalen Verpflichtungen. In M. Heimbach-Steins, G. Kruij, & A. B. Kunze (Hrsg.), *Das Menschenrecht auf Bildung und seine Umsetzung in Deutschland. Diagnosen – Reflexionen – Perspektiven* (S. 69-96). Bielefeld: Bertelsmann.

- Mutzeck, W. (2004). Grundlegende Aspekte in der Diagnostik in der Förderdiagnostik. In W. Mutzeck & P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik. Grundlagen und praktische Umsetzungen* (S. 10-20). Weinheim: Beltz.
- Müller, A. (2006). *Eigentlich wäre Lernen geil. Wie Schule (auch) sein kann: alles ausser gewöhnlich*. Bern: hep.
- Müller-Fritschi, E. (2005). Pädagogik. In L. Truniger (Hrsg.), *Wörter, Begriffe, Bedeutungen. Ein Glossar zur Sozialen Arbeit der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz*. Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Brugg: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.
- Müller-Fritschi, E. (2005). Erziehung. In L. Truniger (Hrsg.), *Wörter, Begriffe, Bedeutungen. Ein Glossar zur Sozialen Arbeit der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz*. Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Brugg: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.
- Nave-Herz, R. (2013). *Ehe- und Familiensoziologie. Eine Einführung in Geschichte, theoretische Ansätze und empirische Befunde* (3. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Negt, O. (2013). Politische Bildung und Demokratie. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 59-69). Weinheim: Juventa.
- Neuhoff, K. (2007). Grundlegung und Kriterien des Menschenrechts auf Bildung. Ein Forschungsprogramm. In M. Heimbach-Steins, G. Kruij & A. B. Kunze (Hrsg.), *Das Menschenrecht auf Bildung und seine Umsetzung in Deutschland. Diagnosen – Reflexionen – Perspektiven* (S. 48-66). Bielefeld: Bertelsmann.
- Niedermann A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: Edition SZH.
- Nohl, H. (1924). *Die Pädagogik der Verwahrlosten*. Frankfurt am Main: Springer.
- Overwien, B. (2007). Informelles Lernen - zum Stand der internationalen Diskussion. In Th. Rauschenbach, W. Dux & E. Sass (Hrsg.), *Informelles Lernen im Jugendalter. Vernachlässigte Dimensionen der Bildungsdebatte* (S. 35-37). (2. Aufl.). Weinheim: Juventa.
- Pärli, K. (2005). Kindeswohl. In L. Truniger (Hrsg.), *Wörter, Begriffe, Bedeutungen. Ein Glossar zur Sozialen Arbeit der Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz*. Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz. Brugg: Fachhochschule Aargau Nordwestschweiz.
- Petermann, F., Natzke, H., Gerken, N., Walter H.-J. (2016). *Verhaltenstraining für Schulanfänger. Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (4. aktualisierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Piller, O. (2003). Kindeswohl und Sozialpolitik. In C. Kaufmann & F. Ziegler (Hrsg.), *Kindeswohl. Eine interdisziplinäre Sicht. Le bien de l'enfant. Une approche interdisciplinaire* (S. 309-310). Zürich: Rüegger.
- Posener, A. (2012). *Kinder sind keine Tyrannen, sie werden dazu gemacht*. Zugriff am 19.08.2016 unter <https://www.welt.de/kultur/article108616885/Kinder-sind-keine-Tyrannen-sie-werden-dazu-gemacht.html>

- Preuss-Lausitz, U. (2009). Gesellschaftliche Bedingungen des Unterrichts. In K. H. Arnold, U. Sandfuchs & J. Wiechmann (Hrsg.), *Handbuch Unterricht* (S. 95-101). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Quenzel, G. & Hurrelmann, K. (2010). Bildungsverlierer. Neue soziale Ungleichheiten in der Wissensgesellschaft. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten* (S. 11-33). Wiesbaden: VS.
- Rauh, B. (2010). Szenisches Verstehen. In B. Ahrbeck & M. Willmann (Hrsg.), *Pädagogik bei Verhaltensstörungen. Ein Handbuch*. Stuttgart: Kollhammer.
- Rauschenbach, Th. & Otto, H.-U. (2008). Die neue Bildungsdebatte. Chance oder Risiko für die Kinder- und Jugendhilfe? In H.-U. Otto & Th. Rauschenbach (Hrsg.), *Die andere Seite der Bildung. Zum Verhältnis von formellen und informellen Bildungsprozessen* (S. 9-29). Wiesbaden: VS.
- Rauschenbach, Th. (2008). Bildung im Kindes- und Jugendalter. Über Zusammenhänge zwischen formellen und informellen Bildungsprozessen. In C. Grunert & H.-J. von Wensierski (Hrsg.), *Jugend und Bildung. Modernisierungsprozesse und Strukturwandel von Erziehung und Bildung am Beginn des 21. Jahrhunderts* (S. 17-34). Opladen: Budrich.
- Rauschenbach, Th. (2009). *Zukunftschance Bildung. Familie, Jugendhilfe und Schule in neuer Allianz*. Weinheim: Juventa.
- Rauschenbach, Th. (2009a). Bildung - eine ambivalente Herausforderung für die Soziale Arbeit? *Soziale Passagen 2009-1*, 209-225.
- Schleicher, A. (2013). PISA oder Das Scheitern des deutschen Bildungssystems. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 96-114). Weinheim: Juventa.
- Schleiffer, R. (2010). Frühe Risiken bei Kindern sozial benachteiligter Familien aus kinder- und jugendpsychiatrischer Sicht. In R. Kissgen & N. Heinen (Hrsg.), *Frühe Risiken und Frühe Hilfen. Grundlagen, Diagnostik, Prävention* (S. 112-131). Freiburg im Breisgau: Klett.
- Schnebel, S. (2007). *Professionell beraten. Beratungskompetenz in der Schule*. Basel: Beltz.
- Schönbächler, M.-Th. (2008). *Klassenmanagement. Situative Gegebenheiten und personale Faktoren in Lehrpersonen- und Schülerperspektive*. Bern: Haupt.
- Schrappner, Ch. (2009). Aktuelle Herausforderungen der Kinder- und Jugendhilfe: Standortbestimmungen und Ausblicke. In St. Maykus (Hrsg.), *Praxisforschung in der Kinder- und Jugendhilfe. Theorie, Beispiele und Entwicklungsoptionen eines Forschungsfeldes* (S. 31-46). Wiesbaden: VS.
- Seligman, M.E.P. (1999). *Erlernte Hilflosigkeit*. Weinheim: Beltz.
- Seus-Seberich, E. (2006). Welche Rolle spielt soziale Benachteiligung in Bezug auf Kindeswohlgefährdung? In H. Kindler, S. Lilling, H. Blüml, T. Meysen & A. Werner (Hrsg.), *Handbuch Kindeswohlgefährdung, nach § 1666 BGB und Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)* (S. 14). München: Deutsches Jugendinstitut e.V.
- SKBF/CSRE. (2014). *Bildungsbericht Schweiz 2014*. Aarau: Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.
- Speck, O. (1995). Aktuelle Fragen Sonderpädagogischer Förderung. *Die Sonderschule*, 40 (3), 166-181.

- Speck, O. (2001). Heilpädagogik. In G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik. Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis* (S. 71-73). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spode, H. (2008). *Ressource Zukunft. Die sieben Entscheidungsfelder der deutschen Reform*. Opladen: Budrich.
- Stamm, M. & Edelmann, D. (Hrsg.). (2010). *Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung. Was kann die Schweiz lernen?* Glarus: Rüegger.
- Stamm, M. (2014). *Frühförderung als Kinderspiel. Ein Plädoyer auf das Recht der Kinder auf das freie Spiel/Dossier 14/5*. Zugriff am 20.10.2016 unter <http://margritstamm.ch/dokumente/dossiers/232-fruehfoerderung-als-kinderspiel-2014/file.html>
- Stähling, R. (2013). Differenzieren lässt sich lernen. Wie die Grundschule Berg Fidel gelernt hat, mit Heterogenität umzugehen und Aussonderung zu unterlassen. In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 252-264). Weinheim: Juventa.
- Thiersch, H. (2006). Leben lernen, Bildungskonzepte und sozialpädagogische Aufgaben. In H.-U. Otto & J. Oelkers (Hrsg.), *Zeitgemäße Bildung. Herausforderung für Erziehungswissenschaft und Bildungspolitik* (S. 21-36). München: Reinhardt.
- Tillmann, K.-J. & Meier, U. (2001). Schule, Familie und Freunde – Erfahrungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland. In J. Baumert (Hrsg.), *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 468-510). Opladen: Budrich.
- Tillmann, K.-J. (2008). Viel Selektion – wenig Leistung. Ein empirischer Blick auf Erfolg und Scheitern in deutschen Schulen. In E. Liebau & J. Zirfas (Hrsg.), *Ungerechtigkeit der Bildung – Bildung der Ungerechtigkeit* (S. 155-173). Opladen: Budrich.
- Tillmann, K.-J. (2013). Die Verlängerung der Grundschulzeit. Ein Instrument zum Abbau sozialer Auslese? In E. Jürgens & S. Miller (Hrsg.), *Ungleichheit in der Gesellschaft und Ungleichheit in der Schule. Eine interdisziplinäre Sicht auf Inklusions- und Exklusionsprozesse* (S. 131-152). Weinheim: Juventa.
- UN-Kinderrechts-Konvention. (2016). *UN-Konvention der Kinderrechte*. Zugriff am 15.10.2016 unter <https://www.unicef.ch/sites/default/files/attachements/konvention-ueber-die-rechte-des-kindes.pdf>
- Von Hagen, C. & Röper, G. (2007). Resilienz und Ressourcenorientierung - Eine Bestandsaufnahme. In I. Fookan & J. Zinnecker (Hrsg.), *Trauma und Resilienz. Chancen und Risiken lebensgeschichtlicher Bewältigung von belasteten Kindheiten* (S. 15-28). Weinheim: Juventa.
- Walzer, M. (2006). *Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit*. Frankfurt am Main: Campus.
- Weinert, F. E., Schrader, F.-W. & Helmke, A. (1990). *Educational expertise: Closing the gap between educational research and classroom practice* (S. 163-180). School Psychology International.
- Weinert, F. E. (2003). *Leistungsmessungen in Schulen*. Basel: Beltz.
- Wiater, W. (2007). *Unterrichten und Lernen in der Schule. Eine Einführung in die Didaktik*. Donauwörth: Auer.
- Wustmann, C. (2012). *Resilienz. Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern* (4. Aufl.). Berlin: Cornelsen Scriptor.